

Studiengang Gebärdensprachdolmetschen

Bachelorarbeit

Explizite Vorgehensweisen während des Dolmetschprozesses von Gebärdensprachdolmetschenden

Kommunikationssicherung für Kunden:innen, die
die Deutschschweizerische Gebärdensprache
(noch) nicht genügend verstehen und nutzen
können

Eingereicht von: Michelle Eyholzer

Begleitperson: Patricia Hermann-Shores, Ed. M, Prof.

Zweite Fachperson: Larysa Zavgorodnia

Datum der Abgabe: 07.03.2025

Danksagung

Folgenden Personen möchte ich ganz besonders danken:

- ⊗ Sabrina In-Albon, einer engen Freundin, welche das Korrekturlesen meiner Arbeit vorgenommen hat sowie mich während des gesamten Prozesses der Erstellung meiner Bachelorarbeit unterstützte.
- ⊗ Meinem Freund und meiner Familie, welche mir während diesem dreiviertel Jahr zur Seite standen und mich stärkten.
- ⊗ Patricia Hermann-Shores, meiner Begleitdozentin der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich, welche mir während des gesamten Schreibprozesses kontinuierlich konstruktive und praxisorientierte Rückmeldungen gab. Frau Hermann-Shores ermöglichte mir zudem, verschiedene Perspektiven auf meine Arbeit zu gewinnen und regte mich dazu an, differenziertere Überlegungen zu meinen Themen zu machen.
- ⊗ Den Dolmetscher:innen die die Beobachtungen möglich machten sowie den Dolmetscher:innen, welche sich die Zeit nahmen, mit mir die Interviews zu führen.

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Frage: Welche expliziten Vorgehensweisen während des Dolmetschprozesses wenden Dolmetschende an, damit die Kommunikation mit Kunden:innen, welche die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) (noch) nicht genügend verstehen und nutzen können, sichergestellt ist? Die Heterogenität der Gehörlosengemeinschaft mit ihren unterschiedlichen Kommunikationsbedürfnissen unterstreicht die Relevanz des Themas. Theoretisch werden Gebärdensprache, Gehörlosengemeinschaft, Kommunikation und Dolmetschen behandelt, sowie Ansätze der Leichten Deutschschweizerischen Gebärdensprache, der Kulturvermittlung und der International Sign vorgestellt. Mittels Methodentriangulation aus offenen Beobachtungen und episodischen Interviews wurden visuelle Hilfsmittel, sprachliche Anpassungen und die Zusammenarbeit mit Kulturvermittler:innen als wesentliche explizite Vorgehensweisen herausgefunden. Herausforderungen durch heterogene Sprachkompetenzen erfordern hohe Flexibilität der Dolmetschenden. Eine situationsabhängige Vorgehensweise ist entscheidend, um die Kommunikation sicherzustellen.

Schlüsselbegriffe

Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) - Kommunikation –
Explizite Vorgehensweisen - Dolmetschprozess - Sicherstellung

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	ii
Abstract	iii
Abkürzungsverzeichnis	6
1. Einleitung	7
1.1. Persönliche Motivation und Zugang zur Thematik	7
1.2. Ausgangslage und Problemstellung	7
1.3. Vergleichbare Untersuchung	8
1.4. Eingrenzung des Forschungsthemas	9
1.5. Fragestellung	9
1.6. Ziele	9
1.7. Aufbau der Arbeit	10
2. Theoretischer Rahmen Einführung	10
3. Gebärdensprache	11
4. Gehörlosengemeinschaft	12
5. Kommunikation	13
6. Dolmetschen	14
6.1. Translationswissenschaft	14
6.2. Dolmetschen und transkulturelle Kommunikation	15
6.3. Was bedeutet eigentlich Dolmetschen	16
6.3.1. Dolmetschtechniken	16
6.3.2. Dolmetschformen	17
6.3.3. Der Dolmetschprozess	17
7. Bezug zum Gebärdensprachdolmetschen	18
8. Leichte Deutschschweizerische Gebärdensprache (Leichte DSGS)	19
9. Kulturvermittler:innen	20
10. International Sign (IS)	21
11. Methodisches Vorgehen	21
11.1. Forschungsvorgehen	21

11.2.	Methode der offenen Beobachtung	22
11.3.	Zugang zum Beobachtungsfeld.....	23
11.4.	Durchführung der offenen Beobachtungen	23
11.5.	Auswertung der offenen Beobachtungen	23
11.6.	Episodisches Interview.....	24
11.7.	Auswahl der Interviewpartner:innen	24
11.8.	Durchführung der episodischen Interviews	24
11.9.	Auswertung	24
11.10.	Überprüfung der Forschung	25
12.	Ergebnisse der Untersuchung.....	25
12.1.	Ergebnisse der zwei Beobachtungen.....	25
12.2.	Ergebnisse der zwei episodischen Interviews.....	27
13.	Diskussion.....	30
14.	Schlussfolgerungen.....	32
14.1.	Stellungnahme zur Forschungsfrage	33
14.2.	Risiken und Grenzen der Untersuchung und der gewählten Forschungsfrage.....	33
14.3.	Konsequenzen der Ergebnisse für die Praxis des Dolmetschens.....	34
14.4.	Ausblick und weiterführende Fragen.....	35
14.5.	Lernprozesse und Fazit.....	35
15.	Literaturverzeichnis	38
16.	Abbildungsverzeichnis.....	41
17.	Anhang.....	42

Abkürzungsverzeichnis

Aufl.	Auflage
2. Aufl.	zweite Auflage
BFSUG	Beratung für Schwerhörige und Gehörlose
DIMA	Verein für Sprache und Integration
DSGS	Deutschschweizerische Gebärdensprache
ebd.	Ebenda (zitierte Quelle aus derselben Stelle)
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Hrsg.	Herausgeber:in, Herausgeber:innen
Leichte DSGS	Leichte Deutschschweizerische Gebärdensprache
LIS	Italienische Gebärdensprache
LSF	Französische Gebärdensprache
ÖGS	Österreichische Gebärdensprache
S.	Seite(n)
SGB-FSS	Schweizerischer Gehörlosenbund
usw.	und so weiter
z. B.	zum Beispiel

1. Einleitung

Laut dem Schweizerischen Gehörlosenbund (SGB-FSS) (2025, online) sehen sich gehörlose Menschen im Alltag häufig mit sprachlichen Barrieren konfrontiert. Gebärdensprachdolmetschende schlagen hier eine Brücke zur hörenden Gesellschaft und spielen eine entscheidende Rolle dabei, Missverständnisse zu vermeiden und die Kommunikation zwischen gehörlosen und hörenden Menschen zu erleichtern. Doch was passiert, wenn die gehörlose Person eine andere Gebärdensprache als die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) verwendet oder durch andere Beeinträchtigungen zusätzliche Schwierigkeiten auftreten? Mit dieser Frage befasst sich diese Arbeit. Zudem wird in dieser Arbeit zur Gewährleistung einer geschlechtergerechten Sprache der Gender-Doppelpunkt (:) verwendet.

1.1. Persönliche Motivation und Zugang zur Thematik

In meiner Tätigkeit als Sozialpädagogin in einer Wohngemeinschaft für Jugendliche, die schwerhörig oder gehörlos sind, habe ich festgestellt, dass die Deutschschweizer Gebärdensprache innerhalb der Gruppe unterschiedlich gut gekannt wird. Da ich im Moment im Studium zur Gebärdensprachdolmetscherin bin, hat mich dies dazu gebracht darüber nachzudenken, wie es später als Dolmetscherin sein wird, wenn ich auf eine gehörlose Person treffe, die ich möglicherweise nicht verstehe oder die mich nicht versteht. So schossen mir unzählige Fragen in den Kopf: Wie würde ich das Dolmetschen gestalten, würde ich evtl. auf visuelle Mittel zurückgreifen, wenn dies möglich ist, würde ich die Situation auflösen und sagen, ich kann die Person nicht dolmetschen und mitteilen, dass es ein:e Kulturvermittler:in braucht oder würde ich versuchen, die Gebärdensprache anzupassen? Diese und weitere Fragen sind Gegenstand dieser Arbeit, die die Vorgehensweisen von Gebärdensprachdolmetscher:innen untersucht.

Ausserdem habe ich erkannt, wie wichtig es ist, sich intensiv mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Denn gehörlose Personen haben den Anspruch auf Dolmetschende, damit sie die volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft haben. Dies fordert auch die UN-Behindertenrechtskonvention (2024, online) im Artikel 9. Die Schweiz hat diese Vorgaben 2014 in nationales Recht überführt und setzt sie durch das Behinderungsgleichstellungsgesetz (2024, online) um.

In einem nächsten Kapitel werden die Ausgangslage sowie die Problemstellung ausgeführt.

1.2. Ausgangslage und Problemstellung

Die Ausgangslage besteht darin, dass die Gehörlosengemeinschaft eine heterogene Gruppe darstellt, die unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse aufweist, so Guidi und Hermann-Shores (2019, S. 34). Diese Vielfalt erfordert von Gebärdensprachdolmetschenden, sich mit diesen Kommunikationsbedürfnissen ihrer Kunden:innen auseinanderzusetzen. In einigen Situationen kann es zu Verständigungsproblemen zwischen Dolmetschenden und Kunden:innen

kommen. Auch die Beratung für Schwerhörige und Gehörlose (BFSUG) ist mit dieser Herausforderung konfrontiert. Sozialarbeitende der BFSUG berichten, dass sie häufig auf Situationen treffen, in denen Dolmetschende und Kunden:innen sich nicht auf Anhieb verstehen. Diese Problematik stellt sowohl für die Dolmetschenden als auch für die Betroffenen eine grosse Herausforderung dar. Diese Erkenntnisse wurden im Kontakt mit der BFSUG gewonnen (Anhang B, S. 3).

Daher liegt die Relevanz dieses Themas darin, dass eine sichergestellte Kommunikation für gehörlose und schwerhörige Menschen von entscheidender Bedeutung ist. Nur so können sie den Inhalt eines Gesprächs vollständig verstehen und sich beteiligen.

Zudem wurde eine ähnliche Thematik bereits in Österreich untersucht. Diese Untersuchung liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie sich sprachliche Varietäten auf die Arbeit von Gebärdensprachdolmetschenden auswirken und welche Strategien zur Bewältigung von Verständigungsproblemen eingesetzt werden. Die Untersuchung wird im folgenden Kapitel vorgestellt.

1.3. Vergleichbare Untersuchung

Die Masterarbeit von Nicole Hofmüller (2019, S. 5ff) mit dem Titel «Ich habe für dieses Wort aber eine andere Gebärde gelernt!» untersucht regionale und soziolektale Varietäten in der Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS) und deren Auswirkungen auf die Arbeit von Gebärdensprachdolmetscher:innen. Sie zeigt, dass die ÖGS, ähnlich wie Lautsprachen, regionale und soziale Unterschiede aufweist, die durch historische Entwicklungen, Bildungseinrichtungen und soziale Netzwerke entstehen. Diese Varietäten zeigen sich besonders in verschiedenen Alltagsgebärden und Fachterminologien, was Dolmetscher:innen vor Herausforderungen stellt, vor allem wenn sie mit Kunden:innen arbeiten, die eine andere Variante der ÖGS nutzen.

Die Untersuchung basiert auf leitfadengestützten Interviews mit Dolmetschenden und ergab folgende zentrale Erkenntnisse:

- Variabilität in der ÖGS: Es gibt deutliche regionale Unterschiede, insbesondere bei Alltagsgebärden und Fachbegriffen.
- Vorbereitungsstrategien: Die Dolmetschenden nutzen Wörterbücher, Kollegen:innen-austausch und Rücksprache mit gehörlosen Kunden:innen, um Missverständnisse zu vermeiden.
- Strategien während des Dolmetschens: Bei Verständnisschwierigkeiten werden alternative Gebärden, Umschreibungen oder das Fingeralphabet eingesetzt.
- Anpassung an die Praxis: Die berufliche Praxis erfordert Flexibilität und fortlaufendes Lernen, da die Ausbildung oft eine standardisierte Form der ÖGS vermittelt (ebd.).

Obwohl diese Untersuchung in Österreich durchgeführt wurde und sie ein wenig eine andere Thematik beschreibt, wurde sie herangezogen, da sie die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung der Dolmetschpraxis im Kontext sprachlicher Varietäten verdeutlicht. Zusätzlich macht die Heterogenität der Gehörlosengemeinschaft mit ihren unterschiedlichen Kommunikationsbedürfnissen die Arbeit der Dolmetschenden anspruchsvoller. Daher widmet sich die vorliegende Bachelorarbeit der Frage, was Gebärdensprachdolmetschende anwenden, wenn ihre Kundschaft die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) noch nicht genügend versteht oder nutzen kann. Im nächsten Abschnitt wird das Forschungsthema weiter eingegrenzt.

1.4. Eingrenzung des Forschungsthemas

Die Untersuchung fokussiert sich auf explizite Vorgehensweisen, die Gebärdensprachdolmetschende anwenden, um die Kommunikation mit Personen sicherzustellen, die die DSGS (noch) nicht genügend verstehen und nutzen können. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Praxis in der Deutschschweiz und schliesst andere Gebärdensprachen sowie schriftliche Kommunikationsformen aus. Durch die Eingrenzung wird ein gezielter Fokus auf die Herausforderungen und expliziten Vorgehensweisen in realen Dolmetschsituationen gelegt.

Daraus hat sich folgende Fragestellung entwickelt.

1.5. Fragestellung

Welche expliziten Vorgehensweisen während des Dolmetschprozesses wenden Dolmetschende an, damit die Kommunikation mit Kunden:innen, welche die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) (noch) nicht genügend verstehen und nutzen können, sichergestellt ist?

Mit Hilfe dieser Fragestellung soll erkannt werden, welchen Herausforderungen Dolmetscher:innen im obengenannten Kontext begegnen und wie sie diese bewältigen.

1.6. Ziele

Es wurden folgende Ziele für die Bereiche Theorie, Untersuchung sowie die Praxis definiert:

Ziele für den theoretischen Rahmen:

- Der theoretische Hintergrund der Deutschschweizerischen Gebärdensprache (DSGS) ist bekannt.
- Es ist klar, worum es sich bei der Leichten Deutschschweizerischen Gebärdensprache handelt.
- Die Abläufe eines Dolmetscherprozesses sind vertraut.

Ziele für die Untersuchung:

- Eine konkrete Situation wird beobachtet, wobei die expliziten Vorgehensweisen sowie die Herausforderungen erkennbar sind.
- In den Interviews werden die expliziten Vorgehensweisen ermittelt, die Dolmetscher:innen in der beobachteten Situation anwenden würden, um die Kommunikation sicherzustellen.
- Die gewählten Methoden, die offene Beobachtung sowie die episodischen Interviews werden ausgewertet und im Hinblick auf den theoretischen Rahmen interpretiert, diskutiert und ein Fazit gezogen.

Ziele für die Praxis:

- Es werden explizite Vorgehensweisen herausgefunden, die Dolmetscher:innen während des Dolmetschprozesses anwenden, um die Kommunikation mit Kunden:innen zu sichern, welche die Deutschschweizerischen Gebärdensprache (DSGS) (noch) nicht genügend verstehen und nutzen können.

1.7. Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist so aufgebaut, dass sie mit dem theoretischen Rahmen beginnt, in welchem die Gebärdensprache und die Gehörlosengemeinschaft beschrieben werden. Danach gibt es eine Ausführung des Dolmetschprozesses und welche Herausforderungen dieser beinhaltet, wobei ein Bezug zum Gebärdensprachdolmetschen festgehalten wird. Dann wird die Leichte Deutschschweizerische Gebärdensprache erklärt. Zudem werden die Kulturvermittler:innen beleuchtet. Schliesslich wird der theoretische Rahmen mit der Darlegung der International Sign geschlossen.

In den nächsten Kapiteln befinden sich das methodische Vorgehen, das ausgearbeitet wurde, die Ergebnisse werden präsentiert und anschliessend in der Diskussion mittels des theoretischen Rahmens erörtert. Die Arbeit wird mit Schlussfolgerungen abgerundet.

2. Theoretischer Rahmen Einführung

Der theoretische Rahmen dieser Bachelorarbeit besteht aus acht Kapiteln, diese befassen sich zunächst mit der Gebärdensprache. Dann geht es mit der Beschreibung der Gehörlosengemeinschaft weiter. Nach diesen Erläuterungen folgen Ausführungen dazu, was Kommunikation bedeutet, was das Dolmetschen alles beinhaltet und welche Wissenschaft sich mit dieser Praxis auseinandersetzt. Der theoretische Rahmen wird mit der Behandlung von drei theoretisch untermauerten expliziten Vorgehensweisen, die Gebärdensprachdolmetschende anwenden könnten, um die Kommunikation mit Kunden:innen sicherzustellen, die die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) noch nicht genügend verstehen oder nutzen können, geschlossen.

3. Gebärdensprache

Steinbach et al. (2007, S. 137) führen aus, dass Mitte des letzten Jahrhunderts erste linguistische Studien ergeben haben, dass es neben den Lautsprachen eine zweite Gruppe von natürlichen Sprachen gibt. Das sind die Gebärdensprachen. Weiter führt Adlassnig (2015, S. 9-10) aus, dass die Gebärdensprachen, wie die Lautsprachen, natürlich entstanden sind. Dies hält auch Boyes Braem, (1995, S. 13) fest. Zudem legt Boyes Braem (1995, S. 14) dar, dass die Gebärdensprache genauso wie die gesprochene Sprache auf verschiedene linguistische Ebenen aufgebaut ist, und zwar sind das die folgenden Ebenen:

- Auf der kleinsten Bedeutungseinheit, die für eine Unterscheidung sorgt, was bei gesprochener Sprache die Lautebene (Phonologie) ist, ist bei der Gebärdensprache die sublexikalische Ebene.
- Auf der Ebene der kleinsten Bedeutungseinheit, diese entspricht bei der gesprochenen Sprache der morphologischen Ebene.
- Auf der Ebene, wie Wörter in einem Satz miteinander verbunden werden, also der Syntax, gibt es bei der Gebärdensprache Regeln zur Wortstellung und zur Satzstruktur.
- Auf der Diskursebene wird das Gespräch als Ganzes betrachtet, also wie längere Unterhaltungen organisiert und strukturiert werden (ebd.).

Weiter führt Boyes Braem (1995) aus, dass die Ausdrucksformen der Gebärdensprache an die Art ihrer Produktion und Wahrnehmung angepasst sind. Dies bedeutet, dass die Produktion der Gebärdensprache durch die Hände und den Körper erfolgt und diese visuell wahrgenommen wird, wobei die gesprochene Sprache durch das Zusammenspiel verschiedener Artikulationsorgane wie der Stimmbänder, der Zunge, der Lippen usw. produziert und über den auditiven Kanal, also durch das Hören, wahrgenommen wird (S. 15).

Nach diesen Erkenntnissen lässt sich festhalten, dass jedes Land eine eigene (oder mehrere) eigene nationale Gebärdensprache(n) hat, dies führt auch Adlassnig (2015, S. 9-10) aus. In der Schweiz gibt es die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS), die Französische Gebärdensprache (LSF) und die Italienische Gebärdensprache (LIS), dies führt DIMA¹ der Verein für Sprache und Integration (2024), auf ihrer Website aus. Jedoch ist es in der Schweiz so, dass die drei Gebärdensprachen auf nationaler Ebene nicht anerkannt sind, dies hält der SGB-FSS (2025) auf seiner Homepage fest.

¹ DIMA (2024, online) beschreibt auf ihrer Homepage, dass sie gehörlosen und schwerhörigen Menschen durch massgeschneiderte Kurse und spezielles Unterrichtsmaterial Möglichkeiten zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration, der Stellensuche und der Weiterbildung bietet. Zudem unterstützt DIMA Migrant:innen bei der Integration in die Schweizer Gesellschaft.

Zusätzlich zu den (nationalen) Gebärdensprachen gibt es, in den Gebärdensprachen oft noch regionale Dialekte. Nun wird einen Bezug zur Deutschschweiz gemacht, also auf die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS), da die Verfasserin diese im Studium lernt. So gibt es in der Deutschschweiz folgende fünf Dialekte: Basel, Bern, Zürich, Luzern und St. Gallen, dies schreibt Sonos der Schweizerische Hörbehindertenverband (2024) auf seiner Homepage. Weiter gibt es gehörlose Migrant:innen in der Deutschschweiz, die eine andere Gebärdensprache als Muttersprache haben, dies hält DIMA (2024) auf ihrer Website fest. Wie viele es sind, ist nicht klar. Es gibt keine genaue Zahl.

Nach diesem Exkurs in die Gebärdensprache wird im nächsten Kapitel die Gehörlosengemeinschaft beleuchtet.

4. Gehörlosengemeinschaft

Im Buch von Steinbach et al. (2007, S. 139) wird erläutert, dass gehörlose Menschen neben ihrer eigenen Sprache auch eine eigene Kultur haben, so definiert sich die Gehörlosengemeinschaft nicht über ihren Hörstatus, sondern über die gemeinsame Sprache, die sie haben. Dies findet sich auch im Buch von Uhlig (2012, S. 15) wieder. Weiter hält auch Hermann-Shores in Leonhardt, A. & Kaul, T. (Hrsg.) (2023, S. 464-466) fest, dass die Gehörlosenkultur ein Begriff ist, welcher sich auf die einzigartige kulturelle und sprachliche Gemeinschaft von gehörlosen Menschen bezieht. Diese Kultur ist eng mit der Gebärdensprache verknüpft, die als primäres Kommunikationsmittel dient und als wesentlicher Bestandteil der Identität und des kulturellen Erbes von gehörlosen Menschen gilt. Zudem führt Hermann-Shores aus, dass die Anerkennung der Gebärdensprache sowie der damit verbundenen Kultur, wichtig für die soziale Teilhabe von gehörlosen Menschen ist (ebd.).

Durch dieses kulturelle Leben, dass sich entwickelt hat, zeigt sich, dass die gebärdensprachorientierten Menschen zu einer sehr heterogenen Gruppe mit unterschiedlichen Bedürfnissen gehören. Zudem schreiben Guidi und Hermann-Shores (2019, S. 34), dass durch diese Diversität die Gruppe auch sehr verschiedene Kommunikationsbedürfnisse hat. Weiter führen Guidi und Hermann-Shores, (2019, S. 33) aus, damit gebärdensprachorientierte Menschen einen möglichst barrierefreien Zugang zu Informationen bekommen, unterschiedliche Kommunikationsformen sowie Hilfsmittel verwendet werden. Dazu gehören z.B. Gebärdensprachvideos, Texte in einfacher Schriftsprache, sprachliche Kulturvermittlung, Schriftdolmetschen, Untertitelung sowie auch Gebärdensprachdolmetscher:innen. Durch diese Möglichkeiten hat ein Grossteil der gebärdensprachorientierten Menschen einen barrierefreien Zugang zu den Informationen (ebd.). Weiter schreiben Guidi und Hermann-Shores (2019, S. 34), dass es dennoch einen anderen Teil der gebärdensprachorientierten Menschen gibt, für die immer noch eine Barriere besteht, da sie in einer Gebärdensprache (z.B. der DSGS) noch nicht über ausreichende Kenntnisse verfügen. Zu dieser Gruppe gehören,

- Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung, die in einem anderen Land geboren und aufgewachsen sind und je nach dem keine Schule besucht haben,
- gehörlose Menschen, die noch eine andere Beeinträchtigung haben, sie selbst nennen sich auch «Gehörlos+»,
- gehörlose Menschen die in der Schule ausschliesslich lautsprachorientiert unterrichtet wurden und
- Menschen mit einer Hörbehinderung, die gebärdensprachorientiert sind, jedoch beim Alltagswissen und/oder Bildungswissen Lücken aufzeigen (ebd.).

Diese Aspekte zeigen auf, mit welcher heterogenen Gruppe es die Gebärdensprachdolmetschenden zu tun haben. Dies bedeutet auch, dass sie bei ihren Einsätzen auf diese unterschiedlichen Kommunikationsbedürfnisse treffen und jeweils herausfinden müssen, wie sie die Kommunikation sichern können. Bevor die Thematik näher erläutert wird, folgt im nächsten Kapitel eine Erläuterung darüber, was Kommunikation eigentlich bedeutet.

5. Kommunikation

Beck (2007, S. 15) definiert den Begriff der Kommunikation so, dass dies der Prozess zwischen mindestens zwei Personen ist, bei welchem, Botschaften, Inhalte, Gefühle oder Gedanken ausgetauscht und mittgeteilt werden. Auch Kadrić, Kaindl und Reithofer (2019, S. 41) halten in ihrem Buch fest, dass unter Kommunikation der Austausch von Signalen zwischen mindestens zwei Akteuren verstanden wird. Weiter führen die Autoren Beck (2007, S. 30ff) wie auch Kadrić et al. (2019, S. 41) aus, dass Kommunikation auch immer ein soziales Handeln oder soziale Verhaltensweise mit sich bringt. Denn in jeder Situation, in der Menschen aufeinandertreffen, haben sie den Drang zu kommunizieren. Des Weiteren beschreiben Kadrić et al. (2019, S. 44-45), dass Menschen durch ihr Verhalten sowohl bewusste als auch unbewusste Signale senden, die von ihrer Umgebung wahrgenommen werden. In diesem Kommunikationsprozess gibt es eine:n Sender:in, der/die eine Nachricht übermitteln möchte und eine:n Empfänger:in, der/die die gesendete Information entschlüsselt. Dabei nutzen die Menschen bestimmte Zeichen, die den folgenden Bereichen zugeordnet werden können:

- **Der Sprache:in** diesen Bereich gehören die Wörter, Silben, Sätze und Texte, die die Menschen nutzen.
- **Der Parasprache:** Zum Bereich der Parasprache gehört die Prosodie (Pausen, Akzent, Lautstärke, Sprechtempo), Proxemik (Körperführung und Körperstellung), Gestik (die Art wie sich die Hände bewegen) und Mimik (Ausdruck des Gesichts).
- **Der nonverbalen Ebene:in** diesem Bereich findet sich z.B. der Raum, in welchem ein Gespräch stattfindet, die Kleidung oder auch Objekte, die da sind, wieder (ebd.).

Dabei legen die Autoren Kadrić et al. (2019, S. 30-34) dar, dass die Sprache das zentralste Mittel der Menschen ist, mit dem sie ihre Erlebnisse und Interpretationen der Welt kommunizieren. Welche Wörter die Menschen einer Gesellschaft für bestimmte Erfahrungen nutzen hängt jeweils von ihrer Kultur ab. Denn Menschen, die in der Wüste leben, haben einen ganz anderen Bezug zu ihrer Umgebung als Menschen, die in Mitteleuropa in den Bergen leben und nutzen daher auch andere Wörter, so dass sie ihre Erfahrungen in ihrer Kultur- und Sprachgemeinschaft kommunizieren können. Daher ist die Sprache ein zentraler Ausdruck, wie auch ein Träger der Kultur einer Gesellschaft (ebd.). Dieser Aspekt wurde ebenfalls von Hermann-Shores in Leonhardt, A. & Kaul, T. (Hrsg.) (2023, S. 464-466) wie im vorherigen Kapitel 4 Gehörlosengemeinschaft festgehalten, denn dort wird ebenfalls ausgeführt, dass die Gebärdensprache eng mit der Gehörlosenkultur verknüpft ist.

Wenn nun eine gehörlose Person auf eine Person trifft, die keine Gebärdensprache versteht oder nutzt, können beide die Nachrichten des anderen nicht entschlüsseln. Und zum anderen kann es zu kulturellen Unterschieden kommen, da, wie oben von Kadrić et al. (2019, S. 30-34) beschrieben wurde, die Sprache nicht nur eine rein technische Form der Kommunikation ist, sondern auch tief mit den kulturellen Identitäten und Werten der jeweiligen Gemeinschaften verbunden ist. Daher ist der Einsatz von Dolmetschenden notwendig (ebd.). Denn wie Kadrić und Kaindl (Hg.) (2016) beschreiben, beinhalten die Kompetenzen der Dolmetschenden neben der Verstehens- und Wiedergabeprozesse auch dass sie sozial handeln können (S. 115).

Was Dolmetschen bedeutet, alles beinhaltet und welche Wissenschaft sich mit dieser Praxis beschäftigt, wird in den nächsten Kapiteln erläutert.

6. Dolmetschen

6.1. Translationswissenschaft

Zuerst einmal legen Kadrić et al. (2019, S. 55) dar, dass die Art der Kommunikation, bei der eine Äusserung von einer Sprache in eine andere übertragen wird, als Translation bezeichnet wird. Grundsätzlich gibt es zwei Hauptformen der Translation: Sie kann schriftlich erfolgen, was als Übersetzen bezeichnet wird, oder mündlich, was als Dolmetschen bekannt ist. Der Vorgang des Übersetzens oder Dolmetschens, also die Tätigkeit, die Menschen ausüben, wenn sie diese Arbeit verrichten, lässt sich unter dem Oberbegriff des translatorischen Handelns zusammenfassen. Das Produkt oder Ergebnis dieses Handelns, also die fertige Übersetzung oder Dolmetschung, wird als Translat bezeichnet (ebd.). Dies findet sich auch im Buch von Koller und Henjum (2020, S. 13) wieder. Weiter führen die Autoren Koller und Henjum (2020, S. 14) aus, dass die Übersetzungswissenschaft und die Dolmetschwissenschaft unter dem Begriff der Translationswissenschaft zusammengefasst werden kann. Und sie führen auch die Unterschiede des translatorischen Handelns aus, also die Unterschiede von der Tätigkeit vom Übersetzen und die Tätigkeit vom Dolmetschen, da diese unter verschiedenen Bedingungen durchgeführt werden. Diese lauten wie folgt:

- Die äussere (Kommunikations-)Situation ist anders. Denn bei der Übersetzung ist der/die Empfänger:in nicht anwesend, somit ist kein Feedback möglich, beim Dolmetschen, ist der/die Empfänger:in jeweils anwesend und so ist oftmals ein Feedback möglich.
- Weiter unterscheidet sich auch die Verarbeitungsweise, das Übersetzen ist nicht an eine Zeit gebunden, wobei das Dolmetschen unter einem bestimmten Zeitdruck ausgeführt wird.
- Zudem ist die Textpräsentation anders, beim Dolmetschen erfolgt dies mündlich, beim Übersetzen erfolgt dies in schriftlicher Form.
- Schliesslich gibt es auch einen Unterschied bei der Bedingung des Textverständnisses. Denn beim Übersetzten steht der ganze Text zur Verfügung, somit kann dieser ganzheitlich angeschaut und verstanden werden, während beim Dolmetschen der mündliche Text nach und nach produziert werden muss (ebd.).

6.2. Dolmetschen und transkulturelle Kommunikation

Wie bereits im vorherigen Kapitel 5 Kommunikation beschrieben, spielt die Sprache eine entscheidende Rolle in der Kommunikation der Menschen und ist gleichzeitig ein wesentlicher Bestandteil und Spiegelbild der jeweiligen Kultur dieser Gesellschaft. Somit haben wir es bei der Tätigkeit vom Dolmetschen immer mit (mindestens) zwei Sprachen zu tun und nach dieser vorherigen Erkenntnis auch mit (mindestens) zwei verschiedenen Kulturen (Kadrić et al., 2019, S. 55).

Weiter erläutern die Autoren Kadrić et al. (2019, S. 58), dass die Kommunikation über die Kultur- und Sprachgrenzen hinaus zuerst in mündlicher Form erfolgte. So findet das Dolmetschen schon im Alten Testament eine Erwähnung und die Dolmetschtätigkeit war zu Zeiten des ägyptischen Alten Reiches ein wichtiges Element von militärischen Operationen. Somit spielte das Dolmetschen über Jahrhunderte hinweg eine zentrale Rolle in Kriegsverhandlungen und erlangte auch als Werkzeug zur Förderung des Handels zwischen verschiedenen Ländern an Bedeutung. Dabei steht die Dolmetschtätigkeit im Kern des Austauschs von kulturell geprägten Werten und Perspektiven. Dadurch wird klar, dass ein:e Dolmetscher:in jeweils Teil eines Prozesses ist, in dem Menschen aus unterschiedlichen Kulturen ihre Sichtweisen und ihre Interpretation der besprochenen Inhalte darlegen und verständlich machen möchten. Dies bedeutet, dass Dolmetscherinnen und Dolmetscher auch immer eine transkulturelle Kommunikation vornehmen wie auch eine transkulturelle Kommunikation ermöglichen (ebd.). Transkulturelle Kommunikation bedeutet in diesem Fall, nach Kadrić et al. (2019), der Austausch von Informationen und Bedeutungen zwischen Menschen unterschiedlicher kultureller Hintergründe. Denn die Menschen hatten stets das Bestreben, über ihre eigenen Sprach- und Kulturgrenzen hinwegzugehen, um die Werte und Verhaltensweisen anderer Gemeinschaften

oder Gesellschaften zu entdecken. Es wurde bereits festgestellt, dass die Gesamtheit der Werte und der in einer Gruppe überlieferten Verhaltensnormen als Kultur bezeichnet wird. Daher bieten die Dolmetschenden, wenn sie translatorisch handeln, nicht nur die Möglichkeit der Kommunikation zwischen (mindestens) zwei Sprachen, sondern auch zwischen (mindestens) zwei Kulturen (S. 55-59).

6.3. Was bedeutet eigentlich Dolmetschen

Die Schilderungen in den vorherigen Kapiteln zeigen auch, dass Dolmetscher:innen sich beim Dolmetschen nicht nur mit Sprach- und Kulturgrenzen auseinandersetzen, sondern es fließen dabei auch noch individuelle Stile der Kommunikation, Gefühle und Machtkonstellationen mit ein. Des Weiteren steht beim Dolmetschen das Ziel oder der Zweck des translatorischen Handelns im Mittelpunkt. Dabei ist es beim Dolmetschen den Dolmetschenden erlaubt, das Translat zu kürzen, zu kommentieren oder auch zu verlängern (Kadrić et al. 2019, S. 65).

6.3.1. Dolmetschetechniken

Kadrić et al. (2019, S. 65-66) legen anfangs die Haupttechniken des Dolmetschens dar, diese beinhalten das Konsekutivdolmetschen und das Simultandolmetschen. Dabei zählt die Form des Konsekutivdolmetschens zur ältesten Form des Dolmetschens. Bei dieser Dolmetschetechnik erfolgt die Verdolmetschung zeitversetzt. Nachdem die sprechende Person einen Abschnitt abgeschlossen hat, setzt erst die Verdolmetschung ein, also im Nachhinein. Beim Simultandolmetschen ist dies anders. Bei dieser Technik geschieht die Translation gleichzeitig. Wenn der/die Dolmetscher:in die Äusserung empfangen hat, gibt er/sie diese zeitnah in der Zielsprache wieder. Dann führen die Autoren noch an, dass es noch das Flüsterdolmetschen gibt, dabei ist es so, dass dies eine Form des Simultandolmetschens ist, bei welcher der/die Dolmetscher:in direkt neben der zuhörenden Person sitzt und leise in deren Ohr flüstert. Eine weitere Technik, die ebenfalls zum Simultandolmetschen gehört, ist das Vom-Blatt-Dolmetschen. Dabei wird ein geschriebener Text von einem Blatt mündlich gedolmetscht (ebd.).

Ausserdem stellen Kadrić et al. (2019, S. 67) dar, dass auch die Direktionalität ein zentraler Punkt ist beim Dolmetschen. So werden die Sprachen, mit denen Dolmetscher:innen arbeiten, in A-, B- und C-Sprachen eingeteilt. Die A-Sprache entspricht der Muttersprache des/der Dolmetscher:in. Die B-Sprache ist eine Fremdsprache, die auf einem Niveau gekonnt wird, das fast dem eines:r Muttersprachlers:in entspricht. In diese Sprache wird häufig aus der A-Sprache gedolmetscht. Als C-Sprachen gelten Fremdsprachen, die der/die Dolmetscher:in zwar hervorragend versteht, aber nicht aktiv für die Dolmetscharbeit verwendet, da sie nicht perfekt gekonnt werden. Wenn es um die Richtung des Dolmetschens geht und dabei in die Fremdsprache (z. B. von A nach B) gedolmetscht wird, so ist die Rede vom sogenannten Retourdolmetschen. Schliesslich gibt es ebenfalls noch das Relaisdolmetschen, dies bedeutet, dass die Verdolmetschung zwischen zwei Sprachen über eine dritte Sprache erfolgt (ebd.).

6.3.2. Dolmetschformen

Bei den Dolmetschformen halten Kadrić et al. (2019, S. 67-68) fest, dass sich in der Wissenschaft zum Simultandolmetschen und zum Konsektivdolmetschen seit Mitte des 20. Jahrhunderts zwei Einsatzbereiche herauskristallisiert haben, die vor allem bearbeitet werden. So wird das Simultandolmetschen mit dem Konferenzdolmetschen zusammengelegt und das Konsektivdolmetschen mit dem Dialogdolmetschen. Der Begriff Konferenzdolmetschen meint dabei, dass es sich um ein simultanes Dolmetschen von längeren Reden (z.B. Referat, Vortrag usw.) handelt. Das Dolmetschen läuft dann monologisch ab. Dies bedeutet, dass der Sender oder Senderin die Rolle mit dem Empfänger oder der Empfängerin nicht wechselt. Dieser Aspekt ist beim Dialogdolmetschen anders, denn dort findet eine wechselseitige Kommunikation von Angesicht zu Angesicht statt. Dabei entstehen Dialoge, so dass von dialogisch organisierten Texten gesprochen werden kann (ebd.).

Jedoch wurde erkannt, dass diese grobe Unterteilung Fachbereiche wie auch konkrete Kommunikationssituationen benachteiligt, und auch detaillierte Beschreibungen von Dolmetschleistungen können durch dies grobe Unterteilung nur bedingt gemacht werden, so Kadrić et al. (2019, S. 68). Daher wurden weitere Einteilungen entwickelt, welche auch die Tätigkeitsbereiche näher erläutern und ausserdem die Art der Tätigkeit genauer erklären. So wird heute von folgenden weiteren Einsatzbereichen gesprochen: Verhandlungsdolmetschen/Gesprächsdolmetschen, Begleitdolmetschen, Gerichtsdolmetschen, Mediendolmetschen, Bühnendolmetschen, Krankenhausdolmetschen, Bildungsdolmetschen und auch Remote Interpreting. Und schliesslich halten die Autoren auch das Gebärdensprachdolmetschen unter diesem Kapitel fest. Dabei geht es um das Dolmetschen von Lautsprache in Gebärdensprache und umgekehrt. Hierbei wird vor allem das Simultandolmetschen angewendet. Es ist auch hier möglich, dass es zum Vom-Blatt-Dolmetschen oder zu einer konsekutiven Verdolmetschung kommt (Kadrić et al. 2019, S. 68-69).

6.3.3. Der Dolmetschprozess

Kadrić und Rennert (2023, S. 29) führen aus, dass beim Dolmetschen folgende Prozesse beteiligt sind: das Hören, das Verstehen und das Wiedergeben. Dabei geht es um den Erwerb von Wissen (durch das Hören und Verstehen der Ausgangssprache), die Speicherung dieses Wissens (im Gedächtnis) und den Abruf (bei der Wiedergabe in der Zielsprache).

Ausserdem führen Kadrić und Rennert (2023, S. 16-19) aus, dass es auch Strategien für das Dolmetschen und den Dolmetschprozess braucht. Dabei bezieht sich die Strategie auf die vorausschauende Planung, die dazu dient, den Dolmetscheinsatz optimal durchzuführen. Somit ist eine sorgfältige Vorbereitung auf einen Dolmetscheinsatz entscheidend. Strategien wie Antizipation und Inferenz helfen dabei, den Kontext zu verstehen und potenzielle Herausforderungen vorherzusehen. Antizipation ermöglicht es, auf die Richtung der Kommunikation vor-

bereitet zu sein, während Inferenz hilft, durch implizite Informationen und Nuancen ein vollständiges Verständnis zu erlangen. Neben dieser Planung spielen auch Methoden zur Informationspräsentation eine zentrale Rolle. Hierbei kommen Techniken wie Explikation und Reduktion zum Einsatz, um komplexe oder unklare Aussagen in einer präzisen und verständlichen Form zu übermitteln. Explikation dient dazu, schwierige oder mehrdeutige Inhalte zu verdeutlichen, während Reduktion dazu verwendet wird, überflüssige Informationen zu kürzen, um Klarheit zu schaffen (ebd.).

Während des Dolmetschprozesses ist jedoch auch eine schnelle Reaktionsfähigkeit gefragt. Taktik bezieht sich auf die Fähigkeit, spontane Entscheidungen zu treffen, wenn unerwartete Situationen auftreten. Dies kann etwa das Anpassen der Wortwahl oder die Entscheidung über die Reihenfolge der Verdolmetschung betreffen, um den Kommunikationsfluss zu erhalten.

Die Kombination aus strategischer Vorbereitung und taktischem Handeln in Echtzeit ist somit entscheidend für den Erfolg im Dolmetschprozess (Kadrić und Rennert, 2023, S. 19-21).

Aus diesen Erkenntnissen lässt sich festhalten, dass die Strategie die übergeordnete Planung und Vorbereitung vor dem Dolmetscheinsatz ist, Taktik das flexible, situative Handeln während des Dolmetschprozesses und die expliziten Vorgehensweisen konkrete, detaillierte Handlungen sind, die die Umsetzung der Strategie unterstützen. Denn eine explizite Vorgehensweise ist laut Duden (2025, online) eine eindeutige Art und Weise wie eine Person (in diesem Fall die Dolmetscherin oder der Dolmetscher) handelt.

7. Bezug zum Gebärdensprachdolmetschen

Die im Kapitel 6 verfasste Theorie des Dolmetschens lässt sich direkt auf das Gebärdensprachdolmetschen übertragen. So befassen sich die Gebärdensprachdolmetscher:innen ebenfalls mit dem Dolmetschen und der transkulturellen Kommunikation, wie sie im Kapitel 6.2 beschrieben wird. Denn Gebärdensprachdolmetschende dolmetschen von der Lautsprache in die Gebärdensprache und andersrum (Kadrić et al., 2019, S. 69). Dabei wird die Gebärdensprache nicht nur auf sprachlicher Ebene genutzt, sondern sie widerspiegelt auch kulturelle Elemente der Gehörlosengemeinschaft. Dieser Aspekt wird auch im Kapitel 4 dargelegt. Bei den Techniken wurde ebenfalls erwähnt, dass vor allem das Simultandolmetschen angewendet wird, so Kadrić et al. (2019, S. 69). Beim Dolmetschprozess sind die beschriebenen Prozesse und Strategien ebenso relevant wie für das Gebärdensprachdolmetschen. Die Besonderheit liegt darin, dass die Prozesse nicht nur aus Hören, Verstehen und Wiedergeben bestehen, sondern auch visuell wahrgenommen und wiedergegeben werden, so wie es Boyes Braem (1995, S. 15) erfasst hat. Die Kombination aus strategischer Vorbereitung, taktischem Handeln nach Kadrić und Rennert (2023, S. 19-21) sowie expliziten Vorgehensweisen ist auch hier entscheidend, um die Kommunikation sicherzustellen.

Nach diesen Ausführungen, welche Wissenschaft sich mit der Praxis des Dolmetschens beschäftigt, was Dolmetschen bedeutet und alles beinhaltet sowie der Bezug zum Gebärdensprachdolmetschen dargestellt wurde, werden nachfolgend explizite Vorgehensweisen beschrieben, die Dolmetschende wählen könnten, um die Kommunikation sicherzustellen. Zuerst wird die Leichte Deutschschweizerische Gebärdensprache dargelegt.

8. Leichte Deutschschweizerische Gebärdensprache (Leichte DSGS)

Die Leichte Deutschschweizerische Gebärdensprache (Leichte DSGS) kann eine Vorgehensweise sein, die Dolmetschende wählen könnten, um die Kommunikation zu gewährleisten. Bei der Leichten Sprache ist es so, dass sie auf der schriftlichen Form der gesprochenen Sprache basiert und so, als eine spezielle Form des schriftlichen Ausdrucks betrachtet wird (Weilenmann, 2021, S. 13). Bei den Gebärdensprachen ist es so, dass diese kein festes Schriftsystem haben. Trotzdem wird die Leichte Deutschschweizerische Gebärdensprache (Leichte DSGS) laut Guidi und Hermann-Shores (2019, S. 34-35) spontan im Alltag genutzt. Diese Variante der DSGS ist gekennzeichnet durch einen reduzierten Wortschatz, kürzere Sätze und grössere Gebärdenbewegungen. Es wird angenommen, dass es verschiedene Schwierigkeitsgrade der Leichten DSGS gibt, da die Sprachkenntnisse und -biografien von gebärdensprachorientierten Menschen mit Hörbehinderung stark variieren können, insbesondere bei zusätzlichem Migrationshintergrund oder kognitiven Beeinträchtigungen (ebd.). Von Amsberg und Guidi führen in Antener/Parpan-Blaser und Girard-Groeber/Lichtenauer (Hrsg.) (2024, S. 241) weiter aus, dass kein Regelwerk für diese intralinguale Variante existiert. So hat DIMA im Rahmen eines Projektes dies genauer untersucht, indem sie überlegt haben, wie sich die Leichte DSGS von der Standard DSGS unterscheidet. In einem nächsten Schritt wurden Informationsvideos erstellt, welche dann mit Lernenden geprüft wurden, welche die Standard DSGS nicht verstehen und so konnten weitere Erkenntnisse zur Leichten DSGS gewonnen werden. Folgende Merkmale haben sie zur Leichten Deutschschweizerischen Gebärdensprache festgehalten:

- Die Informationen werden in kürzeren Sinneinheiten vermittelt und es werden mehrheitlich Gebärden verwendet, die Konkretes benennen.
- Die Gebärden werden grösser und teilweise auch langsamer produziert und es werden mehr Beispiele gegeben.
- Zudem werden weniger Mundbilder und mehr Mundformen eingesetzt.
- Weitere Merkmale sind, dass die gebärdende Person mehr Rollen einnimmt und dass Gegenstände oder Bilder miteinbezogen werden (ebd.).

Somit gibt es Parallelen zur Leichten Sprache. Weiter schreiben die Autorinnen, dass es noch weitere Bereiche zur Leichten Gebärdensprache gibt, die untersucht werden könnten, wie z.B.

zur Varietät der Leichten DSGS oder wie die Merkmale von Leichter DSGS denen von Leichten Gebärdensprachen anderer Länder ähneln (Von Amsberg und Guidi in Antener/Parpan-Blaser und Girard-Groeber/Lichtenauer (Hrsg.) 2024, S. 242).

Dolmetschende könnten diese Vorgehensweisen wählen, wenn sie mit Kunden:innen arbeiten, die entweder

- gehörlos sind und zusätzlich eine andere Beeinträchtigung haben (auch «Gehörlos+» genannt),
- gehörlos sind und ausschliesslich lautsprachorientiert unterrichtet wurden oder
- eine Hörbehinderung haben und gebärdensprachorientiert sind, jedoch Lücken im Alltags- und/oder Bildungswissen aufweisen.

Diese Gruppe der gebärdensprachorientierten Menschen wurde von Guidi und Hermann-Shores (2019, S. 34) in ihrem Artikel festgehalten.

Im nächsten Kapitel werden die Kulturvermittler:innen näher erläutert.

9. Kulturvermittler:innen

Kulturvermittler und Kulturvermittlerinnen gibt es in verschiedenen Formen. So schreibt Kulturen verbinden GmbH auf ihrer Homepage (2025), dass sie interkulturelle Vermittlungen anbieten. Dies bedeutet, dass sie interkulturelle Kompetenzen fördern, damit ein besseres Zusammenleben und Zusammenarbeiten zwischen Menschen aus verschiedenen kulturellen Hintergründen möglich sind. Denn wenn gehörlose Menschen und hörende Menschen zusammenleben oder zusammenarbeiten, kann es zu Herausforderungen kommen, da sie unterschiedliche kulturelle Hintergründe und Sprachen haben, wie dies bereits im Kapitel 5 festgehalten wurde.

Dann gibt es bei der PROCOM (2025, online) die kulturelle Vermittlung. Dies bedeutet, es gibt Situationen, in denen der Einsatz eines:r Dolmetschers:in allein nicht ausreicht, vor allem wenn es um Menschen geht, die eine Hörbeeinträchtigung und einen Migrationshintergrund haben und je nachdem mit der Deutschschweizerischen Gebärdensprache (DSGS) nicht ausreichend vertraut sind. In solchen Fällen kann ein:e gehörlose Kulturdolmetscher:in hinzugezogen werden, die gemeinsam mit einem:r hörenden PROCOM-Dolmetscher:in arbeitet. Dazu hält DIMA auf ihrer Homepage (2024) fest, dass bei solchen Situationen Kulturvermittler:innen hilfreich sind, da sie zum einen selbst gehörlos sind und Erfahrung mit anderen Kulturen haben. Und zum andern können sie die Kommunikation durch visuelle Methoden, Gesten und Paraphrasierungen unterstützen. Es gibt zwei Formen der Kulturvermittlung: Zum einen das durchgängige Dolmetschen und zum anderen ausschliesslich zur Unterstützung bei Verständnisschwierigkeiten. Obwohl dieses Vorgehen aufwendig ist, hilft es, dass wichtige Informationen auf beiden Seiten ankommen und Missverständnisse vermindert werden. So kommen

Kulturvermittler:innen z.B. bei einem Besuch auf einem Amt, beim Migrationsamt, oder bei der Polizei, usw. zum Einsatz (ebd.).

Diese explizite Vorgehensweise, dass Dolmetscher:innen mit Kulturvermittler:innen zusammenarbeiten könnte dann der Fall sein, wenn die Kundschaft mit einer Hörbeeinträchtigung in einem anderen Land geboren und aufgewachsen ist und je nach dem eine andere Gebärdensprache als Muttersprache hat und vielleicht auch keine Schule besucht hat (Guidi und Hermann-Shores, 2019, S. 34).

Schliesslich wird noch eine weitere Vorgehensweise näher beschrieben, nämlich die International Sign (IS). Diese befindet sich gleich im nächsten Kapitel.

10. International Sign (IS)

Whynot, Lori A. (2016, S. 727-729) hält in ihrem Buch fest, dass die International Sign nicht eine fest etablierte Sprache ist, wodurch sich die International Sign (IS) von den natürlichen Gebärdensprachen unterscheidet. Es ist eher eine dynamische, visuelle Kontaktsprache, die von gehörlosen Menschen aus verschiedenen Ländern bei internationalen Veranstaltungen genutzt wird. Weiter wird ausgeführt, dass der Wortschatz von IS vor allem aus amerikanischer (ASL) und britischer Gebärdensprache (BSL) übernommen wurde, wobei auch Elemente von «Gestuno» (einer früheren, standardisierten Form von IS) einfließen. Die Entwicklung von IS wurde von praktischen und politischen Bedürfnissen angetrieben, insbesondere dem Wunsch nach einer gemeinsamen Kommunikationsform für die weltweite gehörlose Gemeinschaft. Zudem hat die Autorin Untersuchungen zur Verständlichkeit der International Sign gemacht. Die Ergebnisse zeigen, dass International Sign nur bedingt universell verständlich ist. Durchschnittlich verstehen diverse gehörlose Nutzer:innen etwa 56% der IS-Inhalte. Somit ist die Nutzung von International Sign umstritten, da sie nicht immer die Präzision und Verständlichkeit bietet, die erforderlich wäre (ebd.).

Dolmetschende könnten diese explizite Vorgehensweise anwenden, wenn die Kundschaft mit einer Hörbeeinträchtigung aus einem anderen Land kommt und daher eine andere Gebärdensprache mitbringt (Guidi und Hermann-Shores, 2019, S. 34).

11. Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das Forschungsvorgehen erläutert, einschliesslich der gewählten Methoden und des Untersuchungsbereichs. Zudem wird die Begründung für die Auswahl der Methoden dargelegt.

11.1. Forschungsvorgehen

Die vorliegende Arbeit basiert auf einem qualitativen Forschungsansatz. Nach der Themenwahl wurde durch eine intensive Literaturrecherche eine Forschungsfrage entwickelt und theoretisch untermauert. Anschliessend wurden geeignete Methoden ausgewählt, um die Forschungsziele zu erreichen. Dabei fiel die Entscheidung auf die Methodentriangulation, bei der

verschiedene qualitative Methoden kombiniert werden, um ein umfassenderes Bild des Forschungsgegenstands zu erhalten (Bohnsack, Marotzki und Meuser, 2003, S. 161). Konkret wurde die Methode der offenen Beobachtung und das episodische Interview (Krell und Lamnek, 2024, S. 348) kombiniert. Diese Kombination ermöglicht es, beobachtete Situationen zu dokumentieren und durch offene Fragen zu vertiefen. Zur Auswertung der Daten aus den episodischen Interviews wurde das offene und axiale Kodieren nach Flick (2015, S. 477-478) angewendet.

Es wurden zwei offene Beobachtungen und zwei episodische Interviews durchgeführt. Die Forschung orientiert sich an den drei Gütekriterien nach Micheel (2010, S. 46):

- **Transparenz:** Die Forschung ist transparent, wenn sämtliche zentralen Arbeitsschritte dokumentiert werden und diese für Dritte nachvollziehbar sind.
- **Intersubjektivität:** Die Forschung erreicht Intersubjektivität, wenn die Daten subjektiv erhoben werden und dann zur Diskussion gestellt und kritisch hinterfragt werden.
- **Reichweite:** Die Reichweite ist gewährleistet, wenn ähnliche Ergebnisse bei einer Wiederholung des Verfahrens unter vergleichbaren Bedingungen erzielt werden können (ebd.).

Im Folgenden werden die verwendeten Methoden detailliert beschrieben:

11.2. Methode der offenen Beobachtung

Das Ziel der Arbeit besteht darin, herauszufinden, wie Dolmetscher:innen vorgehen, um die Kommunikation zu sichern, wenn die Kundschaft die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) nicht ausreichend verstehen oder anwenden können. Da in bisherigen Praktika keine solchen Situationen auftraten, war der Forscherin das Vorgehen der Dolmetscher:innen in diesen Fällen unbekannt. Daher wurde die Methode der offenen Beobachtung gewählt. Bei dieser Methode kennen die beobachteten Personen den Zweck der Anwesenheit der Forscherin, was die Transparenz erhöht und die Bereitschaft zur Teilnahme fördert (Krell und Lamnek, 2024, S. 533). Das Beobachtungsfeld umfasste Dolmetscheinsätze, bei denen Kunden:innen die DSGS nicht oder noch nicht genügend verstanden und nutzen konnten. Krell und Lamnek (2024, S. 556) betonen, dass die Dokumentation von Kontextinformationen wie Strukturen und Details des Umfelds wesentlich ist, um das Beobachtete besser zu verstehen. Vor jedem Einsatz fand ein Austausch mit der Dolmetscherin oder dem Dolmetscher statt, um Informationen über die Beteiligten, den Ort, die Umgebung sowie mögliche Regeln oder Normen zu sammeln. Zur Strukturierung der Beobachtung wurde ein Beobachtungsschema in Zusammenarbeit mit der Begleitdozentin erstellt, welches als Leitfaden diente (Anhang C, S. 4). Zusätzlich wurden alle relevanten Details notiert, um keine wichtigen Informationen zu übersehen (Lofland, 1979, S. 18). Auf eine Videoaufzeichnung wurde verzichtet, da dies als störend für die Situation und

die Anonymität der Beteiligten empfunden wurde. Stattdessen wurden die Beobachtungen schriftlich protokolliert.

11.3. Zugang zum Beobachtungsfeld

Der Zugang zum Beobachtungsfeld wurde durch vorherige Praktika ermöglicht, bei denen die Forscherin Dolmetschende begleitete. Es wurde um Erlaubnis gebeten, zwei Dolmetscheinsätze zu beobachten, bei denen Kunden:innen die DSGS (noch) nicht genügend verstehen und anwenden können. Die Forschungsabsicht wurde dabei offen kommuniziert (Krell und Lamnek, 2024, S. 575). Zur Dokumentation der Beobachtungen wurde eine Einwilligungserklärung erstellt, die auf einer Vorlage der HfH (2024, online) basiert und für diese Studie angepasst wurde (Anhang P, S. 68).

11.4. Durchführung der offenen Beobachtungen

Die Praktikumsbegleitung konnte einen Einsatz anbieten, welcher für meine Untersuchung passend war. So wurde angefragt, die offene Beobachtung bei diesem Einsatz durchzuführen, was akzeptiert wurde. Sie informierte den/die zweite Dolmetscher:in, der/die am Einsatz war. Beide gaben ihr Einverständnis, was in der Einwilligungserklärung festgehalten ist (Anhang Q, S. 69-72). Das Beobachtungsprotokoll wurde zur Überarbeitung an die Praktikumsbegleitung weitergegeben, die es auch unterschrieb, da sie meine Ansprechperson war (Anhang D, S. 5-7). Bei der zweiten offenen Beobachtung schlug die Begleitdozentin einen Einsatzort vor. Die anwesenden Dolmetschenden wurden ebenfalls für die offene Beobachtung angefragt, was akzeptiert wurde. Die Einwilligungserklärung ist im Anhang Q, S. 69-72 zu finden. Das Beobachtungsprotokoll wurde zur Kontrolle an beide übergeben; ein:e Dolmetscher:in stimmte per Unterschrift zu (Anhang E, S. 8-10).

11.5. Auswertung der offenen Beobachtungen

Die Auswertung der Beobachtungen erfolgte in vier Phasen nach Krell und Lamnek (2024, S. 384-386):

1. **Transkription:** Die Notizen aus den Beobachtungsschemata wurden elektronisch dokumentiert (Anhang D und E, S. 5-10).
2. **Einzelfallanalyse:** Bei der Einzelfallanalyse wurden die zentralen Passagen, in diesem Fall die beobachteten Vorgehensweisen in den zwei Beobachtungsschemata, markiert.
3. **Generalisierende Analyse:** in dieser Phase wurden die expliziten Vorgehensweisen der Beobachtungsschemata herausgearbeitet und nach der Kontrollphase wurden die Ergebnisse im Kapitel 12.1 präsentiert.
4. **Kontrollphase:** Dabei wurde überprüft, ob keine wichtigen Details ausgelassen, verkürzt oder fehlinterpretiert wurden (ebd.). Zur Erhöhung der Genauigkeit wurde eine Triangulation nach Flick U. in Baur N. und Blasius J. (2019, S. 473-488) durchgeführt:

Die Beobachtungsprotokolle wurden den Dolmetscher:innen zur Überprüfung vorgelegt, die gegebenenfalls Ergänzungen hinzufügen konnten. Wenn dies von den Dolmetschern:innen durchgeführt wurde, wurde das Beobachtungsraster von ihnen unterschrieben. Aus Datenschutzgründen wurde die Unterschrift verdeckt. Die unterschriebenen Beobachtungsprotokolle befinden sich im Anhang D und E, S. 5-10.

Nachdem die Beobachtungen abgeschlossen waren, wurden die Situationen anonymisiert dargestellt und dienten als Grundlage für die episodischen Interviews, die im nächsten Kapitel beschrieben werden.

11.6. Episodisches Interview

Das episodische Interview nach Krell und Lamnek (2024, S. 348) wurde gewählt, da es die Darstellung von Situationsabläufen ermöglicht. Die beiden beobachteten Situationen wurden beschrieben, und dazu wurden offene Fragen gestellt. Der Interviewleitfaden wurde in Zusammenarbeit mit der Begleitdozentin erstellt (Anhang F, S. 11).

Die Interviews wurden in gesprochener Sprache durchgeführt und aufgezeichnet. Vorab wurde eine Einwilligungserklärung eingeholt, die mittels einer Vorlage der HfH (2024, online) erstellt und für diese Untersuchung angepasst wurde (Anhang R, S. 73). Die Unterschriften der Teilnehmenden wurden verdeckt, um deren Anonymität zu wahren.

11.7. Auswahl der Interviewpartner:innen

Die Auswahl der zwei Interviewpartner:innen erfolgte auf Grundlage der während dieser Zeit absolvierten Praktika. Es wurden gezielt zwei Dolmetscher:innen angesprochen, die bereit waren, an den Interviews teilzunehmen. Dabei handelte es sich sowohl um zwei erfahrene Dolmetscher:innen mit langjähriger Berufserfahrung, als auch um ein:e Dolmetscher:in der/die aktuell bei der VideoCom tätig ist.

11.8. Durchführung der episodischen Interviews

Die Dolmetscher:innen wurden per E-Mail angefragt, und ein Termin wurde gemeinsam vereinbart. Vorab erhielten sie eine Erklärung zum Hintergrund der Bachelorarbeit sowie den Interviewleitfaden. Die Interviews dauerten etwa 35-50 Minuten.

11.9. Auswertung

Die Auswertung der Interviews erfolgte analog zur Auswertung der Beobachtungen in vier Phasen nach Krell und Lamnek (2024, S. 384-386):

1. **Transkription:** Die Audioaufnahmen wurden mithilfe der Plattform tögg (online, 2024) transkribiert (Anhang H, S. 13-38 und L, S. 45-61). Diese Plattform wurde gewählt, da sie Dialekt gesprochene Sprachaufnahmen in Text umwandeln kann.

2. **Einzelanalyse:** Die Interviews wurden einzeln analysiert. Dabei wurden zentrale Passagen für die Weiterverarbeitung markiert (Anhang I, S. 39-40 und M, S. 62-63).
3. **Generalisierende Analyse:** Die Daten wurden offen und axial kodiert (Flick, 2015, S. 477-478). Dabei wurden die Aussagen aus den episodischen Interviews kategorisiert und präzisiert. Die offenen und axialen Codierungen der episodischen Interviews sind im Anhang J, K, N und O auf den Seiten 41-44 und 64-67 zu finden.
4. **Kontrollphase:** in der letzten Phase wurde überprüft, ob Informationen fehlten, verkürzt oder fehlinterpretiert wurden (ebd.). Zur weiteren Kontrolle diente wieder die Triangulation nach Flick, U. in Baur, N. & Blasius, J. (2019, S. 473-488): Die transkribierten Interviews wurden den Interviewpartner:innen vorgelegt, um die Aussagen zu bestätigen oder zu ergänzen. Nach der Überprüfung unterschrieben die Dolmetscher:innen die Transkriptionen und Analysen. Aus Datenschutzgründen wurden die Unterschriften verdeckt. Die Dokumente finden sich im Anhang H, I, L und M auf den Seiten 13-40 und 45-63).

11.10. Überprüfung der Forschung

Die Einhaltung der Gütekriterien nach Micheel (2010) wurde wie folgt sichergestellt:

- **Transparenz:** Alle Beteiligten wurden über das Vorgehen informiert und hatten die Möglichkeit, Notizen, Transkriptionen und Analysen einzusehen und zu kommentieren.
- **Intersubjektivität:** Die Forschung erreicht Intersubjektivität, da die Ergebnisse hinterfragt und kritisch reflektiert wurden.
- **Reichweite:** Das detailliert dokumentierte Vorgehen ermöglicht eine Reproduktion der Untersuchung unter vergleichbaren Bedingungen (S. 46).

Nachdem die gewählten Methoden und das Forschungsvorgehen detailliert dargelegt wurden, werden im folgenden Kapitel die Ergebnisse der Untersuchung gezeigt.

12. Ergebnisse der Untersuchung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der zwei Beobachtungen sowie der episodischen Interviews präsentiert. Textstellen sowie Aussagen sind in Form einer Zusammenfassung festgehalten. Die Beobachtungsprotokolle sowie die Transkriptionen der episodischen Interviews sind im Anhang D, E, H und L auf den Seiten 5-10, 13-38 und 45-61 zu finden.

12.1. Ergebnisse der zwei Beobachtungen

Die erste offene Beobachtung fand in einer Halle statt. Es waren zwei Dolmetscher:innen, ein:e Kulturvermittler:in, acht gehörlose Personen, eine schwerhörige Person, vier hörende Personen sowie die beobachtende Person anwesend.

Zu Beginn haben die Dolmetscher:innen mit dem/der Kulturvermittler:in und den Referenten:innen die Positionierungen geklärt. Dies wurde auch in einer Raumskizze festgehalten (Anhang D, S. 7).

Während dem Dolmetschprozess wurden folgende explizite Vorgehensweisen verwendet:

- **Visuelle Hilfsmittel:** Die Referenten:innen nutzten bei ihrem Vortrag eine PowerPoint Präsentation mit Bildern, darauf haben sowohl die Gebärdensprachdolmetscher:innen wie auch der/die Kulturvermittler:in verwiesen.
- **Sprachliche Anpassungen durch den/die Kulturvermittler:in:** Es wurde ein grosser Gebärdensprachraum genutzt, um die Positionen klar zu zeigen. Zudem wurden Inhalte wiederholt, um das Verständnis sicherzustellen. Weiter wurde eine ausdrucksstarke Mimik genutzt, um Emotionen deutlich zu zeigen. Das Mundbild wurde meistens weggelassen, es wurden viel mehr Mundformen benutzt. Des Weiteren wurde die Technik der Rollenübernahme eingesetzt (z.B. wurde die Rolle eines Kindes eingenommen, um die Situation klar darzustellen).
- **Erklärung von Gebärden:** Wenn es Personen gab, die Gebärden der DSGS nicht verstanden haben, hat es der/die Kulturvermittler:in erklärt.
- **Eingreifen und Unterbrechen:** Wenn etwas nicht verstanden wurde, wurde unterbrochen, so dass anschliessend der vollständige Inhalt wiedergegeben werden konnte.
- **Der/die Kulturvermittler:in unterstützt mit Stimme:** Wenn die Gebärdensprachdolmetscher:innen das Gebärdete des/der Kulturvermittlers:in nicht verstanden haben, hat der/die Kulturvermittler:in kurz mit Stimme unterstützt.
- **Voicing:** Die Dolmetscher:innen haben Hochdeutsch gevoicot, dies wurde mit den hörenden Personen, welche anwesend waren, so abgemacht. Es brauchte keine sprachlichen Anpassungen, da die Kulturvermittlungsperson bereits die sprachlichen Anpassungen vorgenommen hat.

Die zweite offene Beobachtung fand in einer Aula statt. Die genaue Anzahl der anwesenden Personen war nicht bekannt. Es lässt sich festhalten, dass Dolmetscher:innen, gehörlose Personen, schwerhörige Personen, hörsehbehinderte Personen und hörende Personen anwesend waren.

Ein paar Tage vor dem Einsatz erhielten die Dolmetscher:innen ein Video einer gehörlosen Person mit dem Inhalt, welchen sie auf der Bühne präsentierte. So konnten die Dolmetscher:innen dies vorbereiten. Eine andere gehörlose Person traf sich eine Stunde vorher mit einer:m Dolmetscher:in, um ihren Auftritt zu besprechen. Dieser Einsatz fand zwei Mal statt, beim ersten Mal gab es Verständnisschwierigkeiten bei einer gehörlosen Person, deren Gebärden nicht vollständig verstanden wurden. Dadurch haben die Dolmetscher:innen beim zweiten Einsatz

mit Personen, die die Person kennen und verstehen, Rücksprache gehalten, um einzelne Gebärden nachzufragen. Zudem wurde auch zu dieser offenen Beobachtung eine Raumskizze erstellt (Anhang E, S. 10).

Während dem Dolmetschprozess wurden folgende explizite Vorgehensweisen verwendet:

- **Visuelle Hilfsmittel:** Die Redner:innen und Gebärdenden nutzten bei ihren Reden eine PowerPoint Präsentation. Jedoch konnten die Dolmetscher:innen nicht immer darauf referenzieren, da sie zu weit weg von der PowerPoint Präsentation sassen. Beim Voicing konnte diese genutzt werden, um z.B. Wörter zu lesen, die benutzt worden sind.
- **Sprachliche Anpassungen:** Die Dolmetscher:innen verwendeten die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS). Sie nutzten einen grossen Gebärdenraum, damit das Publikum die Gebärden gut sehen konnten und auch um die Positionen klar anzeigen zu können.
- **Voicing:** Die Dolmetscher:innen sprachen Hochdeutsch. Es traten folgende Herausforderungen auf: Ein:e Gebärdende:r hat während der Erzählung eine eigene Sprache benutzt, diese wurde von den Dolmetschenden nicht verstanden. So gab es eine kurze Unterbrechung, als der/die Dolmetscher:in den Inhalt verstanden hat, ist sie wieder eingestiegen. Eine Person gebärdete International Sign, dabei wurde eine Gebärde nicht verstanden, so gab der/die Dolmetscher:in an: «Dolmetscher:in versteht diese Gebärde nicht.» Bei diesem Auftritt gelang es einmal kurz nachzufragen, was die Gebärde bedeutet. Und so konnte weiter gevoict werden. Eine andere Person mischte die Deutschschweizerische Gebärdensprache mit International Sign. Dabei bekam der/die Dolmetscher:in Support von ihrem:r Dolmetschkolleg:in, so gelang es, den Inhalt vollständig wiederzugeben.

Zusammenfassend kann aus den zwei offenen Beobachtungen dargelegt werden, dass hauptsächlich die visuellen Hilfsmittel sowie die sprachlichen Anpassungen als explizite Vorgehensweisen genutzt wurden. Beim Voicing war es so, dass in diesen beiden offenen Beobachtungen Hochdeutsch gevoict wurde, wobei mir gesagt wurde, dass vorab ausgemacht wird, ob Dialekt oder Hochdeutsch gevoict wird. Dann ist es beim Voicing so, dass wenn etwas nicht verstanden wird, kann der Support unterstützen, wenn ein:e Kulturvermittler:in anwesend ist kann sie/er ebenfalls helfen oder sonst gibt der/die Dolmetscher:in an, dass es nicht verstanden wurde.

12.2. Ergebnisse der zwei episodischen Interviews

Wie aus den Beobachtungen hervorgeht, verwenden die Dolmetscher:innen explizite Vorgehensweisen, um die Kommunikation mit Kunden:innen, welche die Deutschschweizerische

Gebärdensprache (DSGS) (noch) nicht genügend verstehen und nutzen können, sicherzustellen. Um noch weitere explizite Vorgehensweisen herauszufinden, wurden in den episodischen Interviews folgende Themen beleuchtet: Was ist die Herausforderung an solchen Settings, welche Erfahrungen haben die Dolmetscher:innen mit solchen Settings, welche expliziten Vorgehensweisen wenden sie an. Durch die Beleuchtung dieser Themen haben die Interviews unterschiedliche explizite Vorgehensweisen offengelegt, die nun dargestellt werden. Zuerst werden die Ergebnisse des Interviews 1 dargelegt:

- **Vorgehensweisen zur Verständlichkeit in der Kommunikation:**

Der/die Dolmetscher:in setzt verschiedene explizite Vorgehensweisen ein, um sicherzustellen, dass die gehörlose Person die Informationen oder den Inhalt eines Gesprächs vollständig erhält. Dies umfasst das Stellen von **Rückfragen bei Unsicherheiten** sowie das **Spiegeln von Gebärden**, um die Bedeutung zu klären. Zusätzlich wird **internationale Gebärdensprache** verwendet, um die Verständlichkeit in multikulturellen Kontexten zu verbessern. Diese Vorgehensweisen sind darauf ausgerichtet, Missverständnisse zu minimieren und eine genaue Übermittlung der Botschaften zu gewährleisten.

- **Anpassung und Flexibilität:**

Der/die Dolmetscher:in zeigt eine hohe **Anpassungsfähigkeit**, indem er/sie die explizite Vorgehensweise an die Bedürfnisse der Kundschaft anpasst. Dazu gehört die Klärung der **Erwartungen des Auftraggebenden sowie der Kundschaft** im Vorfeld und die gezielte **Vorbereitung auf fachspezifische Themen** wie zum Beispiel technische Vorträge. Diese Flexibilität ist entscheidend, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden und eine passende explizite Vorgehensweise zu wählen.

- **Grammatikalisches Mittel der Gebärdensprache (auch der DSGS) und praktische Kommunikationsmethoden zur Vermeidung von Missverständnissen:**

- Der/die Dolmetscher:in nutzt **Positionierung und Visualisierung** (z. B. durch den Einsatz von Körperhaltung und Zeichnungen), um die Kommunikation zu unterstützen und Missverständnisse zu vermeiden. Diese Vorgehensweisen tragen dazu bei, dass beide Seiten eine gemeinsame visuelle Grundlage haben. Zusätzlich wird das **Spiegeln von Gebärden** verwendet, um die Bedeutung zu bestätigen und zu überprüfen, dass beide Parteien dasselbe Verständnis vom Inhalt des Gesprächs haben.

- **Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften:**

Der/die Dolmetscher:in arbeitet mit **Kulturvermittlern:innen** zusammen, wenn es notwendig ist, um kulturelle oder sprachliche Barrieren zu überwinden. Diese Zusammenarbeit erfolgt jedoch nur in spezifischen Fällen, wenn der/die Dolmetscher:in auf Schwierigkeiten stösst, die er/sie allein nicht lösen kann.

- **Selbstverortung des/der Dolmetschers:in:**

Der/die Dolmetscher:in macht seine/ihre Rolle als **Vermittler:in** deutlich. Die Dolmetschende person kommuniziert klar, dass er/sie nicht als Expert:in im jeweiligen Thema agiert, sondern lediglich als Bindeglied zwischen den Kommunikationspartnern.

Nun folgen die Ergebnisse des episodischen Interviews 2:

- **Vorgehensweisen zur Verständlichkeit in der Kommunikation:**

Der/die Dolmetscher:in setzt verschiedene explizite Vorgehensweisen ein, um sicherzustellen, dass die Informationen korrekt vermittelt werden. Dazu gehören **Nachfragen und Wiederholen** sowie erzählte Sachen, **zu wiederholen und zusammenfassen**, um den aktuellen Stand wiederherzustellen. Ein professioneller **Umgang mit Unklarheiten** wird durch das aktive Ansprechen von Verständnisproblemen gefördert, um Missverständnisse zu vermeiden. Diese expliziten Vorgehensweisen ergänzen sich, indem sie die Verständlichkeit aus unterschiedlichen Perspektiven fördern und eine klare Kommunikation sicherstellen.

- **Unterstützung durch visuelle und kulturelle Mittel:**

Der/die Dolmetscher:in nutzt **visuelle Hilfsmittel** wie Zeichnungen, um das Verständnis zu erleichtern und passt die Gebärdensprache an die Bedürfnisse der Kundschaft an. In besonderen Fällen **tritt der/die Dolmetscher:in aus der Rolle**, um kulturelle Missverständnisse zu erklären, und arbeitet eng mit **Kulturvermittler:innen** zusammen, um sprachliche und kulturelle Barrieren zu überwinden. Diese Vorgehensweisen helfen, die Kommunikation durch kulturelle und visuelle Unterstützung zu optimieren und ermöglichen es auch in komplexen Situationen die Kommunikation zu gewährleisten.

- **Interaktive Strategien zur Klärung:**

Der/die Dolmetscher:in nutzt **gezielte Unterbrechungen und Rückfragen**, um Missverständnisse zu klären. Diese Strategien betonen die Bedeutung proaktiver expliziter Vorgehensweisen, die dazu beitragen, Klarheit in der Kommunikation sicherzustellen.

- **Vorbereitung und professionelle Haltung:**

Der/die Dolmetscher:in **bereitet sich gezielt auf die Verdolmetschung vor**, indem er/sie sich mit relevanten Materialien im Vorfeld auseinandersetzt, um eine möglichst genaue Verdolmetschung zu gewährleisten. Ein **selbstbewusster Umgang mit schwierigen Situationen** ermöglicht es, Herausforderungen souverän zu meistern. Die Kombination aus Vorbereitung und professioneller Haltung bildet die Grundlage für eine kompetente Durchführung der Verdolmetschung.

Die Analyse der zwei episodischen Interviews zeigt, dass die Dolmetscher:innen, die befragt wurden, folgende fünf expliziten Vorgehensweisen anwenden, um eine Kommunikation mit

Personen sicherzustellen, die die DSGS (noch) nicht genügend verstehen oder nutzen können.

- 1. Sicherstellung der Verständlichkeit:** Dolmetscher:innen verwenden Rückfragen, Wiederholungen und kurze Zusammenfassungen, um Missverständnisse zu vermeiden. Internationale Gebärdensprache und das Spiegeln von Gebärden tragen ebenfalls zur Verständlichkeit bei.
- 2. Flexibilität und Anpassung:** Eine hohe Anpassungsfähigkeit zeigt sich in der Klärung der Erwartungen des Auftraggebenden sowie der Kundschaft und der gezielten Vorbereitung auf spezifische Themen, um die explizite Vorgehensweise anzupassen.
- 3. Praktische Kommunikationstechniken:** Visuelle Hilfsmittel wie Zeichnungen, Positionierung und gezielte Körperhaltung unterstützen die Verständigung. Zusätzlich werden erzählte Sachen wiederholt und zusammengefasst, um wieder auf dem gleichen Stand zu sein.
- 4. Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften:** in bestimmten Fällen arbeiten Dolmetscher:innen mit Kulturvermittler:innen zusammen, um kulturelle und sprachliche Barrieren zu überwinden.
- 5. Selbstverortung:** Dolmetscher:innen betonen ihre Rolle als Vermittler:innen und grenzen sich klar von der fachlichen Expertise ab, um falsche Erwartungen und Missverständnisse zu vermeiden.

Abschliessend kann festgestellt werden, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass Gebärdensprachdolmetscher:innen eine Vielzahl expliziter Vorgehensweisen nutzen, um die Kommunikation mit Kunden:innen sicherzustellen, die die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) (noch) nicht ausreichend verstehen oder nutzen können. Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse mit den theoretischen Grundlagen in Verbindung gesetzt und diskutiert.

13. Diskussion

Die theoretischen Grundlagen der Dolmetsch- und Translationswissenschaft werden fast vollständig durch die Untersuchungsergebnisse bestätigt, vor allem in der Hinsicht, dass sprachliche und kulturelle Barrieren überwunden werden. Dennoch werfen die Ergebnisse Fragen wie auch Herausforderungen auf. So zeigen zum einen die Ergebnisse, dass Dolmetschende sich ihrer Rolle als transkulturelle Vermittler:innen bewusst sind und explizite Vorgehensweisen anwenden, um die Kommunikation sicherzustellen. Dieser Aspekt findet sich auch in der Theorie von Kadrić et al. (2019), die das Dolmetschen als eine komplexe Handlung beschreiben, die sprachliche als auch kulturelle Vermittlung beinhaltet (S. 55). Dabei stellt sich die

Frage, ob diese Rolle zu viel sein könnte für die Dolmetschenden. Dies zeigt sich in den Ergebnissen daran, dass der/die Dolmetscher:in aus der Rolle tritt, um kulturelle Missverständnisse zu erklären. Dies zeigt sich ebenfalls an dieser Aussage aus dem episodischen Interview 2 (Anhang L, S. 58): *«Manchmal braucht es auch, dass ich sage, die Dolmetscherin geht aus ihrer Rolle raus und ich würde gerne erklären, das ist jetzt eine kulturelle Sache.»* (Zeile 485-486). Dies könnte daraufhin deuten, dass die Anforderungen an Dolmetschende eventuell zu hoch sind, gerade dann, wenn sie sprachliche und kulturelle Barrieren gleichzeitig vermitteln. Weiter zeigen die Ergebnisse auch, dass eine explizite Vorgehensweise in der Zusammenarbeit mit Kulturvermittler:innen besteht. Dabei ist zu beachten, dass die Zusammenarbeit mit Kulturvermittler:innen auch als herausfordernd beschrieben wurde, wie diese Aussage aus dem Interview 1 (Anhang H, S. 27) zeigt: *«Ich finde das, darum finde ich es mit Kulturvermittler dolmetschen so schwierig. Weil, dann schaue ich, dann verpasse ich etwas, aber sie hat es ja bereits gesagt, dann habe ich es auf beiden Seiten verpasst.»* (Zeile 502-504). Theoretisch wird die Rolle von Kulturvermittler:innen als ergänzende Instanz beschrieben (Procom, 2025; DIMA, 2024), In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die Zusammenarbeit nicht immer reibungslos verläuft. So kommt die Frage auf, ob die Rollenverteilung zwischen Dolmetscher:innen und Kulturvermittler:innen jeweils klar genug definiert ist. Zudem liesse sich erörtern, inwiefern Kulturvermittler:innen geschult sind, um auch in komplexen Situationen unterstützen zu können. Des Weiteren bestätigt die Untersuchung, dass International Sign nicht universell verständlich ist, wie auch Whynot (2016) betont (S. 727-729). Dies wurde in der Praxis deutlich, als eine Gebärde in International Sign nicht verstanden wurde und die Dolmetscher:in alternative Vorgehensweisen wie Nachfragen oder die Zusammenarbeit mit einer dritten Person nutzte. (Beobachtungsprotokoll 2, Anhang E, S. 8-10). Dies wirft die Frage auf, ob der Einsatz von International Sign in heterogenen Gruppen sinnvoll ist oder ob es sogar zu Missverständnissen führen kann. Dabei könnte die Frage gestellt werden, ob eine andere explizite Vorgehensweise, wie z.B. der Einsatz von Leichter DSGS, in solchen Situationen die Kommunikation sichern könnte. Ausserdem spielen Visuelle Hilfsmittel eine wichtige Rolle in der Sicherstellung der Kommunikation, wie Guidi und Hermann-Shores (2019) betonen (S. 33). In der Praxis nutzen Dolmetscher:innen PowerPoint Präsentationen, Raumskizzen und Zeichnungen, um die Verständlichkeit zu erhöhen, dies zeigt sich zum einen in den Ergebnissen und wird zum andern durch die Aussage aus dem Interview 2 (Anhang L, S. 54) verdeutlicht: *«Dolmetscherin bittet um Papier. [...] Können wir das mal so aufzeichnen?»* (Zeile 338-340). Jedoch fehlt in dieser Hinsicht eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen visueller Hilfsmittel. Beispielsweise könnte diskutiert werden, ob diese Methoden in allen Kontexten die Kommunikation sicherstellen kann oder ob es Situationen gibt, in denen sie weniger hilfreich sind, etwa bei Personen mit eingeschränkter visueller Wahrnehmung. Die Untersuchungsergebnisse werfen auch ethische Fragen auf, die in der Theorie nicht beleuchtet werden. Beispielsweise

könnte reflektiert werden, wie Dolmetschende mit Machtungleichgewichten in der Kommunikation umgehen, vor allem dann, wenn sie selbst nicht alle kulturellen oder sprachlichen Nuancen verstehen. Die Aussage aus Interview 2 (Anhang L, S. 47): *«Dann muss man teilweise unterbrechen und nachfragen und sagen, Dolmetscher:in hat es nicht verstanden.»* (Zeile 87-88), zeigt zwar eine proaktive Vorgehensweise, aber es fehlt die Diskussion darüber, wie solche Situationen die Dynamik zwischen Dolmetschenden und den beteiligten Personen beeinflussen. Wie bereits erwähnt wurde, werden die Ergebnisse durch die theoretischen Grundlagen weitgehend bestätigt. Dennoch gibt es Abweichungen, die eine kritische Reflexion erfordern. So beschreibt z.B. die Theorie den Dolmetschprozess als einen linearen Ablauf der Ausgangs- zur Zielsprache (Kadrić & Rennert, 2023, S. 29). Die Ergebnisse zeigen, dass Dolmetschende in der Praxis oft flexibel reagieren müssen, dies wird ebenfalls durch diese Aussage aus dem Interview 1 (Anhang H, S. 18) gezeigt: *« ...Positionen nehme ich jetzt zum Beispiel, wenn wir am Tisch sind, nehme ich aus dem Raum auf den Tisch runter.»* (Zeile 189-190). Dies zeigt, dass Dolmetschende nicht nur sprachlich, sondern auch räumliche Anpassungen vornehmen, um die Verständlichkeit zu erhöhen. Das unterstreicht, dass der Dolmetschprozess in der Praxis oft situativ und nicht streng linear verläuft. Daher könnte es sein, dass die Theorie die Vielschichtigkeit der Praxis nicht immer vollständig abbildet.

Zusammenfassend bestätigen die Untersuchungsergebnisse die theoretischen Grundlagen des Dolmetschens, vor allem die Bedeutung visueller Hilfsmittel, sprachlicher Anpassungen und flexibler Strategien. Ähnliche Ansätze beschreibt auch Hofmüller (2019, S. 5ff) für die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS), etwa die Rücksprache mit gehörlosen Kunden:innen, Umschreibungen und flexible Strategien zur Überwindung von Verständnisschwierigkeiten. Dies verdeutlicht, dass Dolmetschende nicht nur sprachlich kompetent, sondern auch anpassungsfähig sein müssen. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse Herausforderungen wie hohe Anforderungen an Dolmetschende, Grenzen von International Sign und visuellen Hilfsmitteln sowie ethische Fragen im Umgang mit Machtungleichgewichten. Eine stärkere Berücksichtigung dieser Aspekte könnte dazu beitragen, die Praxis des Dolmetschens weiter zu verbessern und die Kommunikation sicherzustellen.

14. Schlussfolgerungen

In diesem letzten Kapitel wird eine Stellung zur Forschungsfrage genommen. Ausserdem werden die Risiken und Grenzen der Untersuchung und der gewählten Forschungsfrage, die Konsequenzen der Ergebnisse für die Praxis des Dolmetschens sowie weiterführende Fragen und persönlichen Lernziele ausgeführt. Die vorliegende Arbeit wird mit einem Fazit abgeschlossen.

14.1. Stellungnahme zur Forschungsfrage

Die Forschungsfrage lautete:

Welche expliziten Vorgehensweisen während des Dolmetschprozesses wenden Dolmetschende an, damit die Kommunikation mit Kunden:innen, welche die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) (noch) nicht genügend verstehen und nutzen können, sichergestellt ist?

Die Untersuchung zeigt, dass Dolmetschende unterschiedliche explizite Vorgehensweisen nutzen, um die Kommunikation sicherzustellen. Dazu gehören sprachliche Anpassungen, sowie der Einsatz von visuellen Hilfsmitteln wie Zeichnungen oder PowerPoint Präsentationen. Ausserdem wenden sie Vorgehensweisen zur Verständlichkeit in der Kommunikation an, indem sie Rückfragen stellen oder Gebärden spiegeln, um Missverständnisse zu vermeiden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Flexibilität, da die Wahl der Vorgehensweise stark von der jeweiligen Situation abhängt. Zudem wurde die Zusammenarbeit mit Kulturvermittlern:innen als unterstützend, aber auch herausfordernd beschrieben, da hier klare Absprachen erforderlich sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dolmetscher:innen über eine breite Palette an expliziten Vorgehensweisen verfügen, um die Kommunikation mit ihrer Kundschaft zu sichern. Die Wirksamkeit dieser expliziten Vorgehensweisen hängt jedoch stark von der Situation und den Bedürfnissen der Kunden:innen ab. Eine gezielte Weiterentwicklung dieser expliziten Vorgehensweisen sowie eine stärkere Berücksichtigung der Herausforderungen in der Praxis könnten dazu beitragen, die Kommunikation in Zukunft noch weiter zu verbessern.

14.2. Risiken und Grenzen der Untersuchung und der gewählten Forschungsfrage

Die Risiken und Grenzen dieser Arbeit zeigen sich bei folgenden Punkten: Es besteht eine begrenzte Stichprobe: Die vorliegende Untersuchung stützt sich auf nur zwei Beobachtungen und zwei episodischen Interviews. Eine so kleine Stichprobe kann die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränken, da sie nur einen sehr eingeschränkten Ausschnitt aus der Praxis von Dolmetschenden widerspiegelt. Um allgemeinere Aussagen treffen zu können, wären grössere und diversifiziertere Stichproben erforderlich, die verschiedene berufliche Hintergründe, Arbeitskontexte und geografische Regionen einbeziehen. Des Weiteren besteht eine Subjektivität bei der Auswertung: Da es sich bei dieser Untersuchung um eine qualitative Forschungsarbeit handelt, ist die Interpretation der Ergebnisse in hohem Masse von der subjektiven Wahrnehmung und Perspektive der Forscherin abhängig. Dies bedeutet, dass die Analyse und die daraus gewonnenen Erkenntnisse durch persönliche Erfahrungen, Vorverständnisse und mögliche Vorurteile beeinflusst werden könnten. Obwohl durch die Kontrollphase, welche

im Unterkapitel 11.5. und 11.9. erklärt wurde, Anstrengungen unternommen wurden, die Ergebnisse objektiv und neutral zu bewerten, lässt sich eine vollständige Subjektivität nicht vermeiden. Eine weitere Grenze dieser Untersuchung ist, dass die Ergebnisse sich überwiegend auf die Schweiz und speziell auf die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) beziehen. Daher sind die Schlussfolgerungen vorwiegend für die Deutschschweiz entscheidend. Schliesslich ist ein weiteres Problem der Mangel an vergleichbaren Studien zur Leichten DSGS. Diese Form der Gebärdensprache ist in der Deutschschweiz noch nicht umfassend erforscht, und es gibt nur wenige empirische Daten, die sich mit den Herausforderungen und Chancen der Leichten DSGS auseinandersetzen. Dementsprechend gestaltet sich die Kontextualisierung der Ergebnisse als schwierig, da es an bestehenden, breit angelegten Studien fehlt, mit denen die eigenen Befunde verglichen werden könnten. Dies erschwert es, die gewonnenen Erkenntnisse in einen grösseren theoretischen und praktischen Kontext einzuordnen und ihre Relevanz zu bestätigen.

14.3. Konsequenzen der Ergebnisse für die Praxis des Dolmetschens

Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass in Situationen bei welchen die Kundschaft aus

- Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung, die in einem anderen Land geboren und aufgewachsen sind und je nach dem keine Schule besucht haben,
- gehörlosen Menschen, die noch eine andere Beeinträchtigung haben, sie selbst nennen sich auch «Gehörlos+»,
- gehörlosen Menschen die in der Schule ausschliesslich lautsprachorientiert unterrichtet wurden und
- Menschen mit einer Hörbehinderung, die gebärdensprachorientiert sind, jedoch beim Alltagswissen und/oder Bildungswissen Lücken aufzeigen, wie sie von Guidi und Hermann-Shores (2019, S.34) beschrieben werden, besteht,

eine Anpassung der Vorgehensweisen im Dolmetschprozess unerlässlich ist. Dies bedeutet für die Praxis Folgendes: Es ist wichtig, die Ausbildung von Dolmetscher:innen zu fördern, besonders im Umgang mit Leichter Deutschschweizerischer Gebärdensprache (DSGS) und Internationalen Gebärdensprachen. Dies würde ihre Fähigkeit verbessern, auch in komplexeren Kommunikationssituationen zu dolmetschen und die Kommunikation sicherzustellen. In bestimmten Fällen kann die Zusammenarbeit mit Kulturvermittler:innen eine Erleichterung für die Sicherung der Kommunikation sein, indem sie zusätzliche kulturelle und sprachliche Brücken schlagen. Dabei müssen die Zuständigkeiten klar sein. Zudem sollte die Weiterentwicklung der Leichten DSGS vorangetrieben werden. Die Etablierung eines klaren Regelwerks würde sowohl Dolmetscher:innen als auch Kunden:innen dabei unterstützen, eine Kommunikation zu ermöglichen, die von allen Beteiligten verstanden und angewendet werden kann. Schliesslich

sollte der Einsatz technologischer Hilfsmittel, wie visueller Medien (Bilder oder Videos), weiter gefördert werden, um die Sicherstellung der Kommunikation zu steigern und den Austausch zu erleichtern.

14.4. Ausblick und weiterführende Fragen

In Zukunft könnte die Forschung weiter vertieft werden, um genauere Erkenntnisse über die expliziten Vorgehensweisen in unterschiedlichen Kontexten zu gewinnen. Besonders relevant wäre dabei die Frage, wie International Sign in die Ausbildung von Dolmetschenden in der Deutschschweiz noch vertiefter integriert werden kann, sowie die Entwicklung eines standardisierten Regelwerks für die Leichte Deutsche Gebärdensprache (DSGS). Zudem könnte die Rolle von Kulturvermittler:innen und deren Zusammenarbeit mit Dolmetscher:innen genauer untersucht werden, um optimale Arbeitsabläufe zu entwickeln. Somit stellen sich folgende weiterführende Fragen:

- Wie könnte ein standardisiertes Regelwerk für Leichte DSGS entwickelt werden, dass die Bedürfnisse von Personen mit unterschiedlichen Sprachkompetenzen berücksichtigt?
- Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Dolmetscher:innen und Kulturvermittler:innen optimiert werden, um eine Kommunikation für alle Beteiligten sicherzustellen?
- Welche technologischen Hilfsmittel (z.B. visuelle Medien, digitale Plattformen) könnten die Kommunikation in Dolmetschsituationen weiter verbessern?
- Wie können Dolmetscher:innen besser auf die Bedürfnisse von heterogenen Gruppen vorbereitet werden, insbesondere in Bezug auf sprachliche und kulturelle Unterschiede?
- Welche ethischen und professionellen Standards sollten in der Zusammenarbeit mit Kulturvermittler:innen und anderen Fachkräften gelten?

Diese Fragen bieten Ansatzpunkte für zukünftige Forschungen und könnten dazu beitragen, die Praxis des Gebärdensprachdolmetschens weiter zu professionalisieren.

Nach dieser Diskussion und den Schlussfolgerungen, die gezogen wurden, werden im nächsten Kapitel noch die persönlichen Lernprozesse und ein Fazit aufgeführt.

14.5. Lernprozesse und Fazit

Während der Erstellung dieser Bachelorarbeit wurde nicht nur theoretisches Wissen vertieft, sondern auch praktische Erfahrungen gesammelt, die eine starke Grundlage für die zukünftige Rolle als Gebärdensprachdolmetscherin bieten. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Gebärdensprache und der Gehörlosenkultur konnte ein tieferes Verständnis für die sprachlichen und kulturellen Besonderheiten entwickelt werden. Dies verdeutlichte, wie wichtig es ist, nicht nur die Sprache, sondern auch die kulturellen Hintergründe der Kundschaft zu verstehen,

um eine Kommunikation zu gewährleisten. Die Beschäftigung mit den theoretischen Grundlagen der Translationswissenschaft zeigte, dass Dolmetschen weit mehr als die reine Vermittlung von Sprache ist. Es geht auch um die Vermittlung von kulturellen Kontexten und die Anpassung an die Bedürfnisse der Zielgruppe sowie des Auftraggebenden.

Die Durchführung von Beobachtungen und Interviews mit erfahrenen Dolmetschenden verdeutlichte, wie vielfältig die Herausforderungen in der Praxis sein können. Es wurde gelernt, dass es keine universellen Lösungen gibt, sondern jede Situation eine individuelle Herangehensweise erfordert. Die Ergebnisse der Untersuchung machten deutlich, wie wichtig Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im Dolmetschprozess sind. Es wurde klar, dass es manchmal notwendig ist, von standardisierten Vorgehensweisen abzuweichen und kreative Lösungen zu finden, um die Kommunikation sicherzustellen. Zudem regte die Arbeit an dieser Bachelorarbeit zur Reflexion der eigenen Fähigkeiten und Grenzen als angehende Dolmetscherin an. Es wurde erkannt, dass kontinuierliche Weiterbildung und Selbstreflexion zentral sind, um den Anforderungen des Berufs gerecht zu werden.

Schliesslich wurde die Bedeutung der Vielfalt innerhalb der Gebärdensprachgemeinschaft erkannt. Jede Person bringt ihre eigenen sprachlichen und kulturellen Hintergründe mit, und es ist eine Herausforderung, aber auch eine Bereicherung, diese Vielfalt in der Kommunikation zu berücksichtigen.

Nun erfolgt die Auswertung der zu Beginn festgelegten Ziele:

Ziele für den theoretischen Rahmen:

- Der theoretische Hintergrund der Deutschschweizerischen Gebärdensprache ist bekannt.
- Es wurde verstanden, worum es sich bei der leichten Deutschschweizerischen Gebärdensprache handelt.
- Die Abläufe eines Dolmetscherprozesses sind vertraut.

Die Ziele des theoretischen Rahmens konnten erreicht werden, indem sich intensiv mit den verschiedenen Themen beschäftigt wurde, darunter die Deutschschweizerische Gebärdensprache, die leichte Deutschschweizerische Gebärdensprache sowie die Auseinandersetzung mit dem Dolmetschen und dessen Prozess.

Ziele für die Untersuchung:

- Es wurden zwei konkrete Situationen beobachtet, wobei explizite Vorgehensweisen sowie Herausforderungen erkannt wurden.
- In den Interviews wurde herausgefunden, welche expliziten Vorgehensweisen die Dolmetscher:innen in den beobachteten Situationen anwenden würden, damit die Kommunikation sichergestellt ist.

- Die gewählten Methoden, die offene Beobachtung sowie die episodischen Interviews wurden durchgeführt, ausgewertet und im Hinblick auf den theoretischen Rahmen interpretiert, diskutiert und ein Fazit gezogen.

Die Beobachtungen und die episodischen Interviews wurden durchgeführt und ausgewertet. Eine Herausforderung bestand darin, die gewonnenen Ergebnisse im Zusammenhang mit dem theoretischen Rahmen zu diskutieren. Der Ansatz bestand darin, die Hauptthemen der Ergebnisse herauszunehmen und diese mit dem theoretischen Rahmen zu diskutieren, da diese in der Theorie wiederzufinden waren.

Ziele für die Praxis:

- Es werden explizite Vorgehensweisen ermittelt, die Dolmetscher:innen während des Dolmetschprozesses anwenden, um die Kommunikation mit Kunden:innen zu sichern, welche die Deutschschweizerischen Gebärdensprache (DSGS) (noch) nicht genügend beherrschen.

Es konnten explizite Vorgehensweisen herausgefunden werden, wie die Verwendung visueller Hilfsmittel oder sprachliche Anpassungen. Zudem wurde ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass die Wahl der Vorgehensweise stark von der jeweiligen Situation abhängt.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die Erstellung dieser Bachelorarbeit eine intensive Lernreise darstellte, die sowohl fachlich als auch persönlich weitergeholfen hat. Es wurde nicht nur theoretisches Wissen erworben, sondern auch praktische Fähigkeiten entwickelt, die in der zukünftigen Arbeit als Gebärdensprachdolmetscherin von Nutzen sein werden. Die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Lösungsansätzen bestärkte die Erkenntnis, dass eine offene, flexible und empathische Haltung der Schlüssel zu einer erfolgreichen Kommunikation ist. Es wird erwartet, diese Erkenntnisse in der zukünftigen Arbeit anzuwenden und weiter zu vertiefen.

15. Literaturverzeichnis

- Adlassnig, K. (2015). *Sprache. Identität. Leben. Der Späterwerb einer Gebärdensprache bei Gehörlosen* (Band 40). Hamburg: Verlag Dr. Kovač GmbH.
- Beck, K. (2007). *Kommunikationswissenschaft*. Konstanz: UVK.
- Bohnsack, R., Marotzki, W. & Meuser M. (Hrsg.) (2003). *Hauptbegriffe Qualitative Sozialforschung. Ein Wörterbuch*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Boyes Braem, P. (1995). *Gebärdensprache. Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung* (3., überarbeitete Aufl.). *Internationale Arbeiten zur Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser* (Band 11). Hamburg: Signum-Verlag.
- DIMA (2024). *Angebote. Kulturvermittlung*. Verfügbar unter: <https://dima-glz.ch/dienstleistungen/kulturvermittlung-2/>
- Duden (2025). *explizit*. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/explicit>
- Duden (2025). *Vorgehensweise*. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Vorgehensweise>
- Flick, U., Steinke, I. & Von Kardorff E. (2015). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (11., überarbeitete Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, GmbH.
- Flick, U. (2019). Gütekriterien qualitativer Sozialforschung. In Baur, N. & Blasius, J. (Hrsg.). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (2. Aufl., S.473 - 488). Wiesbaden: Springer VS.
- Guidi, S. & Hermann-Shores, P. (2019). Warum es für Barrierefreiheit auch «Leichte Gebärdensprache» braucht. Beobachtungen aus der Praxis und Überlegungen für die Forschung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, 33-38.
- Hermann-Shores, P. (2023) Gehörlosenkultur. In Leonhardt, A. & Kaul, T. (Hrsg.). *Grundbegriffe der Hörgeschädigtenpädagogik. Ein Handbuch*. (S. 464-466). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- HfH, Ilias Plattform (2024). *Einwilligungen Video- Ton- und Fotoaufnahmen sowie Vorgaben für Umgang und Speicherung. Einwilligung für Interviews, Befragungen und Forschungsprojekte*. Verfügbar unter: https://ilias.hfh.ch/ilias.php?baseClass=ilrepositorgui&cmd=render&ref_id=336769
- Hofmüller, N. (2019). *«Ich habe für dieses Wort aber eine andere Gebärde gelernt!». Regionale und soziolektale Varietäten in der Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS) - eine Herausforderung für GebärdensprachdolmetscherInnen?*. Verfügbar unter: <https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/download/pdf/4556148>
- Kadrić, M. & Kaindl, K. (Hg.). (2016). *Berufsziel Übersetzen und Dolmetschen: Grundlagen, Ausbildung, Arbeitsfelder*. Tübingen: A. Francke Verlag.
- Kadrić, M., Kaindl, K. & Reithofer, K. (2019). *Translatorische Methodik*. Wien: facultas.
- Kadrić, M. & Rennert, S. (2023). *Memorisierungsstrategien im Dolmetschprozess. Thesen, Techniken, Tools*. Wien: facultas Verlag.
- Koller, W. & Henjum, K. B. (2020). *Einführung in die Übersetzungswissenschaft* (9., überarbeitete und aktualisierte Auflage). Stuttgart: utb GmbH.
- Krell, C. & Lamnek, S. (2024). *Qualitative Sozialforschung* (7., überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Verlagsgruppe Beltz.
- Kulturen verbinden GmbH (2025). *Angebote*. Verfügbar unter: <https://kulturen-verbinden.ch/angebot/>
- Micheel, H. (2010). *Quantitative empirische Sozialforschung*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag.
- PROCOM (2025). *Kulturelle Vermittlung*. Verfügbar unter: <https://procom.ch/de/kulturelle-vermittlung/>
- Schweizerische Eidgenossenschaft, Eidgenössisches Departement des Innern (2024). *Behindertengleichstellungsgesetz BehiG*. Verfügbar unter: <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/schweiz/behindertengleichstellungsgesetz-behig.html>

- Schweizerischer Gehörlosenbund (SGB-FSS) (2025). *Anerkennung der Gebärdensprachen*. Verfügbar unter: <https://www.sgb-fss.ch/de/bereiche/politische-arbeit/anererkennung-der-gebaerdensprache/>
- Schweizerischer Gehörlosenbund (SGB-FSS) (2025). *Dolmetschende: Wann? Wo? Wie? Barrieren abbauen und Gespräche vereinfachen*. Verfügbar unter: <https://www.sgb-fss.ch/de/bereiche/arbeit/dolmetscher-wann-wo-wie/>
- Schweizerischer Hörbehindertenverband (Sonos) (2024). *Gebärdensprache*. Verfügbar unter: <https://hoerbehindert.ch/information/kommunikation/gebaerdensprache>
- Steinbach, M., Albert, R., Girnth, H., Hohenberger, A., Kümmerling-Meibauer, B., Meibauer, J. ... Schwarz-Friesel, M. (2007). *Schnittstellen der germanistischen Linguistik*. Stuttgart: J.B. Metzler'sche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH.
- Töggli (2024). *Tippen war gestern - jetzt wird getögglt!*. Verfügbar unter: <https://toggli.ch/>
- Uhlig, A. C. (2012). *Ethnographie der Gehörlosen. Kultur – Kommunikation – Gemeinschaft*. Bielefeld: transcript Verlag.
- United Nations, Departement of Economic and Social Affairs Social Inclusion (2025). *Article 9 - Accessibility*. Verfügbar unter: <https://social.desa.un.org/issues/disability/crpd/article-9-accessibility>
- Von Amsberg, L. & Guidi, S. (2024). Leichte Sprache und Leichte Deutschschweizerische Gebärdensprache für gehörlose Menschen. In Antener/Parpan-Blaser und Girard-Grober/Lichtenauer (Hrsg.). *Leichte Sprache. Grundlagen, Diskussionen und Praxisfelder* (S. 237-243). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Weilenmann, S. (2021). *Phonologische und morphologische Merkmale der Leichten Deutschschweizerischen Gebärdensprache*. Verfügbar unter: <https://zenodo.org/records/4892424>
- Whynot, L., A. (2016). *Understanding international sign: a sociolinguistic study*. Washington, District of Columbia: Gallaudet University Press.

16. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Raumskizze der ersten Beobachtung.....	7
Abbildung 2: Raumskizze der zweiten Beobachtung.....	10
Abbildung 3: Raumskizze der zweiten Beobachtung.....	13
Abbildung 4: Raumskizze der ersten Beobachtung.....	23
Abbildung 5: Raumskizze der zweiten Beobachtung.....	45
Abbildung 6: Raumskizze der ersten Beobachtung.....	49

17. Anhang

Der Anhang ist in einem separaten Dokument zu finden. Dies wurde mit der Begleitperson so vereinbart.

B. Anhang: Austausch mit Beratung für Schwerhörige und Gehörlose (BFSUG)

Antworten | Weiterleiten | Drucken | Speichern

AW: Bachelorarbeit Gebärdensprachdolmetschen Vollständige Kopfzeilen anzeigen

Sekretariat Beratung für Schwerhörige und Gehörlose An "Michelle Eyholzer" <seyholzer.michelle@learnhfh.ch> (Jan 23, 13:36) Details anzeigen

 [Anblick](#)

Guten Tag Frau Eyholzer

Wir haben kurz versucht, abzuklären, von wem genau dieser Themenvorschlag kam. Dies konnten wir leider nicht ganz genau herausfinden, da es auch verschiedene BFSUG-Stellen gibt.

Um nun aber Ihre Frage zur Relevanz zu beantworten: Die Sozialarbeitenden der BFSUG sind regelmässig mit diesem Thema konfrontiert und beobachten die Herausforderung, für Dolmetschende wie auch für die Selbstbetroffenen.

Ich hoffe ich könnte Ihnen mit dieser Antwort weiterhelfen.

Freundliche Grüsse

Beratung für

Beratung für Schwerhörige und Gehörlose Zürich und Schallhausen

C. Anhang: Beobachtungsprotokoll Vorlage

1. Kontextinformationen
Datum und Uhrzeit: Wann findet die Beobachtung statt (im Text anonymisiert)?
Ort: Wo findet die Dolmetsch-Situation statt (im Text anonymisiert)?
Teilnehmende: Wer ist anwesend (im Text anonymisiert)?
2. Vorbereitungsphase
Entsteht ein Gespräch zwischen dem: r Dolmetscher:in und der Kundschaft? Werden allfällige kommunikative Fragen geklärt?
3. Während des Dolmetschprozesses
Verwendet der/die Dolmetscher:in visuelle Hilfsmittel
Passt der/die Dolmetscher:in die Sprache an (langsamer, leichte Sprache, Wiederholungen usw.)?
4. Sonstige Beobachtungen

D. Anhang: Beobachtungsprotokoll 1

HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik	Zürich
Beobachtungsprotokoll		
1. Kontextinformationen		
Datum und Uhrzeit: Wann findet die Beobachtung statt (im Text anonymisiert)? [REDACTED]		
Ort: Wo findet die Dolmetsch-Situation statt (im Text anonymisiert)? [REDACTED]		
Teilnehmende: Wer ist anwesend (im Text anonymisiert)? Es waren 2 Dolmetscher: innen, 1 Kulturvermittler: in, 8 GI-Personen, 1 Schwerhörige Person, 4 Hörende Personen und ich anwesend.		
2. Vorbereitungsphase		
Entsteht ein Gespräch zwischen dem: r Dolmetscher: in und der Kundschaft? Werden allfällige kommunikative Fragen geklärt? Die Dolmetscher: innen tauschen sich mit dem/der Kulturvermittler: in wie auch mit den Referenten: innen aus, wer wo steht und sitzt (dies wird auch noch auf der Skizze ersichtlich sein, wer wo seinen Platz hatte).		
3. Während des Dolmetschprozesses		
Verwendet der/die Dolmetscher: in visuelle Hilfsmittel Die Referenten: innen haben alle eine PowerPoint Präsentationen vorbereitet und diese für das Referat auch genutzt. Die PowerPoint-Präsentationen waren vor allem mit Bildern gestaltet, so haben der/die Kulturvermittler: in wie auch die Dolmetscher: innen darauf gezeigt.		
Passt der/die Dolmetscher: in die Sprache an (langsamer, leichte Sprache, Wiederholungen usw.)? Da bei diesem Einsatz eine Kulturvermittler: in dabei war, haben die Dolmetscher: innen ihre Sprache wenig angepasst. Beim/bei der Kulturvermittler: in konnte ich beim Gebärdensprache folgende Vorgehensweisen beobachten:		

- Er/Sie benutzt für die Positionen **einen grossen Gebärdenraum**, er/sie bewegt sich in diesem auch hin und her, um **die Positionen klar** anzuzeigen, z.B. wer wem etwas schickt oder wer wen besucht usw.
- Er/Sie **wiederholt** die Inhalte auch oft.
- Er/Sie nutzt eine **starke Mimik**, wenn z.B. etwas traurig oder fröhlich ist, wird dies klar mit der Mimik gezeigt.
- Er/Sie nutzt **fast keine Mundbilder**, viel **mehr Mundformen**.
- Zudem geht er/sie **viel mehr in die Rolle** und zeigt z.B. die Rolle eines Kindes.
- Er/Sie **erklärt** auch **Gebärden**, wenn diese nicht verstanden werden.
- Wenn er/sie hinterher ist, **kann er/sie auch eingreifen** und **unterbrechen**, damit er/sie den vollständigen Inhalt an die Gebärdensprachdolmetscher: innen weitergeben kann.
- Wenn die Gebärdensprachdolmetscher: innen das Gebärdete des/der Kulturvermittlers: in nicht verstanden haben, hat **der/die Kulturvermittler: in kurz mit Stimme unterstützt**.

Beim Voicen der Gebärdensprachdolmetscher: innen war es so, dass sie Hochdeutsch gesprochen haben, dies haben sie mit den Hörenden Personen, welche anwesend waren, so vereinbart.

- Es war ein grosser Raum, so mussten die **Dolmetscher: innen laut und deutlich sprechen**.
- Es war eine schwerhörige Person mit Migrationshintergrund anwesend. Die Gebärdensprachdolmetscher: in passen sich dem gebärdeten Sprachniveau an, d.h. **der/die Kulturvermittler: in** macht den Hauptteil der **sprachlichen Anpassung**, also bereits in einfacher Sprache, sodass der/die **Gebärdensprachdolmetscher: in** den **Inhalt** dann **nicht nochmals anpassen muss**.
- Weiter haben die Gebärdensprachdolmetscher: innen immer mal wieder mit der einen Person mit geringen Deutsch-Lautsprachkenntnissen **Blickkontakt aufgenommen**, um **sicherzustellen**, dass der **Inhalt verstanden** wurde.
- Die Hörenden Personen, welche anwesend waren, haben die Hochdeutsche Sprache beherrscht.

4. Sonstige Beobachtungen

Der/die Kulturvermittler: in fragt immer wieder nach, ob alle folgen und den Inhalt verstehen können.

Abbildung 1: Eyholzer, M. (2024). *Raumskizze der ersten Beobachtung*. Eigene Darstellung nach der Beobachtung. Verwendung genehmigt durch die Unterschrift des/der Dolmetscher:in.

E. Anhang: Beobachtungsprotokoll 2

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Zürich

Beobachtungsprotokoll

1. Kontextinformationen

Datum und Uhrzeit: Wann findet die Beobachtung statt (im Text anonymisiert)?

██

Ort: Wo findet die Dolmetsch-Situation statt (im Text anonymisiert)?

██

Teilnehmende: Wer ist anwesend (im Text anonymisiert)?

Es waren 2 Dolmetscher: innen, GI-Personen, Schwerhörige Personen, hörschbehinderte Personen, Hörende Personen und ich anwesend.

(Die genaue Zahl der verschiedenen Personen ist nicht bekannt.)

2. Vorbereitungsphase

Entsteht ein Gespräch zwischen dem: r Dolmetscher: in und der Kundschaft?

Werden allfällige kommunikative Fragen geklärt?

Die Dolmetscher: innen erhalten von einer GI-Person, welche etwas auf der Bühne präsentiert einige Tage vor dem Anlass den Text, den sie präsentiert sowie ein Video dazu. Die andere GI-Person, welche ebenfalls auftritt, trifft sich mit einem: r der zwei Dolmetscher: innen eine Stunde bevor der Anlass anfängt. Dabei tauschen sie sich aus und der/die Dolmetscher: in erhält einen Eindruck davon, wie die GI-Person gebärdet. Sie gebärdet bei ihrem Auftritt international.

Weiter ist es so, dass der Anlass zweimal stattfand, ich war beim zweiten Mal am Beobachten. Die Dolmetscher: innen informieren mich, dass beim ersten Mal eine GI-Person auf der Bühne war, bei welcher sie einen Teil nicht verstanden haben, und so hat der/die Dolmetscher: in nun bei diesem zweiten Anlass sich mit Personen ausgetauscht, welche sie kennen und die Gebärden nachgefragt, welche nicht verstanden wurden.

3. Während des Dolmetschprozesses

Verwendet der/die Dolmetscher: in visuelle Hilfsmittel

Es gibt eine PowerPoint Präsentation, welche von den Redner: innen genutzt wird. Die Dolmetscher: innen können nicht darauf referenzieren, da die Redner: innen auf einer

Bühne sind und die PowerPoint hinter ihnen auf die Leinwand projiziert wird. Die Dolmetscher: innen sind nicht auf der Bühne, sie sitzen unten in der ersten Reihe.

Passt der/die Dolmetscher: in die Sprache an (langsamer, leichte Sprache, Wiederholungen usw.)?

Beim Gebärdensprache war es so, dass die Dolmetscher: innen die Deutschschweizerische Gebärdensprache genutzt haben. Folgende Vorgehensweisen habe ich beobachtet:

- Die Dolmetscher: innen haben **gross gebärdet**.
- Einen **grossen Gebärdensraum** genutzt.
- Die **Positionen klar** angezeigt.

Beim Voicen war es so, dass die Dolmetscher: innen hochdeutsch gevoict haben.

Es war so, dass die Gebärdenden die deutschschweizerische Gebärdensprache, internationale Sign oder eine eigene Sprache genutzt haben. Folgende Vorgehensweisen habe ich beobachtet:

- Ein: e Gebärdende: r hat während der Erzählung auch **eine eigene Sprache genutzt**, diese wurde von den Dolmetscher: innen **nicht verstanden**. So gab es eine **kurze Unterbrechung**, als der/die Dolmetscher: in den **Inhalt wieder verstanden hat um was es geht, ist sie wieder eingestiegen**.
- Eine weitere Person, die aufgetreten ist, gebärdete international Sign, dabei **wurde eine Gebärde nicht verstanden**, so gab **der/die Dolmetscher: in an: «Dolmetscher: in versteht diese Gebärde nicht.»** Bei diesem Auftritt gelang es einmal kurz bei der Person **nachzufragen, was die Gebärde bedeutet**. Und so konnte weiter gevoict werden.
- Eine weitere Person, welche ebenfalls etwas erzählen wollte, mischte die Deutschschweizerische Gebärdensprache mit International Sign. Dabei bekam der/die Dolmetscher: in Support von ihrem: r Dolmetschkolleg: in, so gelang es den Inhalt vollständig wiederzugeben. Sowieso haben sich **die Dolmetscher: innen gegenseitig supportet**.

4. Sonstige Beobachtungen

Es war ein Setting, bei welchem nicht einfach unterbrochen werden konnte, da die Redner: innen/Gebärdenden auf einer Bühne aufgetreten sind und die Dolmetscher: innen in der ersten Reihe sassen und von dort aus voicten. Beim Gebärdensprache waren sie ebenfalls auf der Bühne, damit sie alle sehen konnten.

Raum und Positionen

Bachelorarbeit / GSD 47 / Beobachtungsprotokoll / Michelle Eyholzer

Abbildung 2: Eyholzer, M. (2024). *Raumskizze der zweiten Beobachtung*. Eigene Darstellung nach der Beobachtung. Verwendung genehmigt durch die Unterschrift des/der Dolmetscher:in.

F. Anhang: Leitfaden episodisches Interview

Einleitung

- ◆ Begrüssung des/r Interviewpartners:in
- ◆ Vorstellung des Themas und der Ziele des episodischen Interviews
- ◆ Hinweis auf Vertraulichkeit und Einverständnis zur Aufzeichnung

Hauptteil

1. Herausforderungen im Setting

- **Frage:** Welche Herausforderungen kommen Ihnen in diesem Setting in den Sinn?
- **Ziel:** Verständnis für die Schwierigkeiten und Probleme gewinnen.

2. Beobachtungen zur Situation

- **Frage:** Was fällt Ihnen an dieser Situation auf?
- **Ziel:** Einsichten über die Dynamik und die Besonderheiten der Situation erfassen.

3. Änderungsvorschläge

- **Frage:** Gibt es etwas, das Sie an diesem Einsatz ändern würden? Wenn ja, was?
- **Ziel:** Vorschläge zur Verbesserung und Perspektiven auf andere Ansätze sammeln.

4. Vorgehensweisen in dieser Situation

- **Frage:** Welche Vorgehensweisen würden Sie in dieser Situation anwenden?
- **Ziel:** Strategien und Methoden ermitteln, die der/die Interviewpartner:in für nützlich hält.

5. Vergangene Erfahrungen

- **Frage:** Haben Sie auch schon ähnliche Settings erlebt? Wenn ja, können Sie die Vorgehensweisen beschreiben, die Sie damals angewendet haben?
- **Ziel:** Erkenntnisse aus vorherigen Erfahrungen und deren Wichtigkeit für die aktuelle Situation untersuchen.

6. Variabilität der Vorgehensweisen

- **Frage:** Wenden Sie meistens die gleichen Vorgehensweisen in diesen Settings an oder variieren diese?
- **Ziel:** Verständnis für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in der Handhabung ähnlicher Situationen herausfinden.

Abschluss

- ◆ Zusammenfassung der wichtigsten Punkte
- ◆ Möglichkeit für den/die Interviewpartner:in, weitere Gedanken oder Fragen anzubringen
- ◆ Dank für den Austausch und die Teilnahme

G. Anhang: Transkriptionsregeln

(...): Sätze werden angefangen, aber nicht zu Ende gebracht.

Die Zeilen sind nummeriert.

Die zwei Interviews wurden im Dialekt geführt. Die gesamten Interviews wurden in Standardsprache transkribiert. Daher wurden keine direkten Aussagen hineingeschrieben. Es wurden keine Lacher oder anderweitige Geräusche in der Transkription berücksichtigt.

1 H. Anhang: Transkription episodisches Interview 1

2 Zu Beginn des Interviews habe ich mich vorgestellt, was ich mache und was mein Thema der
3 Bachelorarbeit ist. Weiter habe ich erklärt, dass ich bereits zwei Beobachtungen durchgeführt
4 habe und diese ein Teil des Interviews sind. Anschliessend haben wir besprochen, dass ich
5 das Interview auf Tonband aufnehme. Zudem habe ich erläutert, dass ich meinen Inter-
6 viewpartner:innen (den Dolmetscher:innen) die Transkription des Interviews sowie die Analyse
7 zukommen lasse zur Unterschrift, so können sie die Transkription sowie die Analyse überprü-
8 fen und Anmerkungen anbringen. Abschliessend habe ich mich herzlich für ihre Zeit bedankt
9 und ihnen ein kleines Dankeschön-Geschenk überreicht.

10

11 **Interviewerin:** Also zuerst einmal danke vielmals, dass du bereit bist, das Interview mit mir zu
12 führen. Es freut mich wirklich, weil ich denke, du bringst sehr viel Erfahrung mit zu diesem
13 Thema ein. Und jetzt die eine Situation, die ich beobachtet habe, liegt der Fokus ein bisschen
14 mehr auf dem Voicen.

15

16

17 Abbildung 3: Eyholzer, M. (2024). *Raumskizze der zweiten Beobachtung*. Eigene Darstellung
18 nach der Beobachtung. Verwendung genehmigt durch die Unterschrift des/der Dol-
19 metscher:in.

19

20 **Interviewpartner:in:** Also du warst an einem Anlass oder an einem Einsatz als Praktikantin?

21

22 **Interviewerin:** Ja, also nein, da habe ich jetzt wirklich nur die Beobachtungsrolle eingenom-
23 men für die Bachelorarbeit. Ich konnte keinen Teil selbst übernehmen, weil ich ein Beobach-

24 tungsprotokoll dabei hatte und dies ausgefüllt habe. Ich musste mich auf das Beobachten kon-
25 zentrieren. Darum war es nicht in dem Sinn ein Praktikum zur Übung, sondern mehr für die
26 Arbeit. Der Einsatz war so, dass es ein grösserer Anlass war. Da sass das Publikum. Die
27 Gebärdenden oder die sprechenden Personen standen auf der Bühne. Und die Dolmetsche-
28 rinnen sassen dort. Die Gebärdenden auf der Bühne hatte fast niemand die Deutschschwei-
29 zerische Gebärdensprache als Muttersprache. Die meisten haben einen anderen Hintergrund.
30 Und eine Person ist aufgetreten, die eine andere, also eine eigene Sprache angewendet hat.
31 Und das wurde dann auch nicht verstanden von den Gebärdensprachdolmetscher:innen. Das
32 wurde dann so angesagt. Und ein Teil war eine Person, die international gebärdet hat. Und da
33 ist auch... Eine Gebärde wurde nicht verstanden und das wurde dann einfach auch angesagt
34 mit «Dolmetscher:in hat diese Gebärde nicht verstanden».

35

36 **Interviewpartner:in:** Und dann gab es keine Gehörlose als Relaisdolmetscher, es waren nur
37 Dolmetscher da?

38

39 **Interviewerin:** Ja.

40

41 **Interviewpartner:in:** Ja. Weil im internationalen Setting, jetzt nicht in der Schweiz, wenn ich
42 wirklich international unterwegs bin, schaue ich, dass ich meistens einen Relaisdolmetscher
43 habe.

44

45 **Interviewerin:** Ah, okay.

46

47 **Interviewpartner:in:** Wo technische Sitzungen, wo ich... Im Leichtathletik brauche ich es
48 nicht, da bin ich selbst fachkompetent. Aber wenn ich in einer Sportart die technische Sitzung
49 dolmetschen muss, bei welcher ich je nachdem die Fachwörter nicht kenne, dann habe ich
50 einen Gehörlosen, der in dieser Sportart versiert ist. Und wir schauen beide auf den Redner.
51 Und wenn ich merke, hm, dann unterstützt er mich und gibt mir den Inhalt.

52

53 **Interviewerin:** Ah, okay. Und das organisierst du dann selbst?

54

55 **Interviewpartner:in:** Das ist einfach einer vom Team. Jetzt sind wir ja international unterwegs,
56 da bin ich ja eh nicht bezahlt.

57

58 **Interviewerin:** Ja, okay.

59

60 **Interviewpartner:in:** Das ist im Prinzip etwas Ähnliches, wie wir es hier mit den **Kulturdolmet-**
61 **scher** machen. Aber der Kulturdolmetscher hier hat natürlich auch noch die Aufgabe, oder darf
62 auch nur erklären, darf nachfragen. Und das ist natürlich im internationalen Setting nicht so,
63 weil das läuft einfach von der Bühne her.

64

65 **Interviewerin:** Ja, das war eben auch so.

66

67 **Interviewpartner:in:** Aber dann habe ich einen **Relaisdolmetscher**. Aber ich weiss nicht, ob
68 du das in der **Schweiz machen kannst, weil wer will das zahlen?** Ich meine, jetzt sind wir alle
69 nicht bezahlt, darum spielt es keine Rolle.

70

71 **Interviewerin:** Aha, ja, okay. Also wäre das etwas, wo man wie noch zur Verfügung stellen
72 müsste?

73

74 **Interviewpartner:in:** Das ist für mich in dem Setting, wenn das muss verheben, also wenn
75 der Anspruch ist, dass man so ein Setting kann, ich meine, man kann nie 100% dolmetschen,
76 aber ich sage jetzt, zu 100% kann man dolmetschen, dann braucht es einen Relaisdolmet-
77 scher. Von mir ausgesehen. Aber das ist meine Meinung.

78

79 **Interviewerin:** Ja, aber das ist wie so die Herausforderung, hast du jetzt eigentlich schon ge-
80 sagt. Und ist dir gerade aufgefallen an der Situation, dass das fehlt? Oder wäre es gut gewe-
81 sen, wenn jemand da war? Und würdest du das in dem Fall ändern an dem Einsatz? Wenn
82 die Möglichkeit bestehen würde?

83

84 **Interviewpartner:in:** Ja, also wenn ich... weiss, dass zum Beispiel, wir haben die Presse im
85 Raum, und es ist wichtig, dass das wirklich verstanden wird, oder es ist sogar ein politisches
86 Setting, oder was auch immer, zur Absicherung vom Inhalt, brauche ich einen **Deaf Interpreter**.
87 Ja. Der mich unterstützt.

88

89 **Interviewerin:** Ja, stimmt. Und also die eine Person, die aber ihre eigene Sprache angewen-
90 det hat, ist spontan. auf die Bühne gebeten worden.

91

92 **Interviewpartner:in:** Aber ich behaupte jetzt, ein Gehörloser versteht mehr als wir.

93

94 **Interviewerin:** Ja.

95

96 **Interviewpartner:in:** Einfach weil sie gehörlos sind. Ja. Ich behaupte, ein Gehörloser versteht
97 mehr. Ja. Weil bei uns auch, ich, die fest in der Community bin, oder ein CODA, wir sind doch
98 am Schluss nicht erstsprachig.

99 **Interviewerin:** Ja. Und sonst so von der Vorgehensweise würdest du dich gleich positionie-
100 ren?

101

102 **Interviewpartner:in:** Ja, absolut.

103

104 **Interviewerin:** Ja, und jetzt vielleicht deine Erfahrungen zu so Settings, wenn du jemanden
105 hast, der nicht die Schweizer Gebärdensprache als Muttersprache hat, vielleicht aber eigene
106 Sprache mitbringt. Was sind so Sachen, die du immer anwendest oder probierst?

107

108 **Interviewpartner:in:** Wenn ich so ein Setting habe, nehme ich in der Schweiz nicht an. Nur
109 im Ausland. Dann habe ich immer den **Relaisdolmetscher. Wichtig ist die Positionierung**. Also,
110 dass ich wirklich sehe, was läuft. Und dass die Rednerabfolge sauber eingehalten wird. Okay,
111 weil ich brauche so viel mehr Zeit zum Denken, dass ich eingreifen tue und stopp, fertig gere-
112 det, jetzt kann der Nächste reden. Ja. Weil es braucht mehr Zeit. Also ich kann nicht so flies-
113 send übersetzen. Oder ich muss sogar, ja, das kannst du auf der Bühne nicht. Ich nehme an,
114 du hast nachher noch ein Kleingruppengespräch mit den Ausländern.

115

116 **Interviewerin:** Nein, es ist auch eher ein Grösseres Setting.

117

118 **Interviewpartner:in:** Im Elterngesprächssetting hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten,
119 wie du umgehst mit fremdsprachigen Gehörlosen. Dass du **wirklich rückfragen kannst**. Und
120 dann bin ich hier am Kommunizieren mit ihr und sage aber dem Hörenden, die Dolmetscherin
121 muss schnell klären, ob sie es richtig verstanden hat. **Also dann kommunizierst du auf zwei**
122 **Ebenen gleichzeitig**.

123

124 **Interviewerin:** Ja.

125

126 **Interviewpartner:in:** Bis ich es habe. Und dann sage ich, okay, Dolmetscherin hat verstan-
127 den. Und übersetze. Und der Hörende muss einfach warten, weil er versteht überhaupt nichts.

128

129 **Interviewerin:** Ja. Und tust du dann auch die Sprache anpassen?

130

131 **Interviewpartner:in:** Ah, ja. **Ich gehe sofort auf international.**

132

133 **Interviewerin:** Ah, okay.

134

135 **Interviewpartner:in:** Also sobald ich eine fremdsprachige Person gegenüber habe, schauen
136 wir sofort gegenseitig, wo finden wir uns. Und dort ist ja immer ein Standard, international,
137 nicht das, was die Akademiker sagen, aber das, was im Alltag angewendet wird. Das ist ja,
138 dass du schaust, was verwendet er für Gebärden, die ich kenne.

139

140 **Interviewerin:** Ja.

141

142 **Interviewpartner:in:** Und dann spiegle ich diese.

143

144 **Interviewerin:** Ja.

145

146 **Interviewpartner:in:** Und ab dann, wenn ich sie richtig verstanden habe, verwende ich die
147 auch.

148

149 **Interviewerin:** Ja.

150

151 **Interviewpartner:in:** Oder ich verwende eine Gebärde und frage während des Gebärdens
152 zurück, Kennst du die? Und dann spiegelt die Person mir die Gebärde, wenn sie diese kennt.
153 Und so hast du innerhalb von ein paar Minuten recht einen hohen Level, wie du einander
154 verstehst.

155

156 **Interviewerin:** Ah, okay. Also es ist dann... Aber es ist dann manchmal auch ein Gemisch von
157 international und Deutschschweizer Gebärdensprache. Und das Mundbild lässt du dann weg?

158

159 **Interviewpartner:in:** Weg. Gar keins.

160

161 **Interviewerin:** Okay.

162

163 **Interviewpartner:in:** Das hilft mir. Das Mundbild weglassen hilft mir, klarer zu sein. Ja, genau.
164 Und das Mundbild bringt nichts.

165

166 **Interviewerin:** Ja, ja, für die andere Person.

167

168 **Interviewpartner:in:** Oder die andere Person. Höchstens vielleicht ein Name? Ja. Aber sonst
169 lasse ich das **Mundbild weg**, weil das gibt mir den **Auftrag, ich muss ganz anders visualisieren**,
170 weil ich mich nicht am Mundbild halten kann.

171

172 **Interviewerin:** Ja, dann gehst du auch mehr in die **Rolle**?

173

174 **Interviewpartner:in:** **Viel mehr, viel mehr**. Und dann wirklich bis ins Rollenspiel hinein. Ja.
175 Also er. Und jetzt wie genau? Also du bist zu laufen gekommen und er ist hier gekommen und
176 dann hast du bam bam oder nur bam? Okay, nur bam.

177

178 **Interviewerin:** Gut. Ja. Wirklich so spiegeln, wie die Situation war.

179

180 **Interviewpartner:in:** Und **immer zurückfragen, zurückfragen, zurückfragen, zurückfragen**.

181

182 **Interviewerin:** Und der Gebärdenraum ist dann auch grösser? Hast du das Gefühl?

183

184 **Interviewpartner:in:** **Mehr Körper, ja, mehr Rollen**. Also der Gebärdenraum wird nicht grösser.
185 Also die Hände werden nicht grösser. Es ist der Körper, der viel mehr macht.

186

187 **Interviewerin:** Ja. Und dann auch die Positionen sind dann viel klarer, wenn du...

188

189 **Interviewpartner:in:** Ja, und **Positionen nehme ich jetzt zum Beispiel, wenn wir am Tisch sind,**
190 **nehme ich aus dem Raum auf den Tisch runter**.

191

192 **Interviewerin:** Ah, okay.

193

194 **Interviewpartner:in:** Damit die nicht schwimmen können, oder. Also die Situation ist da.

195

196 **Interviewerin:** Auch Hilfsmittel?

197

198 **Interviewpartner:in:** Ja. **Zeichnen**.

199

200 **Interviewerin:** Mhm.

201

202 **Interviewpartner:in:** Je nachdem etwas aufschreiben. Und dann kannst du die Behörden
203 wirklich in den Raum hinaufnehmen, oder.

204

205 **Interviewerin:** Okay, ja.

206

207 **Interviewpartner:in:** Das ist down to earth, das sind wir. Und jetzt kommt noch die Polizei
208 oder das Gericht oder etwas kommt von aussen rein und das kannst du nachher in den Raum
209 hinaufnehmen und dann ist es klar.

210

211 **Interviewerin:** Ja.

212

213 **Interviewpartner:in:** Weil sonst mit dieser Ebene und dieser Ebene, das kann schon Verwir-
214 rung geben, oder.

215

216 **Interviewerin:** Ja, das stimmt. Das ist interessant. (...) Ja am Tisch so. Und wenn du jetzt
217 irgendwo stehst, also jetzt zum Beispiel ein Vortrag verdolmetscht, für fremdsprachige Perso-
218 nen mit anderem Hintergrund, bewegst du dich dann auch mehr?

219

220 **Interviewpartner:in:** Also ich nehme dann die Position wirklich ein. Der hat gesagt und dann
221 gehe ich wirklich in die andere Position hinein. Weil einfach die feinen Unterschiede, es darf
222 nicht sein, dass er das Gefühl hat, ich bewege mich einfach. Ich weiss ja nicht auf welchem
223 Niveau der Gebärdensprache er ist. Also mit unseren Schülern musst du zwischendurch nur
224 so machen (zeigt eine Mimik). Und dann ist alles klar. Obwohl, die sind ja fremdsprachig. Aber
225 da ist eine sehr hohe Ebene an Können. Aber mein Gegenüber kenne ich auch nicht. Und
226 dann bewege ich mit. Dann die ganz klare Position einnehmen. Einfach um möglichst viel
227 Missverständnis auszuschliessen.

228

229 **Interviewerin:** Ja.

230

231 **Interviewpartner:in:** Und da nehme ich dann auch die Behörden viel höher hoch.

232

233 **Interviewerin:** Okay. Ja.

234

235 **Interviewpartner:in:** Also die Staffelung ist nachher viel extremer. Sonst reicht ja, der Bund
236 ist dort (zeigt in den Gebärdenraum) und...

237

238 **Interviewerin:** Aha, ja, da ist viel klarer, die Positionen werden viel klarer angezeigt, viel mehr,
239 deutlicher. Hast du das Gefühl, du kommst noch viel in Situationen rein, wo vielleicht auch ein
240 Kulturvermittler oder eine Kulturvermittlerin hilfreich wäre, aber es ist niemand da?

241

242 **Interviewpartner:in:** Ich mache es ja ohne Kulturvermittler.

243

244 **Interviewerin:** Ah, okay.

245

246 **Interviewpartner:in:** Ich traue mir ja das zu. Und ich werde ja auch gewünscht von den Ukra-
247 inern. Also das AOZ fragt mich an, die Schulen hier in der Region fragen mich an, weil sie
248 wissen, dass ich international... Also international. Im Zwischenmenschlichen kann man kom-
249 munizieren.

250

251 **Interviewerin:** Ja, ja. Und das ist zwar weniger das Thema, aber das interessiert mich gleich
252 auch, was machst du, wenn jetzt die sprechende Person... wenig Deutsch Kompetenzen hat.
253 Und du verstehst fast nicht, was sie sagen möchte. Und die gehörlose Person hat Kenntnisse.

254

255 **Interviewpartner:in:** Genau, da frage ich. Also, das habe ich ab und zu. Hochintelligente Ge-
256 hörlose. Technisch hochstehendes Setting.

257

258 **Interviewerin:** Ja.

259

260 **Interviewpartner:in:** Und der Redner ist Italiener und spricht Englisch. Also ich verstehe jedes
261 dritte Wort nicht. Und dann bin ich mit den Augen mit dem Kunden am Kommunizieren. Ich
262 glaube, er hat gesagt. Oder er verwendet das Wort «Torch». Ich habe keine Ahnung, was das
263 Wort «Torch» in diesem Zusammenhang heisst. Ich sage in Englisch «Torch». Da hole ich es
264 bei ihm ab. Und wenn er nachher auch nicht versteht, also ich gebe ihm die Verantwortung,
265 dass er zurückfragt.

266

267 **Interviewerin:** Ah, okay.

268

269 **Interviewpartner:in:** Jetzt in diesem Geschäftssetting. Weil dort ist er der Experte. Und ich
270 bin überfordert, oder. Und ich gebe ihm alles rüber, was ich verstehe. Ich signalisiere ihm aber,
271 dass ich nicht sicher bin, ob er das wirklich so gesagt hat. Und dann entscheidet er.

272

273 **Interviewerin:** Ja, weil ich habe das Gefühl, das ist auch noch schwierig, wenn du nicht so
274 verstehst, was die höhere Person sagt. Aber da ist sie eine sehr kompetente Person.

275

276 **Interviewpartner:in:** Und da gebe ich ihm die Verantwortung. Wenn ich jetzt aber eine relativ
277 schutzbedürftige Person habe, plus einen Hörenden, der sehr undeutlich spricht, dann frage
278 ich zurück. Meinen Sie... Habe ich richtig verstanden?

279

280 **Interviewerin:** Ja.

281

282 **Interviewpartner:in:** Dann unterbreche ich. Weil dann kann ich ja die Verantwortung fürs Ver-
283 stehen nicht weitergeben. Weil diese Person darauf angewiesen ist, dass das, was von mir
284 kommt, klar ist. Und dann muss ich zurückfragen.

285

286 **Interviewerin:** Ja. Und wenn nachher, also jetzt in diesem hochstehenden Setting, wenn
287 nachher etwas von der gehörlosen Person kommt, dann redest du einfach normales Englisch.

288

289 **Interviewpartner:in:** Dann voice ich. Excuse me. He, damit es klar ist. Nicht I.

290

291 **Interviewerin:** Ah, okay, ja.

292

293 **Interviewpartner:in:** Weil wenn ein Gastredner ist, der kommt, nicht daraus, wenn ich I sage.
294 Weil der ist sich das nicht gewohnt. Dann sage ich, excuse me, but sorry, he is asking, or here
295 is a question. Und dann stoppt er. Dann sage ich, gut, komm, bring deinen Inhalt.

296

297 **Interviewerin:** Und dann fragt er. Und jetzt beim anderen Setting, wo eine schutzbedürftige
298 Person ist und die Person weiss auch nicht so genau, passt du dann dein Deutsch an?

299

300 **Interviewpartner:in:** Wie meinst du das?

301

302 **Interviewerin:** Also, weisst du, wenn jetzt, gut, du hast jetzt vorhergesagt, wenn die Person
303 undeutlich redet, aber für mich ist auch die Frage, wenn die hörende Person, weisst du, einfach
304 nicht Englisch redet und nicht ... einfach so ein bisschen gebrochen.

305

306 **Interviewpartner:in:** Ah, das hatte ich gestern. Ich habe eine Polin gehabt und einen Italiener.
307 Der Italiener ist hörend, redet Deutsch. Und die Polin gebärdet, sie ist gehörlos. Und da musste
308 ich Diverses nachfragen.

309

310 **Interviewerin:** Ja.

311

312 **Interviewpartner:in:** Weil ich es einfach nicht verstanden habe. Ich wusste nicht, von wem er
313 spricht. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, Was meinen Sie? Die und ich gebe dann Ge-
314 bärden dazu, was ich frage, damit sie es mitbekommt, oder.

315

316 **Interviewerin:** Ja.

317

318 **Interviewpartner:in:** Entschuldigung, wie ist der Name? Nika. Ja, wie muss ich das buchsta-
319 bieren?

320

321 **Interviewerin:** Ah, okay. Ja.

322

323 **Interviewpartner:in:** Ich gebe aber immer dazu Gebärden, dass sie kontrollieren kann, aber
324 der Blick ist nicht bei ihr. Der Blick ist weg, aber ich gebärde, damit sie weiss, wir sind jetzt
325 am... Inhalt finden.

326

327 **Interviewerin:** Ja, okay, ja.

328

329 **Interviewpartner:in:** Dann sage ich ah, okay.

330

331 **Interviewerin:** Und dann weiter. Ja, ich habe das Gefühl, es wird viel mehr von dem geredet,
332 dass man die Gebärdensprache muss, anpassen, weil international sein mehr Rollen, Mund-
333 bild. Aber ich habe das Gefühl, das kommt auch vor, dass ihr das Deutsch beim Voice viel
334 anpassen müsst, was dann auch... Ich habe das Gefühl, dass es auch eine Herausforderung
335 sein kann.

336

337 **Interviewpartner:in:** Gut. Also das Deutsch anpassen, tue ich nicht.

338

339 **Interviewerin:** Ah, nicht? Hast du denn mit ihm nicht wie ein bisschen...

340

341 **Interviewpartner:in:** Nein. Er ist seit 30 Jahren in der Schweiz. Klar rede ich Hochdeutsch.

342

343 **Interviewerin:** Ja. Aber nicht so einfach...

344

345 **Interviewpartner:in:** Nein. Weil ganz viele von diesen Migranten verstehen, extrem viel. Die
346 Hörenden. Aber sie können es nicht sprechen. Also jetzt, mein Vater, gut, er ist Deutscher,
347 aber ich meine, er hat die Dialekte zu 100% verstanden.

348

349 **Interviewerin:** Ja.

350

351 **Interviewpartner:in:** Aber er hat selbst bis am Schluss Hochdeutsch gesprochen, oder.

352

353 **Interviewerin:** Ja. Ah, ja. Ja, das habe ich noch gar nicht überlegt, dass die Personen viel
354 mehr verstehen.

355 **Interviewpartner:in:** Die Personen verstehen viel mehr. Und ich dolmetsche ja in einem Set-
356 ting, wo er ja der Experte ist. Und darum gehe ich davon aus, das, was ich von ihr verstehe.
357 Jetzt bin ich einer Schutzbedürftigen gegenüber, oder. Das ist ja nicht auf einem Niveau, das
358 er nicht versteht. Sie spricht ja von etwas, das er kennt. Darum versuche ich, gut Deutsch zu
359 sprechen, denn wenn ich dann in ein gebrochenes Deutsch hineingehen würde, dann kann es
360 noch missverständlicher werden. Und dann gebe ich das Bild über Sie. Das ist Ihr Niveau.

361
362 **Interviewerin:** Ah, stimmt. Ah, ja.

363
364 **Interviewpartner:in:** Darum passe ich das nicht an. Und wenn er es nicht versteht, dann muss
365 er zurückfragen. Das ist seine Verantwortung. Also wenn er mein Deutsch nicht versteht, dann
366 muss er fragen.

367
368 **Interviewerin:** Ah, ja, stimmt. Du repräsentierst ja die Person.

369
370 **Interviewpartner:in:** Ich repräsentiere mein Gegenüber. Und wenn da etwas Gutes kommt...

371
372 **Interviewerin:** Ja, stimmt. Und dann liegt die Verantwortung bei der Person, wenn man es
373 nicht verstanden hat. Ja, das ist spannend. Danke.

374

375 Abbildung 4: Eyholzer, M. (2024). *Raumskizze der ersten Beobachtung*. Eigene Darstel-
376 lung nach der Beobachtung. Verwendung genehmigt durch die Unterschrift des/der Dol-
metscher:in.

377 **Interviewerin:** Die nächste Da war ein:e Kulturvermittler:in dabei. Und im Publikum sas-
378 sen alle mit Migrationshintergrund. Und man bestellte die Kulturvermittlung, weil man nicht
379 genau wusste, wie das Niveau der Sprache ist. Die, die dran war, sass hier. Die, die nicht dran
380 war, ist hier gesessen und da ist dann, wenn vom Publikum etwas gekommen ist, ist der/die
381 Kulturvermittler:in mit ihnen dahinten gesessen um zu Schauen, wie die jetzt etwas sagt. Und
382 sonst, wenn die Person am Reden war, ist der/die Kulturvermittler:in eben dran gestanden. Ja.
383 (...) Es ist dann, ja, ich glaube, das sage ich jetzt noch nicht. Was siehst du jetzt so bei der
384 Situation?

385
386 **Interviewpartner:in:** Also das ist ein Puff. Also ich kann mir es noch nicht ganz vorstellen, wie
387 das jetzt genau läuft. Also, der ist hörend. Der redet. Wo ist die Dolmetscherin?

388
389 **Interviewerin:** Da.

390
391 **Interviewpartner:in:** Ja, aber die muss ja für das Publikum dolmetschen.

392
393 **Interviewerin:** Nein, das hat ein:e Kulturvermittler:in gemacht.

394
395 **Interviewpartner:in:** Ah, da hat nicht ein Dolmetscher und ein Kulturvermittler gedolmetscht?

396
397 **Interviewerin:** Nein, die Referentin hat geredet.

398
399 **Interviewpartner:in:** Und dann hat sie für sie gedolmetscht?

400
401 **Interviewerin:** Ja.

402
403 **Interviewpartner:in:** Und sie hat nachher nach hinten gedolmetscht?

404
405 **Interviewerin:** Ja, für das Publikum.

406
407 **Interviewpartner:in:** Okay. Spannend, dass wir nicht einen DSGS-Dolmetscher auch... Ja,
408 aber das ist eine Variante.

409
410 **Interviewerin:** Gut, sie dolmetscht. Aha, also die Person ist schon DSGS-Dolmetscherin.

411
412 **Interviewpartner:in:** Aber sie hat für sie gedolmetscht und nicht für das Publikum. Also sie
413 dolmetscht für die Person und die dolmetscht für nach hinten.

414

415 **Interviewerin:** Für das Publikum, ja.

416 **Interviewpartner:in:** Dann ist sie eigentlich, also ich sage dem halt so, sie ist die Relaisdol-
417 metscher.

418

419 **Interviewerin:** Ah, ja, genau, ja, das wäre jetzt, ja.

420

421 **Interviewpartner:in:** Gut. Warum hat man die Leute nicht darüber getan?

422

423 **Interviewerin:** Ich weiss nicht, die Positionen wurden am Anfang so abgemacht.

424

425 **Interviewpartner:in:** Und die (2. Dolmetscher:in auf dem Bild ist gemeint) ist einfach in der
426 Pause?

427

428 **Interviewerin:** Also ja, ist schon am Zuhören und am...

429

430 **Interviewpartner:in:** Am Supporten.

431

432 **Interviewerin:** Ja, ja, aber nicht aktiv dran. Ja.

433

434 **Interviewpartner:in:** Und wenn muss gevoict werden? Weil die Kulturvermittlerin voict nicht.

435

436 **Interviewerin:** Nein, dann ist einfach... Das war für mich auch ein bisschen speziell beim Be-
437 obachten. Dann ist sie dann da drüben gesessen. Und die Personen sind dann aufgestanden,
438 die sich gemeldet haben. Und dann hat sie das gebärdet. Und dann hat der/die Kulturvermitt-
439 ler:in das weitergegeben. Und der/die Dolmetscher:in hat dann das gevoict.

440

441 **Interviewpartner:in:** Warum bleibt sie nicht hier?

442

443 **Interviewerin:** Das frage ich mich jetzt. Das frage ich mich.

444

445 **Interviewpartner:in:** Warum bleibt sie nicht hier? Weil es ist ja ein normaler Papagei. Von da
446 hinten kommt etwas. Und sie tut es auf DSGS für die Dolmetscherin.

447

448 **Interviewerin:** Ja. Die Position hätte bleiben können.

449

450 **Interviewpartner:in:** Ja, also von mir aus müsste die Position bleiben. **Höchstens, der, der im**
451 **Publikum ist, finde ich eh die beste Variante. Der, der vom Publikum ist, kommt auf die Bühne.**

452 **Interviewerin:** Okay, ja.

453

454 **Interviewpartner:in:** Weil wenn der im Publikum etwas sagt, bekommen die anderen bis zu
455 zwei Drittel nichts mit. Und dann müsste ja sie (zeigt auf der/die Kulturvermittler:in auf dem
456 Bild) ... damit der Rest des Publikums etwas mitbekommt.

457

458 **Interviewerin:** Ja.

459

460 **Interviewpartner:in:** Wenn sie jetzt aber hierher geht, und der steht einfach im Publikum auf,
461 dann bekommt zwei Drittel nichts mehr mit. Also sonst müssen wir den vorholen. Dann geht
462 sie hierher, das ist klar. Aber nein, dann geht sie hierher. **Sie muss im Dreieck sein.**

463

464 **Interviewerin:** Ja.

465

466 **Interviewpartner:in:** Und wenn der nicht vorkommt, dann muss sie von mir aus gesehen dort-
467 bleiben.

468

469 **Interviewerin:** Mmh... Und du hättest das geändert, dass der/die Dolmetscher:in hier sitzen
470 würde?

471

472 **Interviewpartner:in:** Nur wenn alle dort sitzen, sonst nicht. **Also die Dolmetscherin muss auf**
473 **der Seite der Kulturvermittlerin sein.** Aber dass diese Position geändert wird, das weiss ich
474 nicht, was das bringen soll.

475

476 **Interviewerin:** Ja, das weiss ich auch nicht. Es war dann auch so, dass... Es war dann so,
477 dass der/die Dolmetscher:in dann auch gleich geschaut hat, was die Person gebärdet hat. Und
478 sie hat eigentlich die Person selbst sehr gut verstanden. Aber sie hat dann wenig kennenge-
479 lernt zur Kulturvermittlungsperson. Also wir können unterbrechen und sagen, ich verstehe es
480 wie selbst.

481

482 **Interviewpartner:in:** Gut, wenn man einen Kulturvermittlerin hat, dann hört das auf.

483

484 **Interviewerin:** Ja.

485

486 **Interviewpartner:in:** Das ist das, was ich am meisten Mühe habe, wenn ich mit Kulturvermitt-
487 lern arbeite. Was ich dir vorher geschildert habe, international, den Relaisdolmetscher, da dol-
488 metsche ich selbst.

489 **Interviewerin:** Ja.

490

491 **Interviewpartner:in:** Dort hole ich nur, was ich nicht verstanden habe. Aber ich bin im Lead.
492 Wenn ich eine Kulturvermittlerin habe, dann ist sie im Lead. Und dann tue ich nur noch, was
493 von da kommt.

494

495 **Interviewerin:** Und dann schaust du auch die gehörlosen Personen nicht mehr an.

496

497 **Interviewpartner:in:** Ja, das geht ja nicht, weil sie ist ja am Dolmetschen.

498

499 **Interviewerin:** Ja, das stimmt, ja. Ja, sie hat dann eben das so ein bisschen konsekutiv dann
500 zusammengefasst.

501

502 **Interviewpartner:in:** Ich finde das, darum finde ich es mit Kulturvermittler dolmetschen so
503 schwierig. Weil, dann schaue ich, dann verpasse ich etwas, aber sie hat es ja bereits gesagt,
504 dann habe ich es auf beiden Seiten verpasst.

505

506 **Interviewerin:** Ja. Ah, ja.

507

508 **Interviewpartner:in:** Wenn überhaupt, dann muss es immer im Dreieck sein, dass ich eine
509 Chance habe, wenn ich das will, auf das Original zu schauen, aber zu sehen, ist sie am Arbei-
510 ten oder nicht.

511

512 **Interviewerin:** Ja.

513

514 **Interviewpartner:in:** Also kann ich entscheiden, wo ich schaue und voicen. Aber wenn ich
515 den Kopf drehen muss, Und ich habe da etwas verpasst, habe ich es hier auch verpasst. Und
516 eigentlich, wenn ich einen Kulturvermittler habe, darf ich nicht direkt abnehmen. Das gibt Ver-
517 unsicherung für alle. Wer redet jetzt? Wer hat das jetzt gesagt?

518

519 **Interviewerin:** Also nein, das hat dann auch... Oh nein, Entschuldigung, ich habe falsch ge-
520 sagt. Die Person hat auch noch aufs Publikum geschaut und geschaut, was die Kulturvermitt-
521 lungsperson macht. Die hat nur die Kulturvermittlung angeschaut. Ja, genau. Ja, genau,
522 stimmt.

523

524 **Interviewpartner:in:** Und ich **gebe ja dann auch die Verantwortung ab**. Also... Ich hatte das
525 letztes Mal auf der Polizei, dass ich das Gefühl hatte, ich verstehe den Gehörlosen viel mehr.
526 Er hat viel mehr gesagt, als was von der Kulturvermittlung herkommt.

527

528 **Interviewerin:** Ja, das war eben da gleich.

529

530 **Interviewpartner:in:** **Ja, aber wenn die Verantwortung bei der Kulturmittlerin liegt, dann**
531 **nehme ich das ab**. Stell dir jetzt auf der Polizei vor, ich habe eine Kulturvermittlung. Plötzlich
532 fange ich aber an, hier zu voice. Aber ich voice nur ab.

533

534 **Interviewerin:** Also ja, da war es dann auch klar, dass die dann auch nicht dazu, einfach das,
535 was von der Kulturvermittlungsperson kam, voice. Das war im Nachhinein die Reflexion von
536 ihnen, dass das... dass sie viel mehr noch verstanden haben.

537

538 **Interviewpartner:in:** **Und das finde ich so schwierig an dem**. Also wir haben zwei, drei wirklich
539 gute Kulturvermittler und bei allen anderen leide ich. Weil ich will direkt abnehmen. **Ich brauche**
540 **die Kulturvermittler nur für die Sequenzen, die ich nicht verstanden habe**.

541

542 **Interviewerin:** Wie ist denn das? Wie werden denn die Personen das? Also, blöd gesagt, wir
543 haben ja eine Ausbildung, wir wissen, was zum Dolmetschen gehört. Wie verhalte ich mich?
544 Was mache ich, wenn ich vielleicht gleich etwas nicht verstehe? Und was haben die Schäfer
545 im Hintergrund? Weisst du das?

546

547 **Interviewpartner:in:** Du kannst DIMA fragen, diese vermitteln das.

548

549 **Interviewerin:** Ja, das wäre interessant für meine Arbeit.

550

551 **Interviewpartner:in:** Du kannst DIMA fragen, wie sie es machen. Also klar haben sie auch
552 irgendeinen Dolmetsch-Kodex. Irgendetwas, oder. Ich finde es herausfordernd mit Kulturver-
553 mittler. Mit zwei arbeite ich wirklich gerne. Aber bei den anderen... ..nehme ich es lieber selbst
554 ab.

555

556 **Interviewerin:** Okay.

557

558 **Interviewpartner:in:** **Ausser es ist jemand irgendwo gerade von Eritrea gekommen. Ich ver-**
559 **stehe kein Wort. Das ist wieder eine andere Situation. Aber jetzt hier mit den Ukrainern oder**

560 mit den Migranten, die schon länger hier sind, ist das schwierig, weil du selbst recht viel ver-
561 stehst. Aber nicht alles.

562

563 **Interviewerin:** Ja. Aber in dem Moment müsste ich mich zurücknehmen und das aushalten.
564 Und es wird dann oft von der Institution bestellt?

565

566 **Interviewpartner:in:** Ja. Ich habe auch Settings mit Kulturdolmetscher oder Kulturvermittler,
567 wo Kulturvermittler und ich finden, das braucht nicht zwei. Wo wir dem Kunden gesagt haben,
568 entweder sie oder ich.

569

570 **Interviewerin:** Okay.

571

572 **Interviewpartner:in:** Weil es muss, nicht doppelt bezahlt werden. Und dann fragt der Kunde,
573 der gehörlose Klient, und sagt, ja, willst du das nächste Mal sie (Kulturvermittlerin) wieder
574 kommt? Logisch, sagt der Gehörlose, ja. Aber der Gehörlose weiss ja gar nicht, ob wir einan-
575 der verstehen würden. Und dann bleibt jetzt die Situation, das ist jetzt nächste Woche das
576 zehnte Gespräch und wir schauen uns immer gegenseitig an und finden, okay, machen wir es
577 wieder.

578

579 **Interviewerin:** Okay.

580

581 **Interviewpartner:in:** Aber es braucht nicht beide. Aber wir haben gesagt, wir haben das Ge-
582 fühl, es braucht es nicht. Und er sagt ja, wenn der/die Kunde:in das angenehm findet, dann
583 machen wir das. Ich glaube, sie kann sich gar nicht entscheiden.

584

585 **Interviewerin:** Aha, ja.

586

587 **Interviewpartner:in:** Ja. Es ist herausfordernd mit Kulturvermittlung.

588

589 **Interviewerin:** Und was würdest du jetzt, wenn die Person weg wäre und nur du... Also ja, mit
590 einem: r Kolleg:in noch als Dolmetscher:in. Was hättest du angewendet?

591

592 **Interviewpartner:in:** Also ohne Kulturvermittlung?

593

594 **Interviewerin:** Ja, wenn du jetzt dastehen würdest.

595

596 **Interviewpartner:in:** Also ich gehe erstens mal zum Referenten rüber.

597 **Interviewerin:** Ah, ja.

598

599 **Interviewpartner:in:** Und nachher... Ich dolmetsche ins Publikum heraus und wenn es eine
600 Antwort gibt, soll die Person auf die Bühne kommen. Somit haben wir auch wieder Zeit, um
601 uns zu sortieren. (...) Und dann muss ich mit der Kollegin abmachen, ob ich, die dran bin, die
602 Person voict oder ob das sie macht.

603

604 **Interviewerin:** Okay.

605

606 **Interviewpartner:in:** Was ich viel mache, dass wir nachher so heransitzen. Oder so heran-
607 stehen. Und dass alles, was in die Richtung geht, macht die. Und alles, was in die Richtung
608 geht, macht die. Und nach einer Viertelstunde wechseln wir.

609

610 **Interviewerin:** Okay. (...)

611

612 **Interviewpartner:in:** Und wir können einander immer noch supporten. Wir müssen einfach
613 nicht zu weit auseinander sein. Aber wenn ich das jetzt nicht hätte, hätte ich uns hier herge-
614 nommen. Und ich so. Und wenn jemand nach vorne kommt und redet, dann so. Und dann
615 einfach das regelmässig wechseln.

616

617 **Interviewerin:** Und jetzt, wenn du weisst, dass im Publikum, ja, eben nicht die Deutschschwei-
618 zerische Gebärdensprache als Muttersprache, du weisst nicht genau, wie die Kompetenzen
619 sind, dann passt du nichts an?

620

621 **Interviewpartner:in:** Ich frage den Besteller.

622

623 **Interviewerin:** Okay, ja.

624

625 **Interviewpartner:in:** Ich frage den Besteller, was ist deine Erwartung? Wechsle ich mehr auf
626 international, breche den Inhalt runter oder dolmetsche ich eins zu eins? Klar, auch wenn der
627 Besteller sagt, nein, nein, eins zu eins, die verstehen das schon, dann verwende ich automa-
628 tisch weniger abstrakte Gebärden.

629

630 **Interviewerin:** Aha, ja.

631

632 **Interviewpartner:in:** Das schon. Aber dann habe ich ein Mundbild. Aber ich erwarte dann,
633 wenn mir der Besteller sagt, anpassen.

634 **Interviewerin:** Ja.

635

636 **Interviewpartner:in:** Und ich sehe, ich habe aber im Publikum zwei, drei Elite Gehörlose aus
637 der Schweiz.

638

639 **Interviewerin:** Ja.

640

641 **Interviewpartner:in:** Dann verlange ich vom Besteller, dass er am Anfang informiert. Dass er
642 sagt, wir haben ein sprachlich heterogenes Publikum, wir haben die Dolmetscherin darum ge-
643 beten, sich einem internationalen Gremium anzupassen.

644

645 **Interviewerin:** Okay, ja.

646

647 **Interviewpartner:in:** Und das verlange ich aber von ihm (Besteller). Weil sonst werde ich von
648 den Elite-Gehörlosen kritisiert, dass ich vereinfacht habe.

649

650 **Interviewerin:** Und wenn du jetzt nicht anpasst, einfach eins zu eins dolmetscht. Und nachher
651 ist es auch schon passiert, dass vom Publikum kommt, es wird nicht verstanden. Traut sich
652 eine Person aufzustehen und dies zu melden?

653

654 **Interviewpartner:in:** Nein, habe ich noch nie erlebt. Im kleinen Setting schon. Wenn du lange
655 Einsätze hast, wenn man zu zweit ist, dann gibt es schon, dass der eine Kunde oder der an-
656 dere Kunde findet, das verstehe ich besser.

657

658 **Interviewerin:** Ah, okay.

659

660 **Interviewpartner:in:** Und dann musst du halt schauen, wie du es mit Abwechslung machst.
661 Und das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun, sondern auf die Kundin harmoniere ich jetzt
662 besser oder du. Und dann ist es einfach so.

663

664 **Interviewerin:** Ja.

665

666 **Interviewpartner:in:** Da musst du drüberstehen, um nicht zu sagen, du bist gut, ich bin
667 schlecht, sondern es ist jetzt einfach bei diesem Kunden so. Aber das kannst du in einem
668 grossen Publikum nicht.

669

670 **Interviewerin:** Aha, nein, ja, da sind jetzt so um die 14, 15 Personen gesessen.

671 **Interviewpartner:in:** Dann müssten sie sich äussern, wenn sie es nicht verstehen.

672

673 **Interviewerin:** Ja, dann machst du einfach weiter. Und wie wäre es dann gewesen, es ist dann
674 noch eine gehörlose Person aufgetreten, welche auch referiert hat, einen Vortrag gehalten
675 und die hat dann auch, die Gebärdensprache angepasst, was du vorhin gesagt hast, die Po-
676 sitionen klar gewechselt, hat... Bilder ganz klar gezeigt, ist viel in die Rolle gegangen. Und
677 wenn du das siehst und ist die sprechende Person dran, und du weisst nicht anpassen, dann
678 bleibst du auch beim «normalen» Gebärden?

679

680 **Interviewpartner:in:** Das, was mir der Kunde gesagt hat, und was er dem Publikum informiert
681 hat, dass ich das mache.

682

683 **Interviewerin:** Gut.

684

685 **Interviewpartner:in:** Aber eben, leicht anpassen tust du ja eh. Aber es ist dann so eine Misch-
686 form, weil ich möchte am Schluss nicht von den Elite-Gehörlosen verrissen werden.

687

688 **Interviewerin:** Aha, ja. Mhm. Aber... Und hast du auch schon jetzt bei dem... Oder ja, schon
689 gemerkt oder das Gefühl gehabt, ich glaube, ich werde nicht verstanden?

690

691 **Interviewpartner:in:** Ah, dann mache ich es mit **Augenkontakt.**

692

693 **Interviewerin:** Ja, also dann schaust du... ins Publikum?

694

695 **Interviewpartner:in:** Dann schaue ich, **wer nickt und wer nicht nickt.**

696

697 **Interviewerin:** Okay. Und dann würdest du dann anpassen?

698

699 **Interviewpartner:in:** Also du musst jetzt zuerst noch zwei, drei Mal... Und wenn ich bei einem
700 das Gefühl habe, er versteht nicht, dann mache ich weiter und beim nächsten Mal... Und wenn
701 dann auch ein Nicken kommt, dann weiss ich, ich werde verstanden. Wenn ich aber sehe, sie
702 sind sehr, sehr aufmerksam, dann passe ich schon leicht an, aber immer im Hintergrund, dass
703 es noch Elite-Gehörlose drin hat. Wenn es natürlich keine Elite-Gehörlose drin hat, dann passe
704 ich natürlich viel mehr an. Es ist nur so, dass es hin- und hergerissen ist, wenn... (...) Ja, jetzt
705 sitzt Katja dort, die verreisst dich natürlich nachher, wenn du anpasst, ohne dass etwas infor-
706 miert worden ist.

707

708 **Interviewerin:** Ja.

709

710 **Interviewpartner:in:** Zu Recht.

711

712 **Interviewerin:** Ja, klar.

713

714 **Interviewpartner:in:** Sie hat das Recht, das mitzubekommen, was vom Referenten kommt.

715 Und nicht eine abgespeckte Variante.

716

717 **Interviewerin:** Ja. (...)

718

719 **Interviewpartner:in:** Und dann muss sie das mit dem Besteller regeln.

720

721 **Interviewerin:** Ja, wenn es eine heterogene Gruppe ist, ist es extrem schwierig.

722

723 **Interviewpartner:in:** Weil ich lasse ja dann, wenn es wirklich ein fremdsprachiges Publikum

724 ist, lasse ich auch die Fremdwörter weg. Aber ein Andreas Janner oder eine Katja Tissi, sie

725 haben das Recht auf die Fremdwörter.

726

727 **Interviewerin:** Ja.

728

729 **Interviewpartner:in:** Und darum übergebe ich das (...) dem Besteller.

730

731 **Interviewerin:** Okay. Ja, das waren alles meine Fragen. Danke vielmals. Ah ja, und ich tran-

732 skribiere das alles. Und dann die Sachen, die du machst, rausnehmen. Also die Transkription

733 schicke ich dir sowieso. Dass du einverstanden bist mit dem. Und das müsstest du auch noch-

734 mal unterschreiben. Und dann, wenn du am Schluss die Arbeit noch lesen willst, kann ich sie

735 dir schicken.

736

737 **Interviewpartner:in:** Gut, immer spannend.

738

739 **Interviewerin:** Auch das hast du unterschrieben, aber im Anhang von der Arbeit ist dann ein

740 schwarzer Balken drauf. Ja, genau.

741

742 **Interviewpartner:in:** Ja, das ist gut, ich meine, wichtig ist, dass es dir etwas bringt, für das

743 machen wir es ja auch.

744

745 **Interviewerin:** Ja, das ist super, ja, das finde ich auch schon noch interessant, weil ich habe
746 das Gefühl, es hat immer viel mehr, wo...

747

748 **Interviewpartner:in:** Ja, also unsere Gebärdenden, unsere neue Generation an stark Gebär-
749 denden sind Migranten.

750

751 **Interviewerin:** Ja, und ja, aber so Mischformen habe ich das Gefühl, nimmt zu, dass... Auch
752 durch die sozialen Medien, ASL und international.

753

754 **Interviewpartner:in:** Also mit mir muss natürlich keiner ASL gebärden.

755

756 **Interviewerin:** Ja. Aha, ja.

757

758 **Interviewpartner:in:** Und dann sage ich es auch. Also wenn ich jetzt... ich habe nächste Wo-
759 che ein Vorstellungsgespräch von einem gehörlosen Schweizer Jugendlichen, wo ich weiss,
760 der findet das cool ein wenig international zu Gebärdend.

761

762 **Interviewerin:** Aha, okay.

763

764 **Interviewpartner:in:** Und wenn er natürlich dann... mit solchen Sachen (zeigt eine internatio-
765 nale Gebärde) kommt. Nachher sage ich Deutsch. Und dem Hörenden sage ich, er wechselt
766 auf internationale Gebärdensprache.

767

768 **Interviewerin:** Okay.

769

770 **Interviewpartner:in:** Der soll das wissen.

771

772 **Interviewerin:** Aber machst du das mit allen Kunden oder nur mit Kunden, die du... Also, für
773 die Jugendlichen, die du kennst?

774

775 **Interviewpartner:in:** Ja, ja, diesen Jugendlichen kenne ich. Aber wenn mein Gegenüber, von
776 welchem ich weiss, er kann die Deutschschweizerische Gebärdensprache super, und er passt
777 mir das Register nicht an.

778

779 **Interviewerin:** Ja, dann weist du daraufhin?

780

781 **Interviewpartner:in:** Dann weise ich drauf hin.

782 **Interviewerin:** Ja.

783

784 **Interviewpartner:in:** Weil dann macht er mir aus Faulheit, Arroganz oder was auch immer die
785 Arbeit schwer. Und dann sage ich, er verwendet Slang.

786

787 **Interviewerin:** Ah, okay.

788

789 **Interviewpartner:in:** Also ich muss das nicht abwertend sagen.

790

791 **Interviewerin:** Ja, ja, ja. Einfach informieren.

792

793 **Interviewpartner:in:** Er verwendet Slang. Und ich meine, bei einem Vorstellungsgespräch
794 musst du nicht Slang verwenden. Aber jetzt bei meinen ehemaligen Schülern mache ich na-
795 türlich schon zuerst (zeigt Mimik).

796

797 **Interviewerin:** Ah, okay.

798

799 **Interviewpartner:in:** Und wenn er nachher nicht mitmacht, dann muss ich zu drastischeren
800 Mitteln greifen. Und ich sage dann auch, dass er eine Mischung macht aus DSGS und inter-
801 national, dass er sieht, was ich sage.

802

803 **Interviewerin:** Das ist auch ein guter Punkt, wenn man Kunden schon kennt.

804

805 **Interviewpartner:in** (antwortet nicht aus der Dolmetscher:in - Rolle, sondern antwortet
806 aus der Perspektive des zweiten Berufs als Lehrperson): Hallo, der soll sich mir gefälligst
807 anpassen. Und ich kämpfe mit unseren Schülern hier auch. Ich sage immer, wenn ihr Dolmet-
808 scher habt, dann passt ihr euch dem Register an. Weil, wenn ihr nicht verstanden werdet, ist
809 nicht der Dolmetscher schlecht, sondern ihr habt nicht sauber gebärdet. Und wenn ihr, dass
810 eure Chefs das Gefühl haben, ihr redet, so eine Bruchstück-Sprache, und der Dolmetscher
811 kann keine schönen Sätze machen, wenn er dich nicht versteht.

812

813 **Interviewerin:** Ja, es ist gegenseitiges Anpassen. Es ist immer eine Zusammenarbeit mit Dol-
814 metscher:in und Kundschaft.

815

816 **Interviewpartner:in:** Es müsste eine Zusammenarbeit sein... auch von gewissen Gehörlosen
817 auf der Bühne. Also ich habe natürlich schon für Gehörlose gedolmetscht, ich muss sagen,

818 traumhaft, Prüfungen, wo er ein Referat hat, und ich muss es voicen. Das ist eine Abschluss-
819 prüfung. Dann schaut er mehr auf das Mundbild und wenn er das Gefühl hat, ich verwende
820 nicht das richtige Wort, also Sozialisierung, Sozialisation, kann ja sein, dass ich das falsche
821 Wort nehme. Und nachher wiederholt er und sagt, in diesem Zusammenhang wollte ich beto-
822 nen, dass ich von der Sozialisierung rede.

823

824 **Interviewerin:** Okay.

825

826 **Interviewpartner:in:** Traumhaft. Das ist **Zusammenarbeit**, auf hohem Niveau. So kann er
827 auch auf Universitätsniveau, glänzen. Wenn er das aber nicht schnallt, dann bin ich am Su-
828 chen, was er sagen möchte, dann wirkt er nicht gut.

829

830 **Interviewerin:** Ja, das ist auch noch wichtig. Sonst hast du auch immer das Gefühl, oh nein,
831 ich verstehe nichts.

832

833 **Interviewpartner:in:** **Also ich verlange von jedem Gehörlosen, der mich wünscht, für eine**
834 **Abschlusspräsentation, verlange ich, dass er das vorher mit mir übt.**

835

836 **Interviewerin:** Ah, ja, dass du weisst, was kommt.

837

838 **Interviewpartner:in:** Sonst mache ich es nicht. Und wenn er das nicht will, soll er eine andere:
839 r Dolmetscher:in nehmen.

840

841 **Interviewerin:** Ja.

842

843 **Interviewpartner:in:** Weil ich will, dass er gut rüberkommt, und das kann ich ad hoc nicht,
844 wenn ich mich nicht in das Thema einlesen konnte und wenn ich nicht weiss, wie gebärdet er
845 was.

846

847 **Interviewerin:** Ja, der Stil. Und ja, je nachdem, die Fremdwörter.

848

849 **Interviewpartner:in:** Ja, der eine hat über das Gamen von Fortnite gebärdet. Wenn ich die
850 Gebärde (zeigt Gebärde) nicht weiss, ich komme doch nie darauf, was das ist, verdichtetes
851 Bauen? Nein, es ist Fortnite. Das muss ich vorher wissen, oder.

852

853 **Interviewerin:** Stimmt, ja.

854

855 **Interviewpartner:in:** Weil in dieser Gamer-Szene, er ist Experte, aber ich...

856

857 **Interviewerin:** Ah ja, ja. Ah ja, das wird interessant in Zukunft.

858

859 **Interviewpartner:in:** Oder was ich auch in Vorstellungsgesprächen manchmal mache, auch
860 dass es die gehörlose Person sieht, dass ich dem Chef sage, ich wollte sie einfach noch darauf
861 hinweisen, die einzige Person in dem Raum, die keine Ahnung hat, bin ich.

862

863 **Interviewerin:** Okay, aha, ja. Da du von aussen kommst.

864

865 **Interviewpartner:in:** Oder einfach zur Information, ich bin hier zum Dolmetschen, ich bin aber
866 nicht Fachperson in diesem Gebiet. Mit dem schütze ich auch den Gehörlosen, dass ich, je
867 nachdem, etwas nachfragen muss. Dann ist es nicht, weil er schlecht ist, sondern der Hörende
868 weiss ja, dass ich die Fachwörter nicht kenne. (...) Und das hilft. Das hilft auch dem Hörenden.
869 Aber ich bin nicht Fachperson in dem Gebiet.

870

871 **Interviewerin:** Ja, danke vielmals.

872

873 **Interviewpartner:in:** Bitte, bitte.

874

875 **Interviewerin:** Jetzt hast du auch einen Feierabend.

876

877 **Interviewpartner:in:** Jetzt habe ich Feierabend.

878

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Zürich

850 **Interviewerin:** Ah ja, ja. Ah ja, das wird interessant in Zukunft.

851

852 **Interviewpartner:** In: Oder was ich auch in Vorstellungsgesprächen manchmal mache, auch
853 dass es die gehörlose Person sieht, dass ich dem Chef sage, ich wollte sie einfach noch darauf
854 hinweisen, die einzige Person in dem Raum, die keine Ahnung hat, bin ich.

855

856 **Interviewerin:** Okay, aha, ja. Da du von aussen kommst.

857

858 **Interviewpartner:** In: Oder einfach zur Information, ich bin hier zum Dolmetschen, ich bin aber
859 nicht Fachperson in diesem Gebiet. Mit dem schütze ich auch den Gehörlosen, dass ich, je
860 nachdem, etwas nachfragen muss. Dann ist es nicht, weil er schlecht ist, sondern der Hörend
861 weiss ja, dass ich Fachwörter nicht kenne. (...) Und das hilft. Das hilft auch dem Hörenden.
862 Aber ich bin nicht Fachperson in dem Gebiet.

863

864 **Interviewerin:** Ja, danke vielmals.

865

866 **Interviewpartner:** In: Bitte, bitte.

867

868 **Interviewerin:** Jetzt hast du auch einen Feierabend.

869

870 **Interviewpartner:** In: Jetzt habe ich Feierabend.

I. Anhang: Analyse episodisches Interview 1

Der/Die Dolmetscher:in verwendet verschiedene explizite Vorgehensweisen, um die Kommunikation sicherzustellen:

Rückfragen bei Unsicherheiten:in schutzbedürftigen Kontexten (z. B. mit Personen, die undeutlich sprechen) fragt der/die Dolmetscher:in gezielt zurück: «*Meinen Sie... Habe ich richtig verstanden?*» (Zeile 278). Damit wird sichergestellt, dass die gehörlose Person die korrekte Information erhält. Auch in umgekehrter Richtung verwendet der/die Dolmetscher:in diese Vorgehensweise.

Einsatz von internationaler Gebärdensprache:in multikulturellen Kontexten wird die Sprache auf eine allgemeinverständliche Ebene angepasst. Dabei werden international gebräuchliche Gebärden verwendet und das Mundbild weggelassen, um Klarheit zu schaffen. «*Das Mundbild lasse ich weg, weil das gibt mir den Auftrag, ich muss ganz anders visualisieren.*» (Zeile 169).

Spiegeln von Gebärden: Der/Die Dolmetscher:in spiegelt Gebärden, um eine gemeinsame Grundlage zu schaffen und sicherzustellen, dass beide Seiten einander verstehen. «*Ich verwende eine Gebärde und frage während des Gebärdens zurück: Kennst du die?*» (Zeile 151-152).

Positionierung und Visualisierung: Der/Die Dolmetscher:in nutzt den Raum aktiv. Er/Sie setzt Hilfsmittel wie Zeichnungen ein, verändert die Körperhaltung und nutzt den Gebärdenraum effizient, um Missverständnisse zu vermeiden. «*Ich nehme die Position wirklich ein...* (Zeile 220) ... und dann wirklich bis ins Rollenspiel hinein.» (174).

Zusammenarbeit mit Kulturvermittler:innen: Der/Die Dolmetscher:in beschreibt seine/ihre Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit Kulturvermittler:innen. Er/Sie bevorzugt klare Zuständigkeiten und greift nur dann auf Kulturvermittler:innen zurück, wenn diese zwingend notwendig sind. «*Ich brauche die Kulturvermittler nur für die Sequenzen, die ich nicht verstanden habe.*» (Zeile 539-540).

Verständnis der Kundschaft: Bei heterogenen Gruppen klärt der/die Dolmetscher:in im Vorfeld die Erwartungen und stimmt sich mit den Bestellern:innen ab. «*Ich frage den Besteller, was ist deine Erwartung? Wechsel ich mehr auf international, breche den Inhalt runter oder dolmetsche ich eins zu eins?*» (Zeile 625-626).

Vorbereitung auf spezifische Themen: Vor anspruchsvollen Einsätzen (z. B. technische Vorträge, Abschlusspräsentationen) verlangt der/die Dolmetscher: in eine gründliche Vorbereitung, um Fachbegriffe und Kontext zu verstehen. *«Ich verlange von jedem Gehörlosen, der mich wünscht, für eine Abschlusspräsentation, dass er das vorher mit mir übt.» (823 – 824).*

Klarstellen der eigenen Rolle: Der/Die Dolmetscher: in kommuniziert ihre Rolle klar, insbesondere in Settings, in denen Fachkenntnisse gefragt sind. Er/Sie macht deutlich, dass er/sie als Vermittler: in, nicht als Expert: in im jeweiligen Thema agiert. *«Ich wollte sie einfach darauf hinweisen, die einzige Person in dem Raum, die keine Ahnung hat, bin ich.» (Zeile 850 – 851).*

Zusammenfassung der Vorgehensweisen:

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der/die Dolmetscher: in in diesem Interview folgende Vorgehensweisen anwendet, um die Kommunikation sicherzustellen:

- **Rückfragen**
- **Spiegeln von Gebärden**
- **Anpassung der Sprache**
 - Internationale Gebärdensprache
 - leichtere Form
 - klare Rollenverteilung
 - klare Positionierungen (am Tisch, Positionen werden auf den Tisch genommen, auch mit Zeichnungen möglich)
 - Kein Mundbild
- **Unterstützung durch Kulturvermittler: innen**
- **gezielte Vorbereitung**

J. Anhang: Offene Codierung des episodischen Interviews 1

1. Rückfragen bei Unsicherheiten

Code: Vergewisserung der Verständlichkeit

Beschreibung: Der/die Dolmetscher:in stellt gezielte Rückfragen, wenn Unklarheiten bestehen, um sicherzustellen, dass die Information korrekt vermittelt wird.

2. Verwendung internationaler Gebärdensprache

Code: internationalisierung der Gebärdensprache

Beschreibung: in multikulturellen Kontexten wird eine allgemeinverständliche Sprache verwendet, die auf internationale Gebärden setzt und das Mundbild weglässt.

3. Spiegeln von Gebärden

Code: Gebärdenrückmeldung

Beschreibung: Der/die Dolmetscher:in oder die Kundschaft spiegelt Gebärden zurück, um das gegenseitige Verständnis zu fördern und sicherzustellen, dass beide Seiten dieselbe Bedeutung verstehen.

4. Positionierung und Visualisierung

Code: Raum- und Körperhaltung zur Unterstützung der Kommunikation

Beschreibung: Der/die Dolmetscher:in nutzt den physischen Raum und verschiedene visuelle Hilfsmittel wie Zeichnungen und Körperhaltung, um Missverständnisse zu vermeiden.

5. Zusammenarbeit mit Kulturvermittlern:innen

Code: Kooperation mit Kulturvermittlern:innen

Beschreibung: Der/die Dolmetscher:in arbeitet mit Kulturvermittlern:innen zusammen, aber nur wenn notwendig.

6. Verständnis der Kundschaft

Code: Zielgruppenorientierung

Beschreibung: Der/die Dolmetscher:in klärt die Erwartungen des Auftraggebenden oder der Kundschaft und stimmt sich im Vorfeld ab, um die explizite Vorgehensweise entsprechend anzupassen.

7. Vorbereitung auf spezifische Themen

Code: Fachspezifische Vorbereitung

Beschreibung: Vor komplexen Einsätzen sorgt der/die Dolmetscher:in für eine gründliche Vorbereitung, um mit Fachbegriffen und dem Kontext vertraut zu sein.

8. Klarstellen der eigenen Rolle

Code: [Selbstverortung des/der Dolmetschers:in](#)

Beschreibung: Der/die Dolmetscher:in kommuniziert klar seine/ihre Rolle als Vermittler:in und nicht als Experte:in, insbesondere in Kontexten, die tiefes Fachwissen erfordern.

Zusammenfassung der offenen Codierung:

- Vergewisserung der Verständlichkeit (Rückfragen)
- Internationalisierung der Gebärdensprache (Internationale Gebärden, kein Mundbild)
- Gebärdentrückmeldung (Spiegeln von Gebärden)
- Raum- und Körperhaltung zur Unterstützung der Kommunikation (Positionierung, Visualisierung, Zeichnungen)
- Kooperation mit Kulturvermittlern:innen (Zusammenarbeit)
- Zielgruppenorientierung (Erwartungen des Auftraggebenden oder der Kundschaft klären)
- Fachspezifische Vorbereitung (z.B. Vorbereitung auf technische Themen)
- Selbstverortung des/der Dolmetschers:in (Rolle klarstellen)

K. Anhang: Axiale Codierung des Interviews 1

1. Kategorien und Unterkategorien:

A. Strategien zur Verständlichkeit in der Kommunikation

- **Vergewisserung der Verständlichkeit:** Rückfragen bei Unsicherheiten
- **Gebärdentrückmeldung:** Rückfragen und das Spiegeln von Gebärden zur Klärung und Bestätigung der Bedeutung.
- **Internationale Gebärdensprache:** Anpassung der Gebärden und Weglassen des Mundbildes, um Verständlichkeit zu maximieren

Beziehung: Diese Vorgehensweisen zielen alle darauf ab, Missverständnisse zu vermeiden und die Kommunikation klar zu gestalten. Sie sind miteinander verbunden, weil sie der Sicherstellung dienen, dass die gehörlose Person die Information oder den Inhalt eines Gesprächs vollständig erhält.

B. Anpassung und Flexibilität

- **Zielgruppenorientierung:** Abklärung der Erwartungen des Auftraggebenden oder der Kundschaft, um die expliziten Vorgehensweisen anzupassen (z. B. Wechsel auf internationale Gebärden, Vereinfachung oder direkte Dolmetschung).
- **Fachspezifische Vorbereitung:** Vorbereitung auf spezifische Themen (z. B. technische Vorträge), um Fachbegriffe und den Kontext zu verstehen.

Beziehung: Beide Vorgehensweisen reflektieren eine Anpassungsfähigkeit des/der Dolmetschers:in an die jeweiligen Gegebenheiten, sei es durch das Abklären der Zielgruppenerwartungen oder durch die detaillierte Vorbereitung auf den Kontext.

C. Grammatikalisches Mittel der Gebärdensprache (auch der DSGS) und praktische Kommunikationsmethoden zur Vermeidung von Missverständnissen

- **Raum- und Körperhaltung zur Unterstützung der Kommunikation:** Positionierung im Raum, Veränderung der Körperhaltung, Einsatz von Zeichnungen.

Beziehung: Diese Vorgehensweisen zielen darauf ab, die räumliche und visuelle Klarheit zu verbessern, um Missverständnisse in der Kommunikation zu minimieren.

D. Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften

- **Kooperation mit Kulturvermittlern:innen:** Der/die Dolmetscher:in arbeitet mit Kulturvermittlern:innen zusammen, wenn dies notwendig ist.

Beziehung: Die Zusammenarbeit mit Kulturvermittlern:innen ist eine zusätzliche Unterstützung, die zum Ziel hat, Kommunikationsbarrieren zu überwinden und sicherzustellen, dass kulturelle und sprachliche Differenzen berücksichtigt werden.

E. Klärung der eigenen Rolle

- **Selbstverortung des/der Dolmetschers:in:** Der/die Dolmetscher:in stellt klar, dass er/sie nicht als Experte im Fachbereich agiert, sondern als Vermittler:in.

Beziehung: Diese Klärung dient der Transparenz und stellt sicher, dass Missverständnisse über die Rolle des/der Dolmetschers:in vermieden werden.

2. Zusammenhang der Kategorien:

Die verschiedenen Kategorien und deren Unterkategorien können in eine axiale Struktur integriert werden, die verdeutlicht, wie die einzelnen expliziten Vorgehensweisen miteinander verbunden sind:

- **Strategien zur Verständlichkeit (A)** und **Grammatikalisches Mittel der Gebärdensprache (auch der DSGS)** sowie **Praktische Kommunikationsmethoden (C)** wirken zusammen, um sicherzustellen, dass die gehörlose Person die Nachricht klar und ohne Missverständnisse empfängt.
- **Anpassung und Flexibilität (B)** ist sowohl eine Vorbereitung auf spezifische Kontexte als auch eine Reaktion auf die Bedürfnisse des Auftraggebenden oder der Kundschaft und der Situation.
- **Zusammenarbeit mit Kulturvermittlern:innen (D)** wird nur dann hinzugezogen, wenn der/die Dolmetscher:in auf zusätzliche kulturelle oder sprachliche Barrieren stösst.
- **Selbstverortung des/der Dolmetschers:in (E)** stellt sicher, dass die Rolle des/der Dolmetschers:in in der Kommunikation klar definiert wird und keine falschen Erwartungen an den/die Dolmetscher:in gestellt werden.

L. Anhang: Transkription des episodischen Interviews 2

Interviewpartner:in: Ich erzähle einfach?

Interviewerin: Ich erkläre dir einfach. Ich habe zwei Situationen beobachtet. Ich schildere dir die und dann habe ich ein paar Fragen zu diesen Situationen. Und dann würde ich noch nach deinen Erfahrungen fragen. Ist das gut?

Interviewpartner:in: Ja, sehr gut.

Raum und Positionen

Abbildung 5: Eyholzer, M. (2024). *Raumskizze der zweiten Beobachtung*. Eigene Darstellung nach der Beobachtung. Verwendung genehmigt durch die Unterschrift des/der Dolmetscher:in.

Interviewerin: Und zwar die erste Situation siehst du hier gerade. Es war eher ein grösserer Anlass. Der Fokus ist mehr auf dem Voicen, weil auf der Bühne die Gebärdensprachbenutzenden waren. Die Dolmetscher:innen sind da gesessen.

Interviewpartner:in: [REDACTED]. (Es wurde ein möglicher Ort genannt, an dem der Einsatz hätte stattfinden können, um die Anonymisierung zu wahren, wird diese Aussage verdeckt).

23 **Interviewerin:** Und es sind Personen aufgetreten, die eine eigene Sprache haben zum Teil,
24 die international gebärdet haben. Und das Publikum war ganz unterschiedlich. Und jetzt, wenn
25 du das so ansiehst, siehst du gerade schon Herausforderungen?

26

27 **Interviewpartner:in:** Ja, sofort. Ich sehe so, wer, also ich meine, wenn da Gehörlose sind und
28 Hörende, und Dolmetscher:innen sind da, aber auch Dolmetscher:innen auf der... **Weisst du,**
29 **ob es da noch einen Dolmetscher braucht, gerade fürs Publikum zum Beispiel.**

30 **Interviewerin:** Ja.

31

32 **Interviewpartner:in:** Dann, wenn da ein Dolmetscher ist, muss der Dolmetscher auch zum
33 Beispiel dann wie Papagei machen, dass je nachdem, wenn da die Hörende Person wäre oder
34 irgendwie... Ja, also du musst immer schauen als Dolmetscher, wo es mich gerade braucht.
35 Und manchmal sind gerade zwei gleichzeitig am Gebärden, nur weil die Blickrichtung der ge-
36 hörlosen Person unterschiedlich ist.

37

38 **Interviewerin:** Okay.

39

40 **Interviewpartner:in:** Die, die so schauen, das Publikum, das so schaut, dann muss man fast
41 wie, ja, wie doppelt, also gleichzeitig gebärden. Jemand auf der Bühne, wenn eine höhere
42 Person spricht, aber die, die auch auf der Bühne ist, die du vielleicht Dolmetscher nicht siehst,
43 weil sie sich schon nicht abdrehen, tun wir es nochmal.

44

45 **Interviewerin:** Ja, ja.

46

47 **Interviewpartner:in:** Also sehe ich einfach so die Herausforderung gerade.

48

49 **Interviewerin:** Und würdest du jetzt so irgendetwas ändern? Von der Positionierung her,
50 oder?

51

52 **Interviewpartner:in:** Also, es kommt halt darauf an. Also, wenn jetzt das alles, nein, ich würde
53 es jetzt nicht gross ändern, aber du **brauchst eine Flexibilität**, dass du je nachdem auf die
54 Bühne musst.

55

56 **Interviewerin:** Mhm, mhm. Und jetzt ist es aber so, dass eine Person eine eigene Sprache
57 hat und das ist nicht verstanden worden von der Gebärdensprachdolmetscher:innen. Es war
58 wie ein kurzer Hänger, es wurde angesagt und dann wieder eingestiegen. Wie gehst du mit so
59 etwas um, wenn auf der Bühne jemand ist, der etwas präsentiert und du merkst, es wird eine

60 Sprache angewendet, welche nicht die Deutschschweizer Gebärdensprache ist, ... und du
61 kannst nicht so erkennen, was der Inhalt ist?

62

63 **Interviewpartner:in:** Wir besprechen das oft vorher, bevor es losgeht, ob man nachfragen
64 darf oder nicht. Nehmen wir jetzt mal an, im Publikum hat es zwei Hörende und das ist... Also
65 es ist immer, was ist der Kontext, was ist die Situation. Und dann, je nachdem, wird dann
66 gesagt, nein, tue nicht nachfragen.

67

68 **Interviewerin:** Ah, okay.

69

70 **Interviewpartner:in:** Und dann tust du einfach das geben, was du hast, weil du weisst, also
71 je nachdem kann das sein, dass es nur eine oder zwei hörende Personen hat. Das hat es bei
72 mir auch schon gegeben.

73

74 **Interviewerin:** Ja, okay.

75

76 **Interviewpartner:in:** Oder dann bin ich sogar zu denen herangesessen und habe für sie ge-
77 voict. Im Publikum drin.

78

79 **Interviewerin:** Okay, bei diesen Personen, welche da waren.

80

81 **Interviewpartner:in:** Genau. Aber wenn es natürlich viele Hörende hat, nehmen wir uns an,
82 vielleicht ein Drittel oder die Hälfte ist hörend, wegen dem Unterbrechen und Nachfragen geht
83 es um das auch?

84

85 **Interviewerin:** Ja, ja.

86

87 **Interviewpartner:in:** Dann muss man teilweise unterbrechen und nachfragen und sagen, Dol-
88 metscher:in hat es nicht verstanden. Und ich glaube, es ist ja dann auch ein grosses Verständ-
89 nis da, wenn es eine fremdsprachige Person ist. Und wenn der Support auch nicht helfen kann.
90 Bei so einem grossen Event sind wir zu zweit. Niemand ist passiv, du bist immer ready eigent-
91 lich. Und beide verstehen es nicht. Dann finde ich schon, dass man unterbrechen darf. Wenn
92 ein Grossteil des Publikums hörend ist.

93

94 **Interviewerin:** Und wenn du dann unterbrichst und du weisst ja schon, die Person hat eine
95 andere Sprache... Wie tust du dann schnell nachfragen? Würdest du dann einfach in Deutsch-
96 schweizer Gebärdensprache nachfragen oder einfach sagen, ich habe es nicht verstanden?

97

98 **Interviewpartner:in:** Und vor allem, dann hat sie eine Moderationsperson, oder?

99

100 **Interviewerin:** Ja, genau.

101

102 **Interviewpartner:in:** Vor allem auch die anschauen und zeigen Dolmetscher:in hat nicht ver-
103 standen. Wiederholung, oder wie? Und dann sagt sie (Moderationsperson), stopp, Dolmet-
104 scher:in hat nicht verstanden. Wie machen wir es jetzt? Weil sie (Moderationsperson) ist dann
105 auch Profi. Und es kommt dann darauf an, hat sie (Moderationsperson) es überhaupt verstan-
106 den? Und wenn sie es verstanden hat, kann sie eine Zusammenfassung geben, in Deutsch-
107 schweizerischer Gebärdensprache. Also es ist ja wirklich immer, Zusammenarbeit ist so es-
108 senziell zwischen Kunden und den Dolmetscher:innen. Und dann, nehmen wir an, oder es wird
109 einfach darum gefragt, kannst du bitte wiederholen?

110

111 **Interviewerin:** Ja.

112

113 **Interviewpartner:in:** Dann tut halt die, aber es ist ja allen bewusst, dass das nicht DSGS ist
114 und darum schwer verständlich ist. Also es ist so es ist ja nicht so ein Blossstellen eigentlich,
115 sondern es ist ein Miteinander. Es gibt vielleicht schon solche Dinge, wo man eigentlich einen
116 blöden Kommentar macht. Dolmetscher:in hat es jetzt nicht verstanden, aber die ganz grosse
117 Mehrheit sagt ja oder hat es auch nicht verstanden und ist ja auch froh, wenn etwas wiederholt
118 wird. Das habe ich auch viel erlebt, dass wenn es nicht pure DSGS ist, viel im Publikum gesagt
119 wird, das ist auch nicht verstanden.

120

121 **Interviewerin:** Ja das stimmt, weil neben mir ist auch eine Gehörlose gesessen und die ist
122 dann irgendwann auch gegangen, weil es ist dann nachher noch eine Person aufgetreten,
123 welche voll international gebärdet hat. Wahrscheinlich hat die Person auch nicht alles verstan-
124 den.

125

126 **Interviewpartner:in:** Ah ja.

127

128 **Interviewerin:** Und wenn, du weisst... Genau, dann ist noch jemand aufgetreten, der interna-
129 tional gebärdet hat.

130

131 **Interviewpartner:in:** Ja. Das ist okay?

132

133 **Interviewpartner:in:** Das kommt ganz darauf an. **Wie ist International? Wissen die Dolmet-**
134 **scher:innen, es kommt International? Was sind die Unterlagen, die Vorbereitungsunterlagen?**
135 **Hat man da etwas bekommen? Weiss man, worum es geht? Wir sind nicht darauf ausgebildet.**
136 Man hat Zusatzkurs gemacht, man hat Erfahrung, man hat sich ein bisschen aneignen können,
137 aber es ist nicht so, dass wir eine Garantie abgeben können, dass wir das Verstehen, sondern
138 wir probieren. Man muss die Overseas Interpreters dazu bestellen, die spezialisiert sind auf
139 International Sign. Es ist allen bewusst, dass nach... Man gibt sein Bestes, was man kann.
140 Und wenn man es nicht versteht, dann versteht man es nicht. **Dann muss man Support sein**
141 **von den Gehörlosen. Das besprechen wir im Vorfeld bei so Gross-Events.**

142
143 **Interviewerin:** Ja, dass jemand dann vielleicht auch vis-à-vis sitzt, bei welchem du dann den
144 Inhalt abnehmen könntest?

145
146 **Interviewpartner:in:** Genau. Oder wo immer, zum Beispiel schaut, schaut und schaut, haben
147 es die Dolmetscher:innen verstanden. Die Person macht wie einen Support für die Dolmet-
148 scher:innen. Bei welcher man anzeigen kann, ich habe es nicht verstanden. Und dann kommt
149 es von der Person und so kann es gevoict werden. Man kann dann sagen, ich kenne diese
150 Person nicht, ich weiss nicht, ob ich sie verstehe, haben wir einen Support für uns Dolmet-
151 scher:innen. Das ist alles vorher.

152
153 **Interviewerin:** Ja.

154

155 Abbildung 6: Eyholzer, M. (2024). *Raumskizze der ersten Beobachtung*. Eigene Darstel-
156 lung nach der Beobachtung. Verwendung genehmigt durch die Unterschrift des/der Dol-
metscher:in.

157 **Interviewerin:** Dann habe ich noch eine Situation beobachtet, das war mit einer Kulturvermitt-
158 lungsperson. Und da war es so, die Person im Publikum ist alles mit Migrationshintergrund,
159 also niemand hat als Erstsprache die DSGS. Dann dort war die Person, sie war hörend und
160 hat geredet, hat einen Vortrag gehalten. Die eine Dolmetscher:in ist da gesessen und der
161 Support ist dort gesessen, damit der Blick gut ist zu der anderen Dolmetscher:in.

162

163 **Interviewpartner:in:** Genau da. Vor allem sie hat es von ihr abgenommen, die dort gesessen
164 ist.

165

166 **Interviewerin:** Und danach hat es aber wie gewechselt, wenn dann Fragen oder Bemerkun-
167 gen vom Publikum kamen, dann ist die Kulturvermittlungsperson neben den/die Dolmet-
168 scher:in gesessen und hat dann wie ihr/ihm auch so das weitergegeben.

169

170 **Interviewpartner:in:** Aber musste sie sich dann halb abdrehen, dass sie nach vorn und das
171 Publikum gesehen hat?

172

173 **Interviewerin:** Ja, genau.

174

175 **Interviewpartner:in:** Aber das verstehe ich nicht, warum sie gesessen ist. Weisst du, wieso
176 nicht? Weil, wenn jemand aus dem Publikum die Frage stellt, und das ist genau bei so Gross-
177 Events auch, wird ja oft die «Papageigt». Also wiederholt auf der Bühne. Die anderen sehen
178 es ja nicht. Manchmal sagt man sogar, die Frage ist gekommen von dem Herrn. Oder von der
179 Dame ist die Frage gekommen. Und dann gibt man die nochmal wieder.

180

181 **Interviewerin:** Ja. Also eigentlich hätte die Kulturvermittlungsperson immer da stehen bleiben
182 können?

183

184 **Interviewpartner:in:** Ja. Genau.

185

186 **Interviewerin:** Würdest du das auch ändern in diesem Setting?

187

188 **Interviewpartner:in:** Ja, ich meine, das Publikum kommt sonst gar nicht mit über, was die
189 Frage ist.

190

191 **Interviewerin:** Ah ja, stimmt, ja.

192

193 **Interviewpartner:in:** Ja, ich würde es ändern.

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

Interviewerin: Ja. Mhm. Und fällt dir sonst noch etwas auf?

Interviewpartner:in: Ja, also, ähm... Die Rolle von dieser zweiten Dolmetscherin ist mir nicht ganz klar. Sind nur Menschen, die international gebärden/verstehen im Publikum, mit Migrationshintergrund?

Interviewerin: Ja, mit Migrationshintergrund.

Interviewpartner:in: Musste das Publikum, die Kulturvermittlung und die Hörende Dolmetscherin sehen? Also war es nicht genug, die Kulturvermittlung, sie muss ja gesehen werden.

Interviewerin: Ah ja, also doch, ich denke, das hat gereicht, ja.

Interviewpartner:in: Weil die DSGS ist ja dann gar nicht..., also die DSGS war nur die Übermittlersprache, die Hauptsprache, schlussendlich ist die Hörende und Zielsprache ist, also... Input- und Zielsprache waren die beiden. Das hat den Bogen über eine andere Person gemacht. **Die Kulturvermittlung muss immer präsent sein für die Gehörlosen.** Ich habe diese zweite Dolmetscherin als Support darin gesetzt. In der Kulturvermittlung gab es nur eine Person?

Interviewerin: Ja.

Interviewpartner:in: Und wie lange ging der Anlass?

Interviewerin: Zwei Stunden.

Interviewpartner:in: Ganz allein? Sie mussten alles allein durchdolmetschen?

Interviewerin: Ja.

Interviewpartner:in: Und wir sind die Zweiten. Das ist auch noch spannend.

Interviewerin: Ja, das stimmt.

Interviewpartner:in: Hat es dann mal eine Situation gegeben, wo es nur die DSGS gebraucht hat?

231 **Interviewerin:** Also die Kulturvermittlungsperson hat eigentlich durchgehend auch für das
232 Publikum in DSGS gebärdet.

233 **Interviewpartner:in:** DSGS?
234

235 **Interviewerin:** Ja.
236

237 **Interviewpartner:in:** Einfach anders. Also in einer leichten Gebärdensprache.
238

239 **Interviewerin:** Ja, und viel mehr Rollen gemacht. Positionen hat sie sich dann auch hin und
240 her bewegt. Also, dass klar ist, was an wen geht. Ja, viel mehr bildlich geschafft. Kein Mundbild
241 genutzt. Aber eigentlich durchgehend in DSGS gebärdet, ja.
242

243 **Interviewpartner:in:** Hast du das Gefühl, die zweite Dolmetscherin, die braucht es? Dort auf
244 der Bühne drauf?
245

246 **Interviewerin:** Ah, nein, sie ist nicht auf der Bühne gesessen. Das war so nebenan. Da war
247 die Bühne fertig. Sie ist wie im Publikum gesessen. In der ersten Reihe. Sie war so schräg
248 gegenüber, aber nicht auf der Bühne.
249

250 **Interviewpartner:in:** Hat es geklappt mit dem Setting oder war es schwierig?
251

252 **Interviewerin:** Beim Voicen hatte ich das Gefühl, dass es schwierig (...) war. Es kam dann
253 eine Frage. Die Kulturvermittlungsperson hat das weitergegeben und der/die Dolmetscher:in
254 hat gedolmetscht. Dabei sind kleine Teile vom Inhalt weggefallen.
255

256 **Interviewpartner:in:** Aha. Also ich finde es eine sehr spezielle Situation. Ich hätte es anders
257 gelöst.
258

259 **Interviewerin:** Ja. Und wenn du jetzt an den Anlass wärst, würdest du dich auch mit allen
260 austauschen, die nachher auf der Bühne sind und wie du dich positionieren willst?
261

262 **Interviewpartner:in:** Also, hat es noch einen Moderator?
263

264 **Interviewerin:** Ja, das ist eigentlich die Person, die wir hier hatten.
265

266 **Interviewpartner:in:** Ja, die geredet hat und alles moderiert hat. Klar, das braucht, muss man
267 ganz klar sagen, was ist das Ziel? Die hat sehr wahrscheinlich zum Beispiel erzählt, wie es in

268 der Schweiz läuft, zum Beispiel das System in der Schweiz, wie es ist, oder. Das ist ganz
269 wichtig, dass die das gut verstehen. Also, was ist die Absicht von diesem Anlass? **Es steht**
270 **eigentlich über allem, was die Absicht ist.** Und dann... Ich finde, die ganz **zentrale Person ist**
271 **die Kulturvermittlerin. Sie ist die Verbindung zum Publikum. Das heisst, ich würde sie immer**
272 **fix neben den Referenten stellen.** (...) Sie ist die Haupt-Dolmetscherin. Ich hätte Referent und
273 Kulturvermittlerin nebeneinandergestellt. Schon auch, dass man die PowerPoint gut sieht. Weil
274 er oder sie ist, ja dann schon so wie ganz allein. Also so ein bisschen, um mehr zu connecten.
275 Also ich hätte es so gemacht. Dann die zwei Lautsprach-, also hörende Dolmetscherinnen da,
276 um einander zu supporten. Weil die sind ja vor allem einfach für ihn da oder für sie. Die müssen
277 in einer direkten Linie zueinanderstehen. **Die müssen zusammenarbeiten. Hat er oder sie alles**
278 **verstanden? Sind wir alle dabei? Sind wir alle auf dem gleichen Boot? Wir gehen zusammen**
279 **auf die Reise, auf die Inforeise, sozusagen.** Das ist sehr anstrengend, die zwei Stunden hier,
280 weil die die Gehörlose Person muss immer schauen, wo sind wir, wo stehen wir. Es braucht
281 alles teilweise mehr Zeit. Das heisst, das ist, wenn ich so an EFSLI-Kongress gehe, macht
282 man das ja auch so mit den **Deaf Interpreters.** Die sitzen aber immer da und Deaf Interpreters,
283 das ist wie ein Deaf Interpreter, der ist voll fix, ist die Haupt-Dolmetsch-Person auf der Bühne.
284 Und die müsste ich wie eine zweite Person haben, die sie auch noch abwechselnd tut... also
285 theoretisch. Zwei Stunden durchhalten, das ist einfach anstrengend. Oder dann machst du
286 eine Pause dazwischen oder so. Weisst du, dass die auch noch gute Arbeitsbedingungen hat.
287 Ich verstehe wirklich nicht, warum die zweite Dolmetscherin dagesessen ist. Und warum nach-
288 her die Kulturvermittlerin hierhergekommen ist. Weil man muss ja immer die Fragen vom Pub-
289 likum wiederholen. Also die muss es auf eine Art, wie in dem Moment, wo die Frage gestellt
290 wird, macht sie den Papagei. Und dann gibt sie es noch in DSGS weiter.

291

292 **Interviewerin:** Ja.

293

294 **Interviewpartner:in:** Und dann wird es gevoict und dann kommt die Antwort und dann wird
295 die wieder so gegeben und dann geht die so zurück.

296

297 **Interviewerin:** Ja. Und was hättest du jetzt gemacht, wenn keine Kulturvermittlungspersonen
298 bestellt worden wären? Du weisst, es sitzen alle Personen im Publikum, die nicht die DSGS
299 als erste Sprache haben. Hättest du dann automatisch angepasst?

300

301 **Interviewpartner:in:** Ja, voll. **Kein Mundbild.** Praktisch kein Mundbild. **Und wirklich ganz eng**
302 **mit dem Referenten...** Er ist für sie da. Diese Info muss jetzt überreicht werden. Und dann, je
303 nachdem, **jemand dazu beiziehen, spontan,** je nachdem, wenn das organisiert ist, die Organi-
304 sationsperson. Wenn das von einer DIMA organisiert ist und dann sitzt jemand von der DIMA

305 da, dann kann man sagen, okay, dafür auch noch, einfach für die gute Zusammenarbeit. Das
306 Ziel ist ganz klar, die müssen den Inhalt haben. Kannst du auch supporten, um zu schauen,
307 dass das alles verstanden wird.

308

309 **Interviewerin:** Ja, und tust du auch...

310

311 **Interviewpartnerin:** Ja, und immer wieder so Pause machen, ist verstanden worden, ist ver-
312 standen worden, oder das dann in Zusammenarbeit...

313

314 **Interviewerin:** Das tust du auch ein bisschen steuern?

315

316 **Interviewpartner:in:** Ja, auch mit dem Referenten aufklären, was ist die Situation, dass das
317 verstanden wird, dass das jetzt eine spezielle Situation ist und wir haben keine Kulturvermitt-
318 ler:innen und das ist, was jetzt gerade abläuft.

319

320 **Interviewerin:** Ah ja, das ist super, danke vielmals. Jetzt hast du sicher auch schon viele
321 Settings, welche so ähnlich waren, gehabt, bei welchen eben keine Kulturvermittlungsperson
322 da war, z.B. bei der VideoCom.

323

324 **Interviewpartner:in:** Oder auch sonst.

325

326 **Interviewerin:** Oder auch sonst. Was machst du denn da, wenn du merkst, jetzt muss ich
327 etwas anderes machen? Was ist dein erster Impuls?

328

329 **Interviewpartner:in:** Oft trifft man diese Person vorher in einem Warteraum. Und dann
330 schauen wir schon mal, was die Sprache ist. Und dann checken wir zusammen ab, verstehst
331 du mich, ich verstehe dich, ich verstehe dich, ich verstehe dich, gut, gut, gut. Und dann ist man
332 am Herausfinden, was ist das Sprachniveau. Und dann hat man aber, wenn man keine Zeit
333 hatte. Ich habe wenig Zeit für das. Ich informiere die andere Person. Es ist so, ich benutze...,
334 es gibt verschiedene Gebärdensprache, verschiedene Dialekte... Ich benutze DSGS... Die
335 Dolmetscherin erlebt sich immer wieder, so Rückfragen zu stellen, ob es verstanden worden
336 ist, wenn das Recht ist, weil wir sind jetzt da. Und dort einfach die Situation erklären, was die
337 Sprache betrifft und warum mein Verhalten jetzt dann so und so ist während dem Einsatz. Und
338 dann während dem Einsatz zeichnen wir manchmal. Dolmetscherin bittet um Papier, da die
339 Dolmetscherin das Gefühl hat, es ist zu wenig verstanden worden. Können wir das mal so
340 aufzeichnen? Da haben wir das Haus mit Geld, Dollarzeichen, da haben wir das, da haben wir

341 das. Und dann, sie ist, was mir geholfen hat, dass ich schon so beim EFSLI und so, haben wir
342 die Thematiken auch schon irgendwie durch besprochen.

343 **Interviewerin:** Ja.

344

345 **Interviewpartner:in:** Dass zum Beispiel eben das..., das Sozialamt, mit den drei Fingern, an-
346 statt mit der Faust-Hand. Das ist teilweise Deutschland, Österreich..., die haben andere Ge-
347 bärden. Und dann übernehme ich die teilweise. Aber ich zeige ihnen manchmal auch sozial.
348 Sozial, aber nachher mache ich auch wieder sozial so. Ich versichere mich immer wieder, dass
349 man..., wer ist wo. Und dann mit den Händen Personen. Und zeichne das auch auf. Also Fa-
350 milie, wie viele Kinder, also so. Und wenn es... Also immer schön alles... Meistens ohne Mund-
351 bild.

352

353 **Interviewerin:** Zeichnest du oder übergibst du das der Person, die das Gespräch führt?

354

355 **Interviewpartner:in:** Der Person..., oder wenn ich merke es geht nicht, dann versuche ich.
356 Man hat ja das gleiche Ziel. Es soll etwas verstanden werden.

357

358 **Interviewerin:** Hast du auch schon erlebt, dass die Person einfach nickt? Damit sie nicht zu-
359 geben muss, ich habe es eigentlich nicht verstanden.

360

361 **Interviewpartner:in:** Ja viel.

362

363 **Interviewerin:** Was machst du dann, wenn du das merkst? Merkst du das?

364

365 **Interviewpartner:in:** Nein nicht immer, manchmal.

366

367 **Interviewerin:** Und dann lässt du es aber gleich, oder wie?

368

369 **Interviewpartner:in:** Ich baue es ein. Ich baue eine Wiederholung zusätzlich ein. Wenn es so
370 ein bisschen anders kommt, dann weite ich den Kontext ein bisschen aus. Mit etwas, was
371 schon gesagt worden ist. Oder ich wiederhole es. Und ich referenziere teilweise darauf und
372 ich warte fest darauf, ob das jetzt du bist oder ob das jetzt diese Person ist, deine Familie oder
373 die Mutter, Vater oder was auch immer. Ich warte immer, bis das kommt. Ich nehme internati-
374 onale Gebärden, ich nehme auch ASL-Gebärden, wenn ich weiss.

375

376 **Interviewerin:** Ja.

377

378 **Interviewpartner:in:** Und immer **positionieren**. Die sind ja so hochvisuelle Menschen. Die sind
379 ja dann... Das könnte ich so gut mitmachen, wie die Bühne, die man da aufbaut.

380 **Interviewerin:** Hast du das Gefühl, dass dein Gebärdenraum grösser wird.?
381

382 **Interviewpartner:in:** Ich weiss gar nicht, ob er jetzt automatisch grösser wird. Kann sein, ich
383 weiss es nicht.
384

385 **Interviewerin:** Und was machst du bei der VideoCom? Ich denke, da kannst du nicht schnell
386 etwas zeichnen.
387

388 **Interviewpartner:in:** Ich entscheide ja, wenn ich draufdrücke, dass das Telefongespräch ge-
389 macht wird. Es gibt Leute, bei welchen ich unsicher bin, wird etwas gesagt, oder? Ganz oft
390 kommt der (zeigt die Gebärde für Papier). Was ist das Papier? Das kann alles sein. Wirklich
391 alles. Und dann ist es so wie... Was ist das? **Und dann viel mit ganz starker Mimik**. Warum
392 rufen wir an? Und dann sage ich, hast du schon mal angerufen? Ist es das erste Mal, dass du
393 anrufst. Und ich versuche so Infos rauszuholen, dass wenn ich dann anrufe, dass es dann
394 zielführend ist, das Gespräch.
395

396 **Interviewerin:** Ja, weil da kannst du nicht so erklären, wenn du sonst in einem Setting bist,
397 oder erklärst du auch, ich habe jetzt eine Person am Telefon, welche eine andere Gebärden-
398 sprache hat...?
399

400 **Interviewpartner:in:** Ja, das sage ich manchmal auch.
401

402 **Interviewerin:** Ah okay.
403

404 **Interviewpartner:in:** Aber manchmal rufen die oft den Leuten an... Manchmal ist es ein Bei-
405 stand oder so. Die kennen einander. **Und ich sage dann auch manchmal, Dolmetscherin ist**
406 **jetzt unsicher, ob sie es richtig verstanden hat, weil sie den Kontext nicht kennt**. Und dann
407 sagen sie mir jetzt noch als Info für Dolmetscherin, es geht um das und das und das.
408

409 **Interviewerin:** Okay.
410

411 **Interviewpartner:in:** **Und dann tue ich es nochmal, Info, Dolmetscherin, Thema, Baba, Baba.**
412 **Und dann wird auch wieder geknickt**. Und dann ist man wieder... zusammen auf dem gleichen
413 Dampfer. **Ich kommuniziere das offen**.
414

415 **Interviewerin:** Ja. Und sind deine Vorgehensweisen eigentlich ähnlich in diesen Settings?

416

417 **Interviewpartner:in:** Ja, man ist immer dran. Ich bin immer dran. Wir sehen uns zum ersten
418 Mal. Ja, von welchem Land bist du? Ah, spannend. Verstehst du DSGS? Okay... Und wenn
419 ich jetzt so gebärden, verstehst du mich? Du unterbrichst mich, ich unterbreche dich auch. Die
420 Dolmetscherin erlaubt zu unterbrechen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht verstanden
421 oder wenn ich nicht verstehe. Weil wir haben verschiedene Gebärdensprachen, die benutzt
422 werden und ich bin nicht ausgebildet auf die anderen Gebärdensprachen.

423

424 **Interviewerin:** Und hast du das Gefühl, es gibt immer mehr so Situationen, wo du mit anderen
425 Sprachen konfrontiert bist?

426

427 **Interviewpartner:in:** Als mit DSGS?

428

429 **Interviewerin:** Ja.

430

431 **Interviewpartner:in:** Ich muss schnell überlegen. Fast Hälfte, Hälfte.

432

433 **Interviewerin:** Ja. Es hat schon zugenommen, seitdem du angefangen hast?

434

435 **Interviewpartner:in:** Ja. Ja. Und das ist mir viel bewusster.

436

437 **Interviewerin:** Aha, ja, du erkennst das jetzt auch viel eher?

438

439 **Interviewpartner:in:** Ja, genau, man weiss, jetzt kommt eine französische Gebäre, jetzt
440 kommt eine deutsche Gebärde... Okay, also so ein bisschen, ja.

441

442 **Interviewerin:** Ja, also auch mehr eine Mischform?

443

444 **Interviewpartner:in:** Ja. Und ich übernehme manchmal Gebärden von ihnen.

445

446 **Interviewerin:** Ah, ja.

447

448 **Interviewpartner:in:** Das muss man wie... Das muss man wie... Aber man gibt manchmal
449 noch die Deutschschweizerische Gebärde dazu. So ein bisschen... Aber ich bin wie... Ich habe
450 dich wie verstanden. Also so ein bisschen... Und ich finde, es ist wirklich immer das Nicken.
451 Immer, hey, ich bin bei dir. Ich bin voll bei dir. Und ich finde, es ist auch wertschätzend, das

452 **Ernstnehmen von anderen gegenüber.** Also ich bin voll dabei und... Nicht so, ich muss jetzt
453 etwas dolmetschen. Und das hatte ich manchmal früher auch, Anfang des Studiums. Ich so,
454 hey Scheibe, darf ich sagen, dass ich es nicht verstanden habe? Oder ich bin so Scheibe und
455 so, gell?

456

457 **Interviewerin:** Ja.

458

459 **Interviewpartner:in:** **Und je älter oder je mehr Erfahrung ich habe, darf ich mir das auch wirk-**
460 **lich sagen, weil es gehört zur Professionalität dazu, dass man sagen darf, das ist nicht ver-**
461 **standen worden, dass das eigentlich ein Zeichen ist von der Professionalität.** Aber ich mache
462 es nicht immer, ich denke manchmal, ich werde es vielleicht nachher dann verstehen. Und
463 dann unterbreche ich manchmal fast zu spät. Ich denke, jetzt warte ich mal noch ab. Ja, das
464 gibt es ja. Wir sind immer dran.

465

466 **Interviewerin:** Ja, super, das ist von meiner Seite alles. Möchtest du noch etwas hinzufügen?

467

468 **Interviewpartner:in:** **Ich finde das Interesse am anderen Menschen, woher das jemand**
469 **kommt, eine Wertschätzung gegenüber dem anderen Menschen und das Verstehen, dass wir**
470 **zusammen hier sind und es ist immer ein Miteinander, auch von den hörenden Personen her.**
471 **Und auch den Kunden es miteinander ermöglichen. Das finde ich auch ganz schön.** Weil
472 manchmal schauen die sich dann an und dann kann man als Dolmetscher das bekräftigen.
473 Oh ja, ich sehe, das wird gerade verstanden. Das muss ich jetzt gar nicht übersetzen, dass
474 das gesagt worden ist. Also sie sagen es dann trotzdem nochmal. Dann könne wir auch wie
475 ein «Ponting» machen.

476

477 **Interviewerin:** Ja, es ist ein schönes Bild, nicht nur einfach, dass du sagst, ich bin jetzt nur für
478 die Verdolmetschung da.

479

480 **Interviewpartner:in:** Genau, und ich bedanke mich dann auch am Schluss für die Geduld, für
481 die Zeit, die wir mitgebracht haben, für das Verständnis.

482

483 **Interviewerin:** Okay, schön.

484

485 **Interviewpartner:in:** **Manchmal braucht es auch, dass ich sage, die Dolmetscherin geht aus**
486 **ihrer Rolle raus und ich würde gerne erklären, das ist jetzt eine kulturelle Sache.**

487

488 **Interviewerin:** Okay.

489 **Interviewpartner:in:** Das mache ich auch. Das ist so wertvoll... Wenn irgendetwas ist, das
490 können die Personen gar nicht wissen, wenn Sie nicht in der gehörlosen Community unter-
491 wegs sind, dann erlaube ich mir schnell, aus der Rolle rauszugehen. Wenn ich das schnell
492 sagen darf, in der gehörlosen Kultur, was meine Erfahrung ist, ist das so und so.

493

494 **Interviewerin:** Ah, okay.

495

496 **Interviewpartner:in:** Und dann so, wie in der gehörlosen Kultur, so und so. Und was dann
497 manchmal auch noch ist... Die kommen teilweise aus Ländern, wo es nicht klar ist, dass es
498 professionelle Dolmetscher gibt, dass es ein Studium gibt. Weil dort hat vielleicht irgendjemand
499 in der Familie irgendwo mal gedolmetscht oder so. **Die haben keine Dolmetscher in diesen**
500 **Ländern. Und dann sagen wir... Weisst du, ich bin neutral. Es ist mein Beruf, du stellst mich**
501 **an, ich bin jetzt hier für dich. Und wie so zeigen, das sind meine Grenzen.** Ich darf nicht, weisst
502 du, ich tue das einfach so... Ich bin jetzt in meiner Rolle drin und ich dolmetsche jetzt. Aber es
503 ist ja schön, du gibst ihnen so eine Ermächtigung. Selbstbestimmung. Wie sagen, hey, du bist
504 hier der Chef. Und ich dolmetsche für dich. Und ich gehe jetzt wieder und das läuft jetzt so...
505 So kannst du zeigen, wie es in der Schweiz ist.

506

507 **Interviewerin:** Wie es läuft.

508

509 **Interviewpartner:in:** Ja, unsere Profession.. Also unseren Beruf, manchmal ein wenig erklä-
510 ren.

511

512 **Interviewerin:** Ah ja, das braucht es manchmal auch.

513

514 **Interviewpartner:in:** Nein, ich bin nicht, ich bin weder eine Sozialbegleiterin... Du weisst, Mei-
515 nung, ich bin neutral. Ich darf nicht... Wenn die Person mir etwas im Wartezimmer erzählt,
516 sage ich auch ganz wichtige Punkte. Diese Punkte solltest du bitte nachher sagen, weisst du,
517 ich neutral, ich nur dolmetschen, ich nur Dolmetscherin.

518

519 **Interviewerin:** Und dann da. Da ist es wichtig. Ja, die Person ist da für dich.

520

521 **Interviewpartner:in:** Genau, und dort musst du einfach alles sagen, alles sagen. Und dann
522 auch den hörenden Personen, die es auch erklären müssen, wenn sie das auch Migrations-
523 hintergrund haben und auch nicht kennen. Oder von Lautsprachdolmetscher her, die sind nicht
524 nur Dolmetscher, die betreuen sie teilweise auch noch. Wir sagen, es ist nicht mein Beruf, es

525 gibt Dolmetscher, die das machen, wir machen das nicht. Oder eigentlich ein Dolmetscher
526 macht das eigentlich nicht.

527

528 **Interviewerin:** Ganz klar, das Festhalten. Okay, das stimmt.

529

530 **Interviewpartner:in:** Und viel auch wieder, ich mache einen Zusatz, wie so, es wird eine Ge-
531 schichte erzählt. Und nachher irgendwie einen Rückbezug. Dann mache ich, du hast doch
532 vorher erzählt.

533

534 **Interviewerin:** Aha, ja. Das aufnehmen, was schon gesagt worden ist.

535

536 **Interviewpartner:in:** Dann mache ich aber nicht nur... wie schon gesagt worden ist, zum Bei-
537 spiel, dann mache ich, wie schon gesagt worden ist, damals das, das, das, das passiert. Das
538 gebe ich als Zusatz, wie, weil es geht jetzt um diese Situation. In der deutschen Sprache sagen
539 wir vielleicht, eben, es ist, ich nehme jetzt Bezug auf das, was gesagt worden ist, aber auf was
540 genau. Und dann kann ich es wiederholen. Und durch die Wiederholung, hole ich wieder den
541 Konsens rein, stimmt. Das ist Geschichte. Und das ist die Situation. Dadurch kann ich mich
542 noch einmal rückversichern lassen. Das heisst, ich baue dort mehr ein.

543

544 **Interviewerin:** Und hast du das Gefühl, durch das brauchst du mehr Konzentration? Als wenn
545 du sagst, okay, DSGS ist für alle klar.

546

547 **Interviewpartner:in:** Ja, ja, ich finde schon.

548

549 **Interviewerin:** Oder wenn du jetzt sagst, du wiederholst immer wieder, dann hast du dir ja
550 mehr zu merken.

551

552 **Interviewpartner:in:** Ja, ich finde schon. Man ist intensiv gefordert, finde ich schon. Weil man
553 ist immer daran zu schauen. Ich finde, man übernimmt fast ein bisschen mehr Verantwortung.

554 Und da kann man darüber streiten, ist es das, ist es das nicht. Aber in dem Moment, wo es die
555 Verantwortung ist, ja, das funktioniert. Wegen dem sind wir da. Also wir haben nicht für alles
556 Verantwortung. Wir müssen auch mal die Verantwortung abgeben und sagen, das geht jetzt
557 zu weit oder das ist jetzt der... Ich kann jetzt noch sagen, ich bin nicht verstanden, was damit
558 gemacht wird. Je nachdem. Aber durch die Rückversicherung... Also durch die Wiederholung
559 dieser Situation, Schilderung von der Situation, dann gibt es so viele Wiederholungen. Und
560 das ist so typisch, finde ich. Man ist immer wieder... Das mache ich einfach. Ich möchte einfach
561 sicher sein, dass alles verstanden wurde.

- 562 **Interviewerin:** Spannend. Danke vielmals für deine Erfahrung. Und ich transkribiere jetzt alles.
563 Und dann schicke ich dir das.
564
565 **Interviewpartner:in:** Du musst es ein bisschen löschen.
566
567 **Interviewerin:** Nein, nein, es ist alles wichtig.
568
569 **Interviewpartner:in:** Du kannst es evtl. mit künstlicher Intelligenz transkribieren lassen.
570

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

557 **Interviewpartner: in:** Du musst es ein bisschen löschen.
558
559 **Interviewerin:** Nein, nein, es ist alles wichtig.
560
561 **Interviewpartner: in:** Du kannst es evtl. mit künstlicher Intelligenz transkribieren lassen.

Bachelorarbeit / GSD 47 / Transkription Interview 2 / Michelle Eyholzer 17

- 571
572

M. Anhang: Analyse des episodischen Interviews 2

Der/Die Dolmetscher:in verwendet verschiedene explizite Vorgehensweisen, um die Kommunikation in sicherzustellen:

Nachfragen und Wiederholen: Wenn Unklarheiten auftreten, greifen Dolmetscher:innen auf gezieltes Nachfragen zurück: *«Dann muss man teilweise unterbrechen und nachfragen und sagen, Dolmetscher:in hat es nicht verstanden.»* (Zeile 87-88). Zur Sicherstellung des Verständnisses werden häufig Wiederholungen eingebaut: *«Ich baue eine Wiederholung zusätzlich ein.»* (Zeile 369). Wiederholungen und Rückversicherungen sind zentrale Methoden: *«Ich nehme Bezug auf das, was gesagt worden ist [...] um den Konsens reinzuholen.»* (Zeile 540-541).

Zusammenfassungen: *«Wenn sie es verstanden hat, kann sie eine Zusammenfassung geben.»* (Zeile 106). Wenn direkte Verdolmetschungen schwierig sind, werden kurze, verständliche Zusammenfassungen erstellt.

Visuelle Unterstützung:in komplexen oder unklaren Situationen werden Zeichnungen oder andere visuelle Hilfsmittel eingesetzt: *«Dolmetscherin bittet um Papier. [...] Können wir das mal so aufzeichnen?»* (Zeile 338-340).

Anpassung der Sprache: *«Ich nehme internationale Gebärden, ich nehme auch ASL-Gebärden, wenn ich weiss.»* (Zeile 373-374). Dolmetscher:innen berücksichtigen kulturelle Unterschiede und passen ihre Verdolmetschung an die Kundschaft an.

Einsatz von Kulturvermittler:innen: Eine enge Zusammenarbeit mit Kulturvermittlungspersonen ist essenziell: *«Die Kulturvermittlung muss immer präsent sein für die Gehörlosen.»* (Zeile 210). Klar definierte Rollen und Verantwortlichkeiten helfen, die Kommunikation effizient zu gestalten.

Selbstbewusster Umgang mit Unklarheiten: Dolmetscher:innen zögern nicht, Verständnisschwierigkeiten anzusprechen, da dies als professionelles Verhalten gilt: *«Das gehört zur Professionalität dazu, dass man sagen darf, das ist nicht verstanden worden.»* (Zeile 460-461).

Gezielte Unterbrechungen: *«Und wenn der Support auch nicht helfen kann [...] finde ich schon, dass man unterbrechen darf.»* (Zeile 89-91). Unterbrechungen werden genutzt, um Missverständnisse zu vermeiden und Klarheit zu schaffen.

Erklärung kultureller Hintergründe: in besonderen Fällen wird die Rolle erweitert, um kulturelle Missverständnisse zu klären: «*Wenn irgendetwas ist, das können sie gar nicht wissen, wenn Sie nicht in der gehörlosen Community unterwegs sind, dann erlaube ich mir schnell, aus der Rolle rauszugehen.*» (Zeile 489-491).

Vorbereitungsmaterial nutzen: «*Hat man da etwas bekommen? Weiss man, worum es geht?*» (Zeile 135). Bereits vor der Veranstaltung werden Inhalte vorbereitet, um die Verdolmetschung zu erleichtern.

Zusammenfassung der Vorgehensweisen:

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der/die Dolmetscher:in in diesem Interview folgende Vorgehensweisen anwendet, um die Kommunikation sicherzustellen:

- **Nachfragen**
- **Wiederholungen, um Konsens herzustellen**
- **Zusammenfassungen**
- **Visuelle Unterstützung (Zeichnungen)**
- **Anpassung der Sprache**
 - Internationale Gebärdensprache
 - leichtere Form
 - klare Rollenverteilung
 - klare Positionierungen (am Tisch, Positionen werden auf den Tisch genommen, auch mit Zeichnungen möglich)
 - Kein Mundbild
- **Unterstützung durch Kulturvermittler:innen**
- **Rolle verlassen, um kulturelle Hintergründe zu klären**
- **gezielte Vorbereitung**

N. Anhang: Offene Codierung des episodischen Interviews 2

1. Nachfragen und Wiederholen

Code: Vergewisserung der Verständlichkeit

Beschreibung: Der/die Dolmetscher:in stellt gezielte Rückfragen oder Wiederholungen, um sicherzustellen, dass die Information korrekt vermittelt wird.

2. Zusammenfassungen

Code: Zusammenfassung zum Konsens reinholen

Beschreibung: Wenn etwas bereits erzählt wurde, wird dies zusammengefasst wiederholt, um den aktuellen Stand darzustellen.

3. Visuelle Unterstützung

Code: Visuelle Hilfsmittel zur Klärung

Beschreibung:in komplexen oder unklaren Situationen werden visuelle Hilfsmittel wie Zeichnungen verwendet, um das Verständnis zu erleichtern.

4. Anpassung der Sprache

Code: Anpassung der Gebärdensprache

Beschreibung: Der/die Dolmetscher:in passt die Gebärdensprache (z. B. Verwendung von International Sign) an die Bedürfnisse der Kundschaft an.

5. Einsatz von Kulturvermittler:innen

Code: Zusammenarbeit mit Kulturvermittler:innen

Beschreibung: Eine enge Zusammenarbeit mit Kulturvermittler:innen ist notwendig, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten.

6. Selbstbewusster Umgang mit Unklarheiten

Code: Professioneller Umgang mit Unklarheiten

Beschreibung: Der/die Dolmetscher:in geht offen mit Verständnisproblemen um und spricht diese aktiv an, um Missverständnisse zu vermeiden.

7. Gezielte Unterbrechungen

Code: Unterbrechungen zur Klarstellung

Beschreibung: Der/die Dolmetscher:in unterbricht gezielt, um Missverständnisse zu vermeiden und für Klarheit zu sorgen.

8. Erklärung kultureller Hintergründe

Code: [Kulturelle Erklärung bei Missverständnissen](#)

Beschreibung: in besonderen Fällen geht der/die Dolmetscher:in aus der Rolle, um kulturelle Missverständnisse zu erklären.

9. Vorbereitungsmaterial nutzen

Code: [Vorbereitung auf die Verdolmetschung](#)

Beschreibung: Der/die Dolmetscher:in bereitet sich durch vorheriges Studium des Materials auf die Veranstaltung vor, um eine präzise Verdolmetschung zu ermöglichen.

Zusammenfassung der offenen Codierung:

- Vergewisserung der Verständlichkeit (Nachfragen, Wiederholen)
- Zusammenfassung zum Konsens reinholen
- Visuelle Hilfsmittel zur Klärung (Zeichnungen, visuelle Unterstützung)
- Anpassung der Gebärdensprache (Internationale Gebärden)
- Zusammenarbeit mit Kulturvermittler:innen (Kulturvermittlung)
- Professioneller Umgang mit Unklarheiten (Selbstbewusster Umgang mit Verständnisschwierigkeiten)
- Unterbrechungen zur Klarstellung (Gezielte Unterbrechungen)
- Kulturelle Erklärung bei Missverständnissen (Erklärung kultureller Hintergründe)
- Vorbereitung auf die Verdolmetschung (Vorbereitungsmaterial)

O. Anhang: Axiale Codierung des episodischen Interviews 2

1. Kategorien und Unterkategorien:

A. Sicherstellung der Verständlichkeit

- **Vergewisserung der Verständlichkeit:** Nachfragen und Wiederholen zur Sicherstellung korrekter Vermittlung.
- **Zusammenfassung zum Konsens reinholen:** Erzählte Sachen, wiederholen und zusammenfassen, um den aktuellen Stand wiederherzustellen.
- **Professioneller Umgang mit Unklarheiten:** Aktives Ansprechen von Verständnisproblemen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Beziehung: Diese expliziten Vorgehensweisen zielen darauf ab, die Kommunikation klar zu gestalten. Sie ergänzen sich, indem sie die Verständlichkeit aus verschiedenen Perspektiven fördern.

B. Unterstützung durch visuelle und kulturelle Mittel

- **Visuelle Hilfsmittel zur Klärung:** Zeichnungen oder andere visuelle Mittel zur Unterstützung des Verständnisses.
- **Anpassung der Gebärdensprache:** Anpassung der Gebärdensprache an die Kundenschaft.
- **Erklärung kultureller Hintergründe:** Aus der Dolmetscherrolle treten, um kulturelle Missverständnisse zu klären.
- **Zusammenarbeit mit Kulturvermittler:innen:** Enge Zusammenarbeit zur Überwindung kultureller und sprachlicher Barrieren.

Beziehung: Diese expliziten Vorgehensweisen helfen, die Kommunikation durch kulturelle und visuelle Unterstützung zu optimieren, und ermöglichen es, auch in komplexen Situationen, die Kommunikation zu gewährleisten.

C. Interaktive Strategien zur Klärung

- **Gezielte Unterbrechungen:** Aktiv Unterbrechungen nutzen, um Missverständnisse zu klären.
- **Vergewisserung der Verständlichkeit:** Rückfragen und Wiederholungen als integrativer Bestandteil der Kommunikation.

Beziehung: Diese Strategien betonen die Bedeutung proaktiver Interventionen, um Klarheit in der Kommunikation zu sichern.

D. Vorbereitung und professionelle Haltung

- **Vorbereitung auf die Verdolmetschung:** Studium von Materialien vor der Veranstaltung zur Sicherstellung einer präzisen Verdolmetschung.
- **Professioneller Umgang mit Unklarheiten:** Selbstbewusster Umgang mit schwierigen Situationen.

Beziehung: Die Kombination aus Vorbereitung und professioneller Haltung ermöglicht es dem/der Dolmetscher:in, auch in anspruchsvollen Situationen souverän zu agieren.

2. Zusammenhang der Kategorien:

Die verschiedenen Kategorien und deren Unterkategorien können in eine axiale Struktur integriert werden, die verdeutlicht, wie die einzelnen expliziten Vorgehensweisen miteinander verbunden sind:

- **Sicherstellung der Verständlichkeit (A)** und **interaktive Strategien (C)** arbeiten Hand in Hand, um Missverständnisse zu minimieren und die Klarheit der Kommunikation zu gewährleisten.
- **Unterstützung durch visuelle und kulturelle Mittel (B)** ergänzt die anderen Kategorien, insbesondere in komplexen oder kulturell sensiblen Situationen.
- **Vorbereitung und professionelle Haltung (D)** sind die Grundlage für eine kompetente Durchführung der Verdolmetschung.

P. Anhang: Einwilligungserklärung offene Beobachtung leer

Einwilligungserklärung zur Nutzung vom Beobachtungsprotokoll

Liebe: r Teilnehmer:in

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklären an dieser Beobachtung teilzunehmen.

Ich, Michelle Eyholzer studiere an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), den Studiengang Gebärdensprachdolmetschen.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Titel «Explizite Vorgehensweisen: Kommunikationssicherung für Kunden:innen die, die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) (noch) nicht beherrschen während des Dolmetschprozesses», möchte ich herausfinden, welche expliziten Vorgehensweisen Dolmetscher:innen anwenden, um die Kommunikation sicherzustellen. Dazu möchte ich eine offene Beobachtung durchführen und diese anhand eines Leitfadens protokollieren. Der Leitfaden ist am Ende dieser Einwilligungserklärung zu finden. Die Teilnahme an der Beobachtung ist freiwillig. Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen entscheiden, die Beobachtung abzubrechen.

Das Protokoll der Beobachtung, nutze ich ausschliesslich für meine Forschung. Diese werden nach Abschluss der Bachelorarbeit gelöscht. Zudem versichere ich, dass ich die Daten nur innerhalb meiner Forschung nutze. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben. Die Daten erscheinen in meiner Bachelorarbeit anonymisiert. Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie über die Forschung informiert wurden und alle Ihre Fragen beantwortet wurden. Sie stimmen der Teilnahme an der Beobachtung zu.

Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers: _____

Datum: _____

Unterschrift der Forscherin: _____

Datum: _____

Q. Anhang: Einwilligungserklärungen offene Beobachtungen unterschrieben

Einwilligungserklärung zur Nutzung vom Beobachtungsprotokoll

Liebe:r Teilnehmer: in

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklären an dieser Beobachtung teilzunehmen.

Ich, Michelle Eyholzer studiere an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), den Studiengang Gebärdensprachdolmetschen.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Titel «Explizite Vorgehensweisen: Kommunikationssicherung für Kunden: innen die, die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) (noch) nicht beherrschen während des Dolmetschprozesses», möchte ich herausfinden, welche expliziten Vorgehensweisen Dolmetscher: innen anwenden, um die Kommunikation sicherzustellen. Dazu möchte ich eine offene Beobachtung durchführen und diese anhand eines Leitfadens protokollieren. Der Leitfaden ist am Ende dieser Einwilligungserklärung zu finden.

Die Teilnahme an der Beobachtung ist freiwillig. Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen entscheiden, die Beobachtung abubrechen.

Das Protokoll der Beobachtung, nutze ich ausschliesslich für meine Forschung. Diese werden nach Abschluss der Bachelorarbeit gelöscht. Zudem versichere ich, dass ich die Daten nur innerhalb meiner Forschung nutze. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben. Die Daten erscheinen in meiner Bachelorarbeit anonymisiert.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie über die Forschung informiert wurden und alle Ihre Fragen beantwortet wurden. Sie stimmen der Teilnahme an der Beobachtung zu.

Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers:

Datum: 29.10.2024

Unterschrift der Forscherin: M. Eyholzer

Datum: 29.10.2024

Einwilligungserklärung zur Nutzung vom Beobachtungsprotokoll

Liebe:r Teilnehmer: in

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklären an dieser Beobachtung teilzunehmen.

Ich, Michelle Eyholzer studiere an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), den Studiengang Gebärdensprachdolmetschen.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Titel «Explizite Vorgehensweisen: Kommunikationssicherung für Kunden: innen die, die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) (noch) nicht beherrschen während des Dolmetschprozesses», möchte ich herausfinden, welche expliziten Vorgehensweisen Dolmetscher: innen anwenden, um die Kommunikation sicherzustellen. Dazu möchte ich eine offene Beobachtung durchführen und diese anhand eines Leitfadens protokollieren. Der Leitfaden ist am Ende dieser Einwilligungserklärung zu finden.

Die Teilnahme an der Beobachtung ist freiwillig. Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen entscheiden, die Beobachtung abzubrechen.

Das Protokoll der Beobachtung, nutze ich ausschliesslich für meine Forschung. Diese werden nach Abschluss der Bachelorarbeit gelöscht. Zudem versichere ich, dass ich die Daten nur innerhalb meiner Forschung nutze. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben. Die Daten erscheinen in meiner Bachelorarbeit anonymisiert.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie über die Forschung informiert wurden und alle Ihre Fragen beantwortet wurden. Sie stimmen der Teilnahme an der Beobachtung zu.

Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers:

Datum: 29/10/24

Unterschrift der Forscherin: M. Eyholzer

Datum: 29.10.2024

Einwilligungserklärung zur Nutzung vom Beobachtungsprotokoll

Liebe(r) Teilnehmer: in

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklären an dieser Beobachtung teilzunehmen.

Ich, Michelle Eyholzer studiere an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), den Studiengang Gebärdensprachdolmetschen.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Titel «Explizite Vorgehensweisen: Kommunikationssicherung für Kunden: innen die, die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) (noch) nicht beherrschen während des Dolmetschprozesses», möchte ich herausfinden, welche expliziten Vorgehensweisen Dolmetscher: innen anwenden, um die Kommunikation sicherzustellen. Dazu möchte ich eine offene Beobachtung durchführen und diese anhand eines Leitfadens protokollieren. Der Leitfaden ist am Ende dieser Einwilligungserklärung zu finden.

Die Teilnahme an der Beobachtung ist freiwillig. Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen entscheiden, die Beobachtung abzubrechen.

Das Protokoll der Beobachtung, nutze ich ausschliesslich für meine Forschung. Diese werden nach Abschluss der Bachelorarbeit gelöscht. Zudem versichere ich, dass ich die Daten nur innerhalb meiner Forschung nutze. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben. Die Daten erscheinen in meiner Bachelorarbeit anonymisiert.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie über die Forschung informiert wurden und alle Ihre Fragen beantwortet wurden. Sie stimmen der Teilnahme an der Beobachtung zu.

Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers: _____

Datum: 16. 11. 24

Unterschrift der Forscherin: M. E.

Datum: 16. 11. 2024

Einwilligungserklärung zur Nutzung vom Beobachtungsprotokoll

Liebe(r) Teilnehmer: in

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklären an dieser Beobachtung teilzunehmen.

Ich, Michelle Eyholzer studiere an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), den Studiengang Gebärdensprachdolmetschen.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Titel «Explizite Vorgehensweisen: Kommunikationssicherung für Kunden: innen die, die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) (noch) nicht beherrschen während des Dolmetschprozesses», möchte ich herausfinden, welche expliziten Vorgehensweisen Dolmetscher: innen anwenden, um die Kommunikation sicherzustellen. Dazu möchte ich eine offene Beobachtung durchführen und diese anhand eines Leitfadens protokollieren. Der Leitfaden ist am Ende dieser Einwilligungserklärung zu finden.

Die Teilnahme an der Beobachtung ist freiwillig. Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen entscheiden, die Beobachtung abzubrechen.

Das Protokoll der Beobachtung, nutze ich ausschliesslich für meine Forschung. Diese werden nach Abschluss der Bachelorarbeit gelöscht. Zudem versichere ich, dass ich die Daten nur innerhalb meiner Forschung nutze. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben. Die Daten erscheinen in meiner Bachelorarbeit anonymisiert.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie über die Forschung informiert wurden und alle Ihre Fragen beantwortet wurden. Sie stimmen der Teilnahme an der Beobachtung zu.

Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers: _____

Datum: 16. 11. 24

Unterschrift der Forscherin: M.

Datum: 16. 11. 2024

R. Anhang Einwilligungserklärung episodische Interviews leer

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Audio-Aufnahmen

Liebe: r (Name)

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklären an diesem episodischen Interview teilzunehmen.

Ich, Michelle Eyholzer studiere an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), den Studiengang Gebärdensprachdolmetschen.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Titel «Explizite Vorgehensweisen: Kommunikationssicherung für Kunden:innen die, die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) (noch) nicht beherrschen während des Dolmetschprozesses», möchte ich herausfinden, welche expliziten Vorgehensweisen Dolmetscher:innen anwenden, um die Kommunikation sicherzustellen. Dazu habe ich zuerst eine offene Beobachtung durchgeführt, diese Situation habe ich nun anonymisiert und möchte ihnen dazu Fragen stellen, um herauszufinden, welche expliziten Vorgehensweisen sie während dieser Situation genutzt hätten.

Die Teilnahme am Interview ist freiwillig. Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen entscheiden, das Interview abzubrechen oder Fragen nicht zu beantworten.

Das Interview dauert eine Stunde und wird mit Ton aufgezeichnet.

Die Tonaufnahme des Interviews, nutze ich ausschliesslich für meine Forschung. Diese werden nach Abschluss der Bachelorarbeit gelöscht. Zudem versichere ich, dass ich die Daten nur innerhalb meiner Forschung nutze. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an ausserstehende Dritte weitergegeben. Die Daten erscheinen in meiner Bachelorarbeit anonymisiert.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie über die Forschung informiert wurden und alle Ihre Fragen beantwortet wurden. Sie stimmen der Teilnahme an diesem Interview zu.

Unterschrift des Teilnehmenden: _____

Datum: _____

Unterschrift der Forscherin: _____

Datum: _____

S. Anhang: Einwilligungserklärungen episodische Interviews unterschrieben

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Audio-Aufnahmen

Liebe

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklären an diesem episodischen Interview teilzunehmen.

Ich, Michelle Eyholzer studiere an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), den Studiengang Gebärdensprachdolmetschen.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Titel «Explizite Vorgehensweisen: Kommunikationssicherung für Kunden: innen die, die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) (noch) nicht beherrschen während des Dolmetschprozesses», möchte ich herausfinden, welche expliziten Vorgehensweisen Dolmetscher: innen anwenden, um die Kommunikation sicherzustellen. Dazu habe ich zuerst eine offene Beobachtung durchgeführt, diese Situation habe ich nun anonymisiert und möchte ihnen dazu Fragen stellen, um herauszufinden, welche expliziten Vorgehensweisen sie während dieser Situation genutzt hätten.

Die Teilnahme am Interview ist freiwillig. Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen entscheiden, das Interview abubrechen oder Fragen nicht zu beantworten.

Das Interview dauert eine Stunde und wird mit Ton aufgezeichnet.

Die Tonaufnahme des Interviews, nutze ich ausschliesslich für meine Forschung. Diese werden nach Abschluss der Bachelorarbeit gelöscht. Zudem versichere ich, dass ich die Daten nur innerhalb meiner Forschung nutze. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an ausstehende Dritte weitergegeben. Die Daten erscheinen in meiner Bachelorarbeit anonymisiert.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie über die Forschung informiert wurden und alle Ihre Fragen beantwortet wurden. Sie stimmen der Teilnahme an diesem Interview zu.

Unterschrift des Teilnehmenden:

Datum: 5.12.24

Unterschrift der Forscherin: M. Eyholzer

Datum: 5.12.24

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Audio-AufnahmenLiebe

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklären an diesem episodischen Interview teilzunehmen.

Ich, Michelle Eyholzer studiere an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), den Studiengang Gebärdensprachdolmetschen.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Titel «Explizite Vorgehensweisen: Kommunikationssicherung für Kunden: innen die, die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) (noch) nicht beherrschen während des Dolmetschprozesses», möchte ich herausfinden, welche expliziten Vorgehensweisen Dolmetscher: innen anwenden, um die Kommunikation sicherzustellen. Dazu habe ich zuerst eine offene Beobachtung durchgeführt, diese Situation habe ich nun anonymisiert und möchte ihnen dazu Fragen stellen, um herauszufinden, welche expliziten Vorgehensweisen sie während dieser Situation genutzt hätten.

Die Teilnahme am Interview ist freiwillig. Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen entscheiden, das Interview abzubrechen oder Fragen nicht zu beantworten.

Das Interview dauert eine Stunde und wird mit Ton aufgezeichnet.

Die Tonaufnahme des Interviews, nutze ich ausschliesslich für meine Forschung. Diese werden nach Abschluss der Bachelorarbeit gelöscht. Zudem versichere ich, dass ich die Daten nur innerhalb meiner Forschung nutze. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an ausstehende Dritte weitergegeben. Die Daten erscheinen in meiner Bachelorarbeit anonymisiert.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie über die Forschung informiert wurden und alle Ihre Fragen beantwortet wurden. Sie stimmen der Teilnahme an diesem Interview zu.

Unterschrift der Teilnehmerin: Datum: 9.12.2024Unterschrift der Forscherin: M. #1Datum: 09.12.2024

T. Anhang: Verpflichtungserklärung der Studierende

Diese wurde an alle Personen, die die Einwilligungserklärung ausgefüllt haben, ausgeteilt.

Verpflichtungserklärung Studierende: r

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud etc.), auch nicht als Backup;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsbe-rechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der Bachelorarbeit von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten den Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar-massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

Unterschrift Studierende: r

Zürich, 29.10.2024

M. Gl

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.

Herzlichen Dank!